

Relatório Técnico Parcial

Versão preliminar nº 00 de Abril de 2023

Mobilidade C3 Carro Compensa Carbono

Ricardo Braun, PhD,
Coordenador do Projeto

Abril de 2023

Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)).

Resumo

Os eventos climáticos extremos serão mais frequentes no mundo demandando medidas urgentes para minimizar suas causas e efeitos. O dióxido de carbono (CO₂) é o gás mais abundante nas áreas urbanas devido à queima de combustíveis fósseis por veículos automotores e o Brasil tem uma frota de mais de 74,5 milhões de veículos que poluem sem compensação ecológica.

O O Projeto Mobilidade C3 (carro, compensa, carbono) foca o desenvolvimento de tecnologia digital para ser comercializada no mercado de carbono brasileiro. Trata-se de uma plataforma 3 em 1 que mede a distância percorrida (km), a quantidade de CO₂ emitida pelo tipo e marca do veículo durante o percurso, e a compensação ecológica das emissões pelo plantio de árvores, pela preservação de florestas ou pela compra de créditos de carbono. Nesse sentido o Projeto esta em sintonia com o objetivo geral do Edital FAPERJ 10/2021, de transformar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em empreendimentos baseados em conhecimento científico e tecnológico.

O Relatório descreve as principais atividades executadas e os resultados alcançadas na Fase 1 do Projeto (Pesquisa e Tecnologia), nos dez primeiros meses de desenvolvimento. Nessa fase aplicou-se múltiplos métodos para alcançar resultados como o planejamento operacional, a medição de CO₂ via laboratório prova de conceito (PoC) e conceitualização do modelo da plataforma digital, os índices de compensação florestal e créditos de carbono, parcerias florestais, inclusive pesquisa de mercado que viabilizou o Plano de Negócios do Mobilidade C3. Para cada resultado alcançado foram anexados documentos (ex. tabelas, gráficos, questionários e esquemas) oriundos, tanto das pesquisas técnicas, como da pesquisa de mercado.

Os resultados obtidos permitiram definir a metodologia ideal de medição de CO₂ de veículo ou frota de veículos, estabelecendo o cálculo de compensação ecológica na Plataforma, com base na média ponderada de diversos autores. Definiu-se também a metodologia e as bases da linguagem computacional para operacionalizar a Plataforma, que esta sendo construída por uma empresa de TI contratada. Para simplificar, a tecnologia Mobilidade C3 é toda desenvolvida para o uso no celular, utilizando o seu GPS, não sendo necessário implantar rastreadores nos veículos.

É importante destacar que tecnologia digital inovadora não se constrói 'da noite para o dia', ela demanda qualidade, recursos, tempo e testagem para excelência. Apesar dos desafios tanto com o tempo exíguo para desenvolver a tecnologia, como com a formulação das estratégias de comercialização do produto, o Mobilidade C3 tem grande chance de se inserir no mercado de carbono revelada nas pesquisas, entrevistas técnicas, questionários e *lives* realizadas. A parceria comercial com as organizações e empresas de compensação de carbono representa uma das melhores formas de divulgar o Mobilidade C3 e viabilizar clientes, ao mesmo tempo que contribuirá em gerar empregos verdes e minimizar impactos das mudanças climáticas.

Índice

I . Resumo	2
1. Introdução	5
2. Métodos	6
2.1. Método do Resultado 1 - Planejamento e Operacional do Projeto.....	6
2.2. Método do Resultado 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC).....	6
2.3. Método do Resultado 3 - Modelo da Plataforma Mobilidade C3.....	6
2.4. Método do Resultado 4 - Parcerias Florestais.....	6
2.5. Método do Resultado 5 - Pesquisa de Mercado.....	7
2.6. Método do Resultado 6 - Plano de Negócios.....	7
2.7. Método do Resultado 7 - Relatório Técnico Parcial.....	7
3. Resultados	7
3.1. Resultado Meta 1 - Planejamento e Operacional do Projeto.....	7
3.2. Resultado Meta 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC).....	8
3.3. Resultado Meta 3 - Modelo da Plataforma Mobilidade C3.....	8
3.4. Resultado Meta 4 - Parcerias Florestais.....	8
3.5. Resultado Meta 5 - Pesquisa de Mercado.....	9
3.6. Resultado Meta 6 - Plano de Negócio da Empresa.....	9
3.7. Resultado Meta 7 - Relatório Técnico Parcial.....	9
4. Discussão.....	9
4.1. Planejamento e Operacional do Projeto.....	9
4.2. Laboratório Prova de Conceito (PoC).....	10
4.3. Parcerias Florestais.....	10
4.4. Pesquisa de Mercado.....	10
4.5. Plano de Negócio da Empresa.....	11
4.6. Relatório Técnico Parcial.....	11
5. Conclusões e recomendações.....	11
6. Bibliografia.....	14
7. Anexos.....	17

Tabelas

Tabela 1. Cronograma da Fase 1 Pesquisa e Tecnologia do Projeto Mobilidade C3.....	19
Tabela 2. Quadro Lógico de Planejamento do Projeto Mobilidade C3.....	20
Tabela 3. Quadro de Contratempos e soluções do Projeto Mobilidade C3.....	21
Tabela 4. Matriz de Avaliação de Projeto.....	22
Tabela 5. Especialistas contatados durante o desenvolvimento do Projeto Mobilidade C3...	25
Tabela 6. Temas abordados e especialistas de TI entrevistados.....	26
Tabela 7. Características de veículos automotores medidos.....	28
Tabela 8. Exemplo de diário de bordo da medição de veículos automotores.....	29
Tabela 9. Diários de Bordo dos veículos analisados.....	29
Tabela 10. Síntese quantitativa do laboratório off-line de veículos.....	30
Tabela 11. Características dos veículos automotores medidos com OBD2.....	33
Tabela 12. Síntese do laboratório OBD2 com veículos voluntários.....	33
Tabela 13. Metodologia de desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3.....	35
Tabela 14. Aspectos operacionais, desafios e soluções práticas da Plataforma.....	40
Tabela 15. Cronograma de trabalho da 11Tech com o Mobilidade C3.....	41
Tabela 16. Fórmulas de cálculo de Km, CO ₂ , árvores, floresta e créditos de carbono.....	41
Tabela 17. Telas preliminares e metodologia IU e UX da plataforma Mobilidade C3.....	45
Tabela 18. Padrões pesquisados de compensação florestal de sequestro de carbono.....	47
Tabela 19. Etapas metodológicas do plantio e gestão silvicultural (ecológica) de árvores..	49
Tabela 20. Lista das ONGs pesquisadas e contatadas.....	51
Tabela 21. Lista de empresas florestais pesquisadas e contatadas.....	52
Tabela 22. Lista de empresas / organizações compensadoras créditos de carbono.....	53
Tabela 23. Síntese da avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto Mobilidade C3...	55

Figuras

Figura 1. Gráfico de padrão de emissão de CO ₂ por veículo.....	31
Figura 2. Gráfico de quilometro percorrido e emissão de CO ₂ por veículo.....	31
Figura 3. Gráfico de compensação pelo plantio de número de árvores por veículo.....	32
Figura 4. Gráfico de preservação de floresta em hectares por veículo.....	32
Figura 5. Relatório OBD2 pelo aplicativo Torque Pro.....	34
Figura 6. Google Timeline do veículo Suzuki Gran Vitara.....	38
Figura 7. Intervalos de medição de rota e a precisão do deslocamento real do veículo...	38
Figura 8. Ilustração da evolução gráfica da emissão de CO ₂ e árvores plantadas.....	39
Figura 9. Exemplo de telas da Plataforma previstas pela empresa 11 Tech.....	40
Figura 10. Html de dados de dados de veículos monitorados.....	42
Figura 11. Diagrama do banco de dados do Mobilidade C3.....	42
Figura 12. Parte da tabela de veículos e emissão de CO ₂ do Mobilidade C3.....	43
Figura 13. Exemplo Preliminar de design UI e UX da plataforma Mobilidade C3.....	44
Figura 14. Padrões de sequestro de carbono (Kg) pela vegetação.....	47
Figura 15. Sequestro em toneladas de carbono em 1 hectare de floresta tropical.....	48
Figura 16. Questionário para empresas corporativas.....	54

1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui Relatório Técnico Parcial conforme estabelecido no Edital FAPERJ 10/2021. Neste documentos estão descritos as atividades executadas na Fase 1 de Pesquisa e Tecnologia do Projeto Mobilidade C3 até o décimo mês de vigência da bolsa, abrangendo a avaliação dos resultados (R) alcançados nesse período.

O Projeto busca desenvolver tecnologia digital para ser comercializado no emergente mercado de carbono. A tecnologia consiste numa plataforma digital de monitoramento de dióxido de carbono (CO₂) de veículos automotores, incluindo o cálculo da compensação ecológica, que será realizada por parceiros comerciais, via o plantio de árvores, proteção de floresta e a negociação de créditos de carbono, como medida urgente para combater mudanças climáticas e seus impactos seguindo o objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) 13 das Nações Unidas.

O CO₂ é o gás mais abundante nas áreas urbanas devido à queima de combustíveis fósseis por veículos automotores (IPPC, 2014). Em 2018 o Brasil possuía uma frota de 350 veículos a cada mil habitantes, totalizando mais de 74,5 milhões de veículos de diversos tipos no País, tais como ônibus, carros, vans, caminhões, entre outros (Denatran, 2019) praticamente sem compensação ecológica.

O Projeto segue o objetivo geral do Edital 10/21 da FAPERJ de fomentar a transformação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empreendimentos baseados em conhecimento científico e/ou tecnológico. Nesse sentido o primeiro passo do Projeto é a pesquisa e o desenvolvimento da Plataforma Mobilidade C3, que será *a posteriori* comercializada no crescente mercado de carbono brasileiro.

O maior desafio do Projeto é o tempo exíguo para desenvolver a tecnologia digital e ao mesmo tempo desenvolver estratégias para comercializar essa tecnologia (Mobilidade C3). Tecnologia digital inovadora não se constrói 'da noite para o dia', é preciso qualidade, recursos, tempo e testagem para excelência.

O Projeto também teve contratempos com a equipe de tecnologia da informação (TI) que dificultaram o seu desenvolvimento, sendo necessário formalizar um pedido de suspensão da bolsa para a FAPERJ por seis meses. Durante a suspensão continuou-se o desenvolvimento das pesquisas do Projeto. Após a suspensão todos os passos necessários foram dados para construir a Plataforma. O protótipo da Plataforma esta prevista para Abril de 2023 quando então serão feitos testes finais para coloca-la no mercado.

A metodologia do presente Relatório segue a metodologia IMRAD - (*Introduction, Methods, Results and Discussion* (Jacobs, 2022), contendo uma Introdução (I) e objetivos, seguido da descrição dos múltiplos métodos (M) aplicados em cada resultado (R) / meta do Projeto Mobilidade C3, e discussão (D) dos Produtos gerados, finalizando com a bibliografia de referência.

Seguindo orientações da FAPERJ, as fontes de comprovação do planejamento, avaliação e o desenvolvimento da tecnologia digital, gráficos, tabelas, discussões, inclusive estratégias comerciais, estão colocados nos Anexos I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6. Os comprovantes dos resultados (metas) alcançadas do Projeto estão nos Anexos II-1, II-2, II-3, II-4, II-5. E os questionários elaborados e aplicados, tanto na área de tecnologia, na área florestal de compensação de carbono e para as empresas corporativas estão nos Anexos III-1, III-2, III-3, III-4 e AIII-5 .

2. MÉTODOS

Com base na metodologia (IMRAD Jacobs, 2022), cada resultado (R) (ou meta) do Projeto possui métodos de trabalho específicos que foram desenvolvidos através de uma série de atividades descritos nos subitens abaixo e comprovados nos Anexos I, II e III).

2.1. Método do Resultado 1 - Planejamento e Operacional do Projeto

O planejamento do Projeto Mobilidade C3 foi sub-dividido em duas fases: a Fase 1 de Pesquisa Tecnológica com 10 meses de duração, e a Fase 2 Administrativa e Comercial com 14 meses de duração. Para a primeira fase foram utilizados instrumentos metodológicos de planejamento utilizados por instituições de fomento internacional, são eles o Quadro Lógico (QL) e o Cronograma por Resultados do Projeto Mobilidade C3 (Sida, 2004; GTZ, 1997). Também montou-se a Matriz de Avaliação dos resultados da primeira Fase nos 10 primeiros meses de duração. (vide Anexo I - 1 Instrumentos de Planejamento e Avaliação do Projeto Mobilidade C3).

2.2. Método do Resultado 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC)

Este resultado (R) representa um dos mais importantes do Projeto Mobilidade C3, pois segue a linha do Edital FAPERJ 10 /2021, de transformar pesquisa e inovação em conhecimento científico e tecnológico para o empreendedorismo.

Com base no Cronograma do Projeto Mobilidade C3 (vide Anexo I-1) foram aplicados múltiplos métodos de pesquisa e trabalhos laboratoriais para realizar a prova de conceito (PoC) da Plataforma Mobilidade C3. No Anexo I-2 estão descritas as metodologias, gráficos, sínteses, tabelas e atividades desenvolvidas nesta etapa, incluindo consultas técnicas, pesquisa acadêmica em diversas fontes e aplicação de questionários semi-estruturados. Os métodos de construção da Plataforma digital do Mobilidade C3 esta descrita no Anexo I-2. A Plataforma esta sendo tecnicamente construída desde o final de 2020. A partir de Dezembro 2023 a empresa de TI 11 Tech (Vide Anexo III-6) foi contratada com recursos financeiros do Edital 10/2021, para arquitetar e programar a Plataforma, visando a sua comercialização no mercado.

2.3. Método do Resultado 3 - Modelo da Plataforma do Projeto Mobilidade C3

Este resultado esta intimamente relacionado ao item anterior porque a metodologia do laboratório PoC e a construção do modelo da Plataforma estão intimamente ligados. Visualmente a Plataforma foi desenhada para localizar no mapa o veiculo automotor monitorado com as variáveis de Km, CO2 e árvores, área florestada e créditos de carbono, através de interfaces fáceis e intuitivas de utilizar. Vide o Anexo I-3 para mais detalhe e descrição da metodologia e o design da plataforma Mobilidade C3. Definiu-se também as etapas metodológicas para se chegar ao equilíbrio entre a 'user interface' (UI) e da 'user experience' (UX) do Mobilidade C3.

2.4. Método do Resultado 4 - Parcerias Florestais

Com base no Cronograma do Projeto Mobilidade C3 foram desenvolvidas nesta etapa pesquisa em diversos autores sobre padrões científicos de absorção (sequestro) de carbono por árvores e por área de floresta nativa tropical, com representações gráficas, tabelas e sínteses. Depois foram mapeadas as organizações não governamentais (ONGs) e as grandes empresas florestais atuando nos diferentes biomas brasileiros, com vistas a criar uma rede de parceiros florestais. Posteriormente foram reparados questionários semi-estruturados e enviados para ONGs e empresas florestais visando levantar dados básicos para as referidas parcerias. É importante ressaltar que esta pesquisa florestal e de compensação de carbono é relevante porque são dados que o Mobilidade C3 terá que utilizar na plataforma digital como medida de calculo. Vide Anexo I-4 para maiores detalhes.

2.5. Método do Resultado 5 - Pesquisa de Mercado

A pesquisa de mercado é de fundamental importância para os negócios do Mobilidade C3. Para alcançar este resultado foram realizadas pesquisas na internet sobre os relatórios de sustentabilidade dos potenciais clientes corporativos. Realizou-se também contatos preliminares com clientes potenciais tanto no Linked-in com em outras mídias sociais. A partir do mapeamento dos clientes potenciais, foram preparados e aplicados questionários semi-estruturados para saber da intenção de contratar os serviços do Mobilidade C3. Os contatos comerciais com clientes potenciais serão realizados na Fase 2 Administrativa e Comercial do Projeto, após a Plataforma Mobilidade C3 estiver online operacional. Vide Anexo I-5 para descrição mais detalhada sobre esta fase. Para mais dados sobre a pesquisa de mercado vide o documento 'Braun (2023) Plano de Negócios do Mobilidade C3'.

2.6. Método do Resultado 6 - Plano de Negócios

Com base no Cronograma do Projeto Mobilidade C3 foi elaborado o Plano de Negócios seguindo a metodologia SEBRAE (Sebrae, 2013). O referido Plano contém dados fundamentais para a sua comercialização tais como a Análise de Mercado, Avaliação Estratégica, Plano de Marketing, Plano Operacional, Plano Financeiro e Construção de Cenários, conforme o Edital nº 10/2021 FAPERJ. O Plano de Negócios do Projeto Mobilidade C3, após finalizado, será enviado para a FAPERJ via a Plataforma Sisfaperj. Vide 'Braun (2023) Plano de Negócios do Mobilidade C3'.

2.7. Método do Resultado 7 - Relatório Técnico Parcial

O presente 'Relatório Técnico Parcial' segue as recomendações do Edital nº 10/2021 FAPERJ, onde descreve as atividades executadas nos 10 primeiros meses do Projeto, anexando materiais que contribuam para o entendimento claro do processo de desenvolvimento. O Relatório segue a metodologia IMRAD - (*Introduction, Methods, Results and Discussion* (Jacobs, 2022), contendo uma Introdução (I) e objetivos, descrição dos métodos (M) aplicados em cada resultado (R) / meta do Projeto Mobilidade C3, e discussão (D) dos Produtos gerados, finalizando com conclusões e recomendações e a bibliografia de referência.

3. RESULTADOS

Conforme o Cronograma do Projeto Mobilidade C3 (vide Anexo I-1) os principais resultados (R) alcançadas descritos nesse item estão em conformidade com a itemização do item 2. Métodos. Os anexos foram organizados com dados para servir de fonte de comprovação das atividades desenvolvidas. Vide os Anexos II-1, II-2, II-3, II-4 e II-5. Para complementar informações vide os Anexos I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, e III-1, III-2, III-3, III-4.

3.1. Resultado Meta 1 - Planejamento e Operacional do Projeto

A partir do Cronograma do Projeto Mobilidade C3 e do Quadro Lógico (vide Anexo I-1) montou-se a Matriz de Avaliação do Projeto (vide Anexo I-1), que confronta o que foi planejado com o que foi efetivamente desenvolvido e alcançado ao longo de 10 meses do Projeto Mobilidade C3. Dos sete (7) sete resultados (R) da primeira fase, apenas um resultado, o R5, foi parcialmente alcançado porque as atividades desse resultado também estão previstas na segunda fase do Projeto (Fase 2 Administrativa e Comercial). Vide Anexo II - 1 para mais informações sobre a avaliação.

3.2. Resultado Meta 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC)

Esta foi uma das etapas mais importantes porque trata do objetivo geral do Edital FAPERJ 10/2021, de fomentar a transformação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empreendimentos baseados em conhecimento científico e/ou tecnológico. Inicialmente como resultado importante as pesquisas acadêmicas (vide lista de Referências Bibliográficas, item 6), inclusive diversos contatos técnicos e entrevistas com especialista em TI (vide Anexos 1-2, e II-1, III-2, III-3, III-4) revelaram a necessidade de organizar os diversos métodos de medição de CO₂ de veículos e definir o método apropriado de medição da Mobilidade C3. Ademais metodologias foram estabelecidas para a construção da Plataforma, inclusive estabelecido diversos itens técnicos relevantes para o desenvolvimento e aferição da plataforma Mobilidade C3. O protótipo da Plataforma esta prevista para Abril de 2023 quando então serão feitos testes finais para colocá-la no mercado. Mais dados laboratoriais de arquitetura e programação da Plataforma Mobilidade C3 serão gerados e reportados para a FAPERJ no decorrer do primeiro semestre de 2023.

Para o desenvolvimento da Plataforma foi contratada a empresa de TI chamada 11 Tech (<https://www.11tech.com.br/>). A empresa esta começou a desenvolver a Plataforma em 30 de dezembro de 2022, com previsão de apresentar o primeiro protótipo inicio de Abril de 2023. Os valores a serem pagos pelos serviços da 11 Tech estão descritos no contrato (Vide contrato da empresa 11 Tech no Anexo III-6). Também montou-se gráficos e tabelas oriundos das pesquisas e entrevistas técnicas. Além disso foi fornecido para a empresa 11 Tech as formulas de calculo para a emissão de CO₂, e para o número de árvores, para a área de floresta preservada e para os créditos de carbono na planilha de cálculos da Plataforma. (Vide Anexo III - 5).

3.3. Resultado Meta 2 - Modelo da Plataforma Mobilidade C3

O modelo da Plataforma Mobilidade C3 não surgiu da 'noite para o dia' tendo em vista que o desenvolvimento de uma plataforma (aplicativo) pode durar de poucos a muitos meses de desenvolvimento. As discussões e pesquisas para construir o modelo Mobilidade C3 iniciou em Maio de 2021, quando foi escrita a proposta para a FAPERJ, desenvolvendo-se até o presente momento em Abril de 2023. Definiu-se a metodologia do Mobilidade C3 em etapas sucessivas de conteúdo fundamental, iniciando com o desenho de telas para ver como a plataforma irá desenvolver-se, seguido do estabelecimento do *back-end* da Plataforma e definição do visual 'user interface' (UI) e 'user experience' (UX) para as medições de Km, CO₂, árvores, floresta e créditos de carbono (vide Anexos I-2 e I-3 para maiores detalhes).

3.4. Resultado Meta 4 - Parcerias Florestais

O Projeto mobilidade C3 não trata somente de desenvolver a tecnologia da plataforma digital para medir a emissão de carbono de veículos automotores, mas também facilitar a compensação ecológica das emissões de CO₂ através dos parceiros florestais / empresas de carbono. Nesta fase foi feita pesquisa acadêmica em diversas fontes sobre compensação de carbono, analisando diversos autores (Freitas, 2022; Prima, 2020; Embrapa, 2020a; Embrapa 2020 b; Movida, 2019; Braun 2015; MMA, 2012; Tonon, 2007; Santos, 2007 Imazon, IBF, 2022; Movida, 2022, outros em referências bibliográficas). Montou-se gráficos de compensação de carbono e delineou-se metodologia e 'user interface' (UI) e 'user experience' (UX) especificamente dos parceiros florestais. Foi preparado e enviados questionários para 23 organizações (ONGs) e empresas silviculturais que desenvolvem projetos silviculturais e negócios nos diferentes biomas brasileiros. Posteriormente mapeou-se as 11 empresas / organizações mais importantes de comercialização de créditos de carbono no Brasil, onde realizou-se diversas *lives* e troca de informações com sete (7) delas, visando parcerias comerciais. Nessa etapa realizou-se também contato com empresas de rastreamento de veículos (Getrak, Trimble e BMS) buscando levantar tanto know-how tecnológico como parcerias comerciais. Mais detalhes vide Anexo I-4 e Anexo II-4.

3.5. Resultado Meta 5 - Pesquisa de Mercado

A pesquisa de mercado iniciou, de forma preliminar, na fase de desenvolvimento tecnológico (Fase 1) do Projeto porque trata do objetivo geral do Edital FAPERJ 10/2021, do Projeto tornar-se um empreendimento de negócio inovador. Os resultados dessa fase foram o mapeamento das empresas com Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)¹ assim como os contatos pré-comerciais com 7 empresas via fale conosco e LinkedIn, e o envio de questionários (vide Anexos II-5 e III-4).

3.6. Resultado Meta 6 - Plano de Negócio da Empresa

Conforme o Edital FAPERJ 10/2021, foi desenvolvido o 'Plano de Negócios' de 46 páginas delineando todos itens estabelecidos no 'Manual Como Elaborar um Plano de Negócios' (Sebrae, 2013). Vide Braun (2023) Plano de Negócios do Mobilidade C3.

3.7. Resultado Meta 7 - Relatório Técnico Parcial

O presente documento constitui o próprio 'Relatório Técnico Parcial'. Ou seja, o último resultado (R) da Fase 1 do Projeto Mobilidade C3 referente `a pesquisa e e desenvolvimento da tecnologia.

4. DISCUSSÃO

A discussão sintética será realizada em tópicos seguindo a ordem dos temas abordados na itemização dos Métodos (Item 2) e dos Resultados (Item 3), conforme discutidos acima.

4.1. Planejamento e Operacional do Projeto

O Projeto Mobilidade C3 sofreu alguns desafios logo no início de sua jornada devido a mudança de equipe técnica de TI, e a busca por um novo engenheiro de TI e a demanda de novas ferramentas de trabalho que não haviam sido orçadas inicialmente para a FAPERJ. A falta de ferramentas adequadas demandou suspender oficialmente o Projeto em maio de 2022, por seis meses. Apesar de ser uma pausa emergencial, ela viabilizou reestruturar a equipe de TI e as estratégias de desenvolvimento do Projeto Mobilidade C3. O Projeto retornou em novembro de 2022. Antes e durante a pausa foi possível entrevistar mais de 20 especialistas em TI que ajudaram a alinhar o desenvolvimento da Plataforma, inclusive contratar os serviços da empresa 11 Tech (Vide contrato da empresa 11 Tech no Anexo III-6). O Projeto retornou em novembro de 2022 indo até presente data (Abril de 2023). A contratação da empresa 11 Tech proveu 'uma luz no final do túnel' para o Projeto, porque permitiu a arquitetura e a programação da Plataforma Mobilidade C3. O protótipo da Plataforma esta prevista para Maio de 2023 quando então serão feitos testes finais para coloca-la no mercado.

Nesse período mapeou-se potenciais parceiros florestais e verificou-se a viabilidade de parcerias , tanto no mercado de monitoramento de veículos automotores como no mercado de neutralização de emissões com empresas / organizações de compensação de carbono. Vide Anexos I-1 e I-2.

Entrevistas técnicas (vide Anexos I-2 e III-1) mostraram que o tempo estabelecido pelo Edital 10/2021 para desenvolver a tecnologia digital e o processo de comercialização do produto Mobilidade C3 é exíguo para tantas atividades em campos diferentes de atuação.

¹ Empresas no Brasil (selecionadas) que participam das 200 ações mais líquidas do B3 na bolsa de valores, focando o ambiental, governança corporativa, social, mudanças climáticas (ISE, 2020).

4.2. Laboratório Prova de Conceito (PoC)

O universo da tecnologia da informação (TI) é vasta e possui diversos caminhos, ferramentas e possibilidades. Isso traz desafios no desenvolvimento da arquitetura digital da plataforma. Cada especialista de TI, no geral, tem a sua linguagem computacional própria, tem a sua plataforma de nuvem preferida e a sua metodologia de trabalho. Ademais, muitos especialistas de TI são experts em um determinado setor de desenvolvimento (ex. Construção de protótipo com o kit Arduino), ou o gerenciamento de dados em determinada nuvem (ex. AWS) e arquitetura e técnicas de protótipo em outra nuvem (ex. Google), e a programação utilizando determinada linguagem (ex. Java, Python, PHP, outros). Isso permitiu ver que não existe um caminho reto para desenvolver um aplicativo. Os conhecimentos adquiridos através de contatos técnicos, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas permitiu entender que universo de TI é complexo. (Vide Anexos I-2; III-1).

No universo de aplicativos, serviços e métodos de medição e neutralização de carbono vigentes no mercado, é possível afirmar que não existe atualmente o monitoramento de CO₂ de veículos automotores utilizando o padrão de emissão de fábrica do veículo. Os métodos no mercado demandam que o usuário preencha a quantidade de combustível em litros utilizado e/ou a quilometragem percorrida pelo veículo. Com isso a Plataforma Mobilidade C3 tem a vantagem do usuário não precisar fazer *in put* de dados para calcular a emissão de CO₂ porque o padrão já está embutido na plataforma. O padrão de emissão de CO₂ de fábrica de cada tipo de veículo, marca e modelo, é baseado num complexo processo de pesquisa que envolve a combinação de quantidade de combustíveis com distâncias percorridas e a emissão no *pipeline end* do veículo para se chegar aos números padrão de cada marca e modelo de veículo.

Mais análise no Anexo II-6.

4.3. Parcerias Florestais e Créditos de Carbono

A questão de compensação ecológica via plantio de árvores, a preservação de floresta nativa ou a comercialização de créditos de carbono não é uma coisa simples. Além da complexidade da ciência da biodiversidade somada a ciência florestal, o processo de plantio e preservação de floresta requer muita coordenação e trabalho local, tanto com trabalhadores como com as comunidades locais na manutenção das florestas por anos a fio.

Em média são necessários de vinte a trinta anos para as árvores sequestrarem entorno de 70% do carbono livre no ar, através da fotossíntese (Manfriato et al, 2016). Diferente autores (Freitas, 2022; Prima, 2020; Embrapa, 2020; Movida, 2019; Braun 2015; MMA, 2012; Tonon, 2007; Santos, 2007; Imazon, Movida, 2022, IBF, 2022) apresentam índices de sequestro de carbono que varia de 150 kg a 300 kg por árvores em floresta tropical. Observou-se uma coerência nesses índices analisados com pequena variação numérica na maioria deles. Por outro lado, de acordo com diversas fontes, um hectare de floresta tropical pode sequestrar em média entre 40 e 80 toneladas de carbono em 20 anos (IPCC, 2008, CredCarbo, SD, Santos, 2007, Yu, 2004, Manfira et al, sd, outros). Contudo Yu (Yu, 2004) coloca em questão a eficiência da retenção de carbono em florestas, pois um dia, finalmente, a madeira será decomposta, quando o carbono será liberado novamente à atmosfera, pondo um limite de temporalidade para esta retenção.

Mais análise no Anexo II-6.

4.4. Pesquisa de Mercado

Esta pesquisa de mercado foi um processo preliminar porque trata-se da Fase 1 do Projeto Mobilidade C3. A pesquisa focou em conhecer como funciona o mercado para o Mobilidade C3, através de levantamentos na internet, entrevistas online e a realização de algumas *lives* com organizações e empresas de compensação de carbono. Isso viabilizou conhecimentos importantes para escrever o 'Plano de Negócios do Mobilidade C3'.

No geral a pesquisa mostrou que a Plataforma Mobilidade C3 ainda é exclusiva e inovadora no que tange a medição das emissões de CO₂, tendo como base o padrão de fábrica do veículo monitorado. Os potenciais concorrentes continuam sendo os aplicativos de geo-navegação e os aplicativos de pegada ecológica, seguido das empresas de rastreamento de veículo.

Especificamente foram realizadas entrevistas e *lives* com empresas de rastreamento (Ex. Trimble, BMS e Getrak) para saber como operam, o que medem, o quanto cobram e como se daria uma parceria comercial. Também foram realizadas pesquisas com organizações / empresas que comercializam créditos de carbono no mercado Brasileiro (Ex. Carbon Free, EcoBraz, Way Carbono, entre outras) visando conhecer o *modus operandis*, os valores cobrados e identificar meios para viabilizar parcerias comerciais com o Mobilidade C3. Observou-se que as três empresas de rastreamento de veículo podem fazer o levantamento de emissões de CO₂, desde seja fornecido a quantidade de combustível consumido do veículo. A Empresa Trimble tem um display digital que mostra a distância percorrida, a emissão de CO₂ e as árvores a serem plantadas, mas não faz conexão com as empresas e organizações florestais de compensação de carbono.

Importante citar que no universo do mercado de compensação de carbono, a comercialização de créditos de carbono esta ligado não somente ao plantio de árvores e a preservação de florestas, mas também a reciclagem, gestão de lixo, energias limpas (eólica, biogás e solar), agricultura, dentre outras formas.

A pesquisa também mostrou que a parceria comercial com as organizações / empresas de carbono representa a melhor forma de divulgar o Mobilidade C3 para viabilizar clientes.

Mais análise no Anexo II-6.

4.5. Plano de Negócio da Empresa

O Plano de Negócios do Mobilidade C3 foi elaborado com base nos levantamentos prévios e na expectativa de comercialização da tecnologia Mobilidade C3 principalmente para empresas com índice de sustentabilidade empresarial (ISE), tendo como parceiras comerciais as organizações e empresas florestais e de compensação de carbono.

Vide documento 'Braun, (2023) Plano de Negócios Mobilidade C3', para maiores informações.

4.6. Relatório Técnico Parcial

O Relatório Técnico Parcial constitui o presente documento.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item são apresentados as principais conclusões e recomendações oriundas da primeira fase (Fase 1 de Pesquisa e Tecnologia) do Projeto Mobilidade C3.

Conclusões

O Brasil possui uma frota de mais de 74,5 milhões de veículos que precisam ser enquadrados na política de mudanças climáticas para compensar emissões de CO₂.

O mercado de carbono voluntário no Brasil está em franca expansão representando um ótimo panorama de negócios para o Mobilidade C3, desde que trabalhe em parceria com as empresas e organizações de compensação e de créditos de carbono.

Quanto ao planejamento e execução da pesquisa e do desenvolvimento da tecnologia Mobilidade C3, apesar dos contratempos iniciais com a equipe de TI, o Projeto completou 90% dos resultados (R) planejados para a Fase 1 (Vide Anexo I-1). Mas o tempo estabelecido no Edital 10/2021 para desenvolver a tecnologia digital e o processo de comercialização do produto Mobilidade C3 é exíguo.

É fundamental colocar que sem as *lives*, as entrevistas técnicas e as pesquisas na internet realizadas ao longo de todos os meses, não seria possível traçar o norte para o Mobilidade C3 se inserir no mercado de carbono assim como viabilizar o desenvolvimento do seu 'Plano de Negócios'.

O desenvolvimento do 'Plano de Negócios do Mobilidade C3' mostrou que a montagem de uma empresa com CNPJ requer investimentos mensais permanentes que nem sempre terão retorno imediatos. O Mobilidade C3 é um empreendimento novo e ainda pouco conhecido no mercado. O lado bom é as pesquisas revelaram que a parceria comercial com as organizações / empresas de carbono é a melhor forma de divulgar o Mobilidade C3 e viabilizar clientes.

O universo da tecnologia da informação (TI) é vasta e possui diversos caminhos, ferramentas possibilidades. Cada especialista tem a sua linguagem computacional, sua plataforma de nuvem preferida e sua metodologia de trabalho, que pode ser lenta ou expedita. Isto traz incertezas e complexidade ao processo de desenvolvimento da tecnologia e arquitetura da plataforma digital.

Conclui-se que não existe solução fácil e 'rapidinha' para o desenvolvimento de uma plataforma digital (aplicativo) de qualidade. Aplicativos digitais não se desenvolvem da noite para o dia. Tudo leva tempo para arquitetar, testar e aprovar. Principalmente com tempo e verba restrita. O lado bom é que segundo a empresa 11 Tech, o protótipo da Plataforma Mobilidade C3 representa a Plataforma praticamente pronta. Após os testes finais ela estará apta para o mercado de carbono em parceria com organizações e empresas de compensação de carbono.

A pesquisa demonstrou que existem equipamentos e interfaces disponíveis na internet para montar protótipos de medição de emissão de carbono (CO₂) e sondas para serem instalados no escapamento de gases veículo automotores, após o catalizador. Contudo chegou-se a conclusão que a construção de um ou vários protótipos, utilizando o kit Arduino Uno, mais os componentes de medição (ex. sonda lambda, cabos, material anti-inflamável, entre outros), resultaria num custo financeiro por unidade elevado (acima de R\$ hum mil reais). Em resumo, o método mais eficaz é a medição de CO₂ na saída do escape do veículo, mas trata-se de um método caro para frotas de veículos.

Os métodos concorrentes no mercado demandam que o usuário preencha a quantidade de combustível e/ou quilometragem percorrida para se calcular a emissão de CO₂. No geral, tanto o método Mobilidade C3 como os métodos concorrentes, carecem de precisão ótima pois utilizam a média de distância percorrida ou do cálculo aproximado do consumo por tipo de combustível, ou a transformação dos diferentes tipos de gases (CO₂, CH₄, N₂O) em CO₂ equivalente (tCO₂eq), além de variáveis como a regulação do motor, a adulteração de combustíveis, erro no *in put* de dados, entre outros.

Tendo em vista que a emissão de CO₂ padrão de fábrica de cada tipo, marca e modelo de veículo é baseado em laboratório complexo de medições e pesquisas, optou-se por eleger este sistema de medição para o Mobilidade C3. Nesse contexto a Plataforma Mobilidade C3 tem a vantagem do usuário não precisar fazer o *in put* de dados de combustível ou quilometragem percorrida para calcular a emissão de CO₂ porque o padrão já está embutido nas fórmulas de cálculo do aplicativo em função da distância do percurso medido em tempo real.

Ademais as pesquisas mostraram que ainda não existe no mercado aplicativos, serviços e métodos de medição de CO2 de veículos automotores baseados no padrão de emissão de fábrica. Com isso o Mobilidade C3 continua sendo um projeto inovador e exclusivo no mercado.

Quanto aos métodos dos laboratórios off-line e on-line (OBD2 bluetooth) do Mobilidade C3, pode-se dizer que o primeiro foi fundamental para ajustar a planilha de cálculo das variáveis Km, CO2, árvores e hectares de floresta, servindo de base do 'back-end gerencial' da Plataforma Mobilidade C3. Já o laboratório com o OBD2 apresentou grande dificuldade no uso desse dispositivo, tanto pelos aplicativos existentes como pelo acesso de dados e a colocação do dispositivo no veículo. Não se recomenda utilizar esse dispositivo para monitorar o CO2 de frota veículos automotores.

Quanto a questão de compensação ecológica, o Mobilidade C3 não irá plantar árvores, preservar florestas ou negociar créditos de carbono. A ideia é que os parceiros florestais e compensadores de carbono façam isso. Contudo o plantio de árvores e a preservação de floresta nativa pode parecer uma coisa simples quando se lê na web ou no papel, mas na realidade é muito complexo de se operacionalizar na prática, porque depende da complexidade da biodiversidade, do clima, da ciência florestal e também do capital humano na organização e gestão de todo processo. O monitoramento desse processo é fundamental para garantir qualidade.

Mesmo com todas os desafios e as complexidades envolvidas no desenvolvimento da tecnologia Mobilidade C3, o *trade-off* é que o Projeto busca soluções para minimizar os efeitos climáticos, gerar empregos verdes e serviços ambientais positivos para as presentes e futuras gerações.

Recomendações

Com base nos estudos realizados e as conclusões tiradas, foram elaboradas algumas recomendações vistas a seguir.

- Buscar acompanhar a evolução dos métodos para medir a emissão de CO2 de veículos automotores para aperfeiçoar a Plataforma Mobilidade C3, ao longo do tempo.
- Simplificar ao máximo a plataforma Mobilidade C3 para ser fácil de usar e manter o sistema.
- Reportar para a FAPERJ em relatório (*separata*) os dados finais laboratoriais de arquitetura e programação da Plataforma Mobilidade C3.
- Buscar nuvem de hospedagem e fornecedores de de internet que sejam mais em conta para minimizar despesas.
- Pesquisar em profundidade clientes potenciais via LinkedIn, contatos diretos com empresas e governos, na Fase 2 do Projeto (Administrativa e Comercial).
- Desenvolver contrato de parceria com empresas e organizações de compensação de carbono vis-a-vis. O Mobilidade C3 lista as empresas e organizações que faz compensação de carbono na plataforma digital (aplicativo) e as organizações e empresas de carbono colocam o Mobilidade C3 na web dos parceiros, com percentuais de contratos para ambos.
- Monitorar a compensação de carbono (plantio de árvores e preservação de florestas) pelos parceiros para garantir qualidade dos serviços indicados pelo Mobilidade C3.
- Analisar o mercado internacional e estudar a viabilidade de lançar o Mobilidade C3 no exterior.
- Manter-se incubado no LNCC / MCTI até o final da vigência do Edital 20/2021.

6. BIBLIOGRAFIA

Braun, R. (2020). Mobilidade C3 - Carro, Compensa Carbono. Plataforma de Monitoramento Ambiental de Frota de Veículos Automotores, Emissão de gases de Efeito Estufa e Compensação Ecológica. Projeto Apresentado no Edital FAPERJ 10/2021 - Doutor Empreendedor - Transformando Conhecimento em Inovação, a ser desenvolvido na Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Braun, R. (2010). Social Participation and Climate Change. Springer Journal on Environment and Development, October 2010, Volume 12, Issue 5, pp 777-806. Netherlands.

Carvalho, C. H. R. (2011). Emissões Relativas de Poluentes do Transporte Motorizado de Passageiros Nos Grandes Centros Urbanos Brasileiros. Texto para Discussão. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Constanza, R., D'Arme, R., Groot, R., Farber, M. G., Hannon, B., Limburg, K., Neem, S., O'Neil, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., Belt, M. (1998). The Value of Ecosystem Services: Putting the Issues in Perspective. Special Section: Forum on Valuation of Ecosystems Services. *Elvisier Ecological Economics* 25 (1998)67 - 72.

Costa, E.; Seixas, J.; Baptista, P.; Costa, G.; Turentine, T. (2018). CO2 Emissions and mitigation policies for urban road transportation: São Paulo versus Shanghai - urbe. *Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management)*, 2018, 10 (Supl. 1), 143-158.

Constanza, R. Et al. (1998). The Value of Ecosystem Services: Putting the issues in Perspective. *Elvisier Ecological Economics*.

CredCarbo (SD). Créditos de Carbono - O valor por hectare em diversas culturas. Web: <https://credcarbo.com/carbono/creditos-de-carbono-valor-por-hectare-em-diversas-culturas/>

Dalal-Clayton, B.; Bass, S (2002) *Sustainable Development Strategies, A Resource Book*. OECD, UNDP, Earthscan publications Ltd, UK/USA.

Embrapa (2022a). Aquecimento Global e Mudanças Ambientais. Aquecimento Global Parceria EPTV e Embrapa CNPM - Aquecimento Global. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). <http://www.aquecimento.cnpm.embrapa.br/conteudo/voce.htm>

Embrapa (2022b). O Efeito Estufa e a Fotossíntese com Processo de Fixação [de Carbono]. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

FGV (2004). Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Segunda Edição). Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. Fundação Getúlio Vargas (FGV) e World Resources Institute (WRI).

Freitas (2022). Entrevista informal com Dr. Joberto Freitas sobre o número de árvores em um hectare de floresta tropical (Mata Atlântica e Floresta Amazônica). Universidade Federal da Amazônia (UFAM).

Valor Econômico (2022). Crédito de Carbono. Entenda como funciona. *Valor Econômico Globo*. 21 de setembro de 2022.

Google (2022) Navigate More Sustainably and Optimize for Fuel Savings With Eco-Friendly Routing. Google Maps Platform. Mohit Moondra Product Manager . Google Cloud Google Cloud Products.

GTZ (1997) ZOPP Objectives-Oriented Project Planning – A Planning Guide for new and Ongoing Projects and Programmes. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-GTZ GmbH Unit Eschborn.

Jacobs, N. (2022). *Seminário como escrever artigo científico*. Springer Nature.

Instituto de Energia e Meio Ambiente (2017). Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros no Município de São Paulo. Instituto de Energia e Meio Ambiente, Plataforma de Emissões. <http://emissoes.energiaeambiente.org.br>

IPCC (2020). The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Web site <https://www.ipcc.ch>.

IBAMA (sd). Diretrizes Simplificadas para Instalação e Medição de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais da Amazônia Brasileira. Organização Grupo Inter-Institucional de Monitoramento da Dinâmica de Crescimento de Florestas na Amazônia Brasileira - GT Monitoramento.

Inmetro (2020). Tabelas de Consumo / Eficiência Energética de Veículos Automotores Leves - Categoria Todas 30 Marcas, 1034 Modelos / Versões, 130 Modelos com selo CONPET. Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) / IBAMA / MMA / CONPET.

IPCC (2021). Climate Change 2021. The Physical Science Basis - Summary for Policymakers. Working group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. World Meteorological Organization (WMO); United Nations Environmental Programme (UNEP).

IPCC (2020). The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Web site [https:// www.ipcc.ch](https://www.ipcc.ch)

IPCC (2006). 2006 IPCC Guidelines form National Greenhouse Inventories. National Greenhouse Gas Inventory. Intergovernmental Panel on Climate Change, World Meteorological Organization (WMO); United Nations Environmental Programme (UNEP).

Jesus, P., Siqueira, R. (2022). Entrevista de TI - Plataforma Mobilidade C3 via Amazon Web Service (AWS). RicsNetwork. Petrópolis, RJ.

KBB (2022). Fiat Palio ELX Flex 1.4, 8v, FLEX; Renault, Sandero, 1.0 12 V, Expression, 2018, FLEX; Citroen Picasso Xsara 2.0; Citroen Cactus C4 Shine, 1.98, 170CV / 1598 - 2022; Renault/Sandero Exp 10 16V; Renault Oroch, 16, camionete 4x2, 120cv/1599, 2021. Kelly Blue Book (KBB). www.kbb.com.br.

Kitchin, R., and Tate, N.J. (2000) *Conducting Research into Human Geography – Theory, Methodology and Practice*. Prentice Hall, Pearson Education limited, Edinburgh.

Licht, F. (2022). Entrevista de TI - Tecnologia de Rastreamento da Plataforma Mobilidade C3. Departamento de Engenharia da Computação. Universidade Católica de Petrópolis (UCP). Petrópolis, RJ.

Mozart, F. (2022). Entrevista de TI - Arquitetura da Plataforma Mobilidade C3. Departamento de Engenharia da Computação. Universidade Católica de Petrópolis (UCP). Petrópolis, RJ.

Renan, M., Siqueira, R. (2021). Entrevista de TI - Google Cloud e metodologia da Plataforma Mobilidade C3. RicsNetwork.

MMA (2012) Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013. Relatório Final. Ano Base 2012. Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Brasília, DF. [http://www.antt.gov.br/ backend/galeria/arquivos/inventario_de_emissoes_por_veiculos_rodoviarios_2013.pdf](http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/inventario_de_emissoes_por_veiculos_rodoviarios_2013.pdf)

Machado, R., Siqueira, R. (2021). Entrevista de TI - Google Cloud e Metodologia da Plataforma Mobilidade C3. RicsNetwork. Petrópolis, RJ.

Maderas Nobles, (2008). Calcule quanto polui. www.responsarbolidad.net/web/index.php/2008/plantas-arvores-que-consomes.

Manfrinato, W.; Vidal, E.; Brancalion, P. (2016). Como compensar suas Emissões no Transporte do Dia a Dia. Programa Auto Esporte da Rede Globo de Televisão. Laboratório de Silvicultura Tropical / ESALQ / Maxiambiental / USP.

Nações Unidas (ONU) (2020) A Onu e as Mudanças Climáticas. Web. <https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/>

Nellemann, C., E. Corcoran (eds). 2010. Dead Planet, Living Planet – Biodiversity and Ecosystem Restoration for Sustainable Development. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal. www.grida.no

Nobre, A. D. (2016). O Futuro Climático da Amazônia - Relatório de Avaliação Científica. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Oliveira, G. (2022). Entrevista de TI - Acoplamento da Plataforma Mobilidade C3 na Plataforma Iceberg Getrak. Belo Horizonte, MG.

OICA, 2021 World Vehicle Production 2021. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). <https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/>

Pinto, D. R. S. (2022). Entrevista de TI - Tecnologia OBD2 (Sistema de Diagnóstico de Bordo para Veículos Automotores) na Plataforma Mobilidade C3. Rio de Janeiro, RJ.

PNUMA / The Katoomba Group (2008). Pagamentos por Serviço Ambientais: Um Manual Sobre Como Iniciar. PNUMA / Forest Trends / The Katoomba Group. UNON/Publishing Services Section/Nairobi.

- Prima (2021). Entrevista Técnica - com Ricardo Harduim sobre Pegada de Carbono e Compensação por Árvores. Organização Não Governamental (ONG).
- Roeski, S. (2022a). Entrevista de TI - Telemetria e o cálculo de CO2 por litros de combustível. BMS Cálculo de CO2. Brazilian Monitoring System (BMS) Rastreamento Veicular. www.bmsrastreamento.com.br. Florianópolis, SC.
- Roeski, S. (2022). BMS Cálculo de CO2. Brazilian Monitoring System (BMS) Rastreamento Veicular. www.bmsrastreamento.com.br.
- Santo, D. (2009). A Pegada Ecológica do Imazon: Estimativas das Emissões de Carbono e, 2006 e 2007. Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), Manaus.
- Sermeno, R. (2022). Entrevista de TI - Plataforma Google Maps. Google Corporation. El Salvador.
- Sun Earth Tools (2022). Sun Earth Tools for Consumers and Designers of Solar. <https://www.sunearthtools.com/index.php>
- SIDA (2004) *The Logical Framework Approach – A summary behind the LFA method*. Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Kari Örtengren/Project Design AB, ISBN 91-586-8402-6.
- The World Bank (2017). Report of the High-Level Commission on Carbon Prices. Carbon Pricing Leadership Coalition. The World Bank Group. https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53deccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf.
- Tonon, R. (2016). O que é seqüestro de carbono? Revista Super Interessante. Artigo atualizado em 31 out 2016, 19h06 - Publicado em 14 dez 2007. <https://super.abril.com.br/ideias/o-que-e-sequestro-de-carbono/>
- Way Carbon (2023). WayCarbon lança API para cálculo de emissões de frotas. Web: <https://blog.waycarbon.com/2023/02/waycarbon-lanca-api-para-calculo-de-emissoes-de-frotas/>
- Weng, J.; Liang, Q., Quiao, Chen, Z.; Rong, J. (2017). Taxi fuel consumption and emissions estimation model based on the reconstruction of driving trajectory. *Jornal Sage, Advances in Mechanical Engineering*. Vol 9(7) 1-12. DOI: 10.1177/1687814017708708.
- Yu, C. M. (2004). Sequestro Florestal de Carbono no Brasil - Dimensões Políticas, Socioeconômicas e Ecológicas. Tese apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pelo Curso de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, PR.

Anexos

Relatório Técnico Parcial Projeto Mobilidade C3

Versão preliminar nº 00 Abril 2023

ANEXOS

Este documento é parte do Relatório Técnico Parcial. Os anexos estão sub-dividido em três partes. O **Anexo I** contem fontes de comprovação dos múltiplos métodos aplicados, gráficos e tabelas geradas no desenvolvimento das pesquisas e tecnologia. O **Anexo II** discute os resultados (R) alcançados, e o **Anexo III** contem dados de questionários tanto na área de tecnologia como na área florestal.

ANEXO I - 1

2.1. Método do Resultado 1 - Planejamento e Operacional do Projeto

O Projeto Mobilidade C3 utilizou dois instrumentos metodológicos de planejamento muito usados por instituições de fomento internacional, o Quadro Lógico (QL) e o Cronograma por Resultados do Projeto Mobilidade C3 (Sida, 2004; GTZ, 1997). Estes instrumentos permitiram planejar toda a Fase 1 de Pesquisa Tecnológica.

Com base no no Quadro Lógico (QL) e no Cronograma do Projeto Mobilidade C3, foi realizada uma avaliação do Projeto durante os 10 primeiros meses do Projeto (vide Matriz de Avaliação do Projeto abaixo).

Importante destacar que no início do projeto, em Novembro de 2021, houve contratemplos com a equipe técnica de TI do Projeto Mobilidade C3, conforme explicado no Quadro 1. de Contratemplos e Soluções do Projeto Mobilidade C3. Esses contratemplos demandaram solicitar `a FAPERJ uma pausa (suspensão da bolsa) por seis (6) meses. A suspensão foi autorizada pela FAPERJ desde Maio de 2022 até Novembro de 2022, quando o Projeto retomou oficialmente suas atividades. Durante a suspensão continuou-se a desenvolver extra-oficialmente as atividades de pesquisa, desenvolvimento técnico e empreendedorismo do Projeto.

Os instrumentos de planejamento do Projeto Mobilidade C3 são o Cronograma do Projeto e o Quadro Lógico (QL) conforme vistos a seguir.

CRONOGRAMA DO PROJETO MOBILIDADE C3

Com base no Cronograma do Projeto Mobilidade C3 as seguintes atividades foram desenvolvidas: Montar equipe de TI Mobilidade C3; Planejar resultados / metas e cronograma do Projeto com a equipe; Definir esquema gerencial do Projeto; e Prestar contas de todo fluxo de caixa da Fase 1.

O Cronograma é constituído por 7 Resultados (ou Metas) a serem alcançadas, as atividades inerentes para alcançar os resultados (R), as atribuições ou responsabilidades de quem vai desenvolver as atividades, as datas de início da atividade, o número de dias (D) para desenvolver as atividades e o tempo (cronograma), conforme visto a seguir.

QUADRO LÓGICO Versão 01/Abril 2022	Instituição: FAPERJ / Incubadora doLNCC Projeto: MOBILIDADE C3 Duração do Projeto: 2 anos		Datas: Início: Novembro 2021 Fim: Outubro 2023
Descrição Sumária	Indicadores (IOC)	Fontes de Comprovação (FC)	Suposições (S) (Riscos)
Objetivo Superior do Projeto (OS): Contribuir para minimizar efeitos climáticos para as futuras gerações através da compensação ecológica do carbono emitido por veículos automotores.	Veículos automotores no Brasil medem e compensação suas emissões de carbono minimizando efeitos climáticos de longo prazo, a partir de Novembro de 2022 .	<ul style="list-style-type: none"> Índices de poluição por carbono em centros urbanos. Áreas degradadas regeneradas. Índice de áreas agrícolas plantadas. 	Governo não fomenta medidas sustentáveis para conter mudanças climáticas.
Objetivo de Projeto (OP): Desenvolver Plataforma de monitoramento ambiental de veículos automotores, emissão de CO2 e compensação ecológica.	100% da plataforma digital operante e disponível para serviços de monitoramento em Abril de 2022, com parceiros florestais engajados em compensação ecológica das emissões de carbono de veículos automotores contratados em diversos biomas brasileiros.	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma na internet. Contratos de serviços de monitoramento C3@ Fotos de áreas plantadas. Fotos de engajamento social no campo. 	Empresas e governo, priorizam mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) ao invés de compensação ecológica do carbono.
FASE 1			
RESULTADOS (R) R1 - INFRAESTRUTURA E OPERACIONAL DO PROJETO	Equipe organizada e 100% do Cronograma Operacional elaborado, e laboratório de rastreamento em Janeiro de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma Operacional impresso. Notas fiscais dos rastreadores. Fotos de reunião da equipe de trabalho. 	FAPERJ não viabiliza recursos do Edital Doutor Empreendedor.
R2 - LABORATÓRIO PROVA DE CONCEITO (POC)	Plataforma ativada entre 05 e 10 celulares 100% instalados, dados processados e protótipo MVP da plataforma a partir de Março de 2022 .	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma em desktop e celulares. Fotos de veículos. Medidas de Km, emissão de CO2 e árvores para compensar na plataforma. 	Sistema de rastreamento impossibilitado com Google ou AWS.
R3 - MODELO DA PLATAFORMA	Modelo da plataforma desenvolvido com design UI e UX em funcionamento a partir de Junho de 2022	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma digital Mobilidade C3 Desktop e celulares com design UI e UX 	Sistema de rastreamento impossibilitado com Google ou AWS.
R4 - PARCERIAS FLORESTAIS	X parcerias com silvicultores, ONGs e empresas de reflorestamento, concretizadas e parceiros florestais inseridos na plataforma C3 até Agosto de 2022 . Obs. X representa um número variável.	<ul style="list-style-type: none"> Contratos / MOU (<i>Memorando of Understanding</i>) de parcerias. Fotos dos locais de plantio de árvores. 	Parceiros florestais carecem de infraestrutura para demanda de compensação ecológica.
R5 - PESQUISA DE MERCADO	Empresas com ISE mapeadas e contatadas para oferecer serviços com preços definidos em Reais e em US Dólares, para a plataforma C3, e para serviços florestais, até Setembro de 2022 .	<ul style="list-style-type: none"> Lista de empresas selecionadas. Preços tabelados de serviços da plataforma. Preços tabelados de serviços florestais. 	Empresas e governo, priorizam mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) ao invés de compensação ecológica do carbono.
R6 - PLANO DE NEGÓCIOS DA EMPRESA	01 Plano de Negócios, base Sebrae, elaborado até o dia 20 de Agosto de 2022, contendo logo da empresa, estratégia de marketing e mídias sociais definidas até Outubro de 2022 .	<ul style="list-style-type: none"> Plano de Negócios Mobilidade C3@ 	FAPERJ não viabiliza recursos do Edital Doutor Empreendedor.
R7 - AVALIAÇÃO FASE I & RELATÓRIO TÉCNICO I	01 Relatório Técnico I de Avaliação dos Resultados (R) do Projeto, elaborado para a FAPERJ, até Outubro de 2022 .	<ul style="list-style-type: none"> Relatório Técnico I Matriz de Avaliação de Resultados e Objetivos. 	FAPERJ não viabiliza recursos do Edital Doutor Empreendedor.

Tabela 2. Quadro Lógico de Planejamento do Projeto Mobilidade C3.

Quadro de Contratempos e Soluções

Quadro Timeline de Contratempos e Soluções do Projeto Mobilidade C3

Atraso e Contratempos na Equipe e Despesas de Custeio no Projeto Mobilidade C3

Infelizmente o engenheiro de TI, que acompanhava a equipe RicsNetwork desde 2020, quando o referido Projeto foi lançado, teve que deixar a equipe por motivos de força maior, em Dezembro de 2021. Especialistas em TI são bem escassos no mercado de trabalho hoje em dia. Com o desfalque da equipe do Projeto tivemos que buscar um novo Engenheiro TI para desenvolver a Plataforma Mobilidade C3.

Em Janeiro de 2022 encontramos um profissional qualificado e motivado com experiência em arquitetura e programação de TI alinhado com o Projeto Mobilidade C3. Contudo, esse novo profissional demandou recursos financeiros e materiais que não estávamos preparados para atender (Despesas de Custeio não previstas), quando ao uso tecnologia de 'nuvem' (cloud digital) e ferramentas específicas, tais como, 'compute node (EKS)', DataBase (RDS), 'Load Balancer', 'DNS Route 53', 'Domain', entre outras da Amazon Web Service (AWS). O valor desse serviço é de R\$ 16.951,68 durante 24 meses. Valor esse que não estava previsto no Projeto aprovado pela FAPERJ.

Entre Janeiro e Fevereiro de 2022 trocamos emails com a FAPERJ, com a Incubadora do LNCC e com o organismo SERRATEC, para buscar esses recursos, mas não tivemos sucesso.

Em meados de Abril de 2022, por motivos burocráticos do setor jurídico do LNCC, o contrato de incubação ainda não havia sido preparado para assinatura. Com isso a viabilização ao acesso da Amazon Web Service (AWS) ainda não havia sido liberado, atrasando mais o desenvolvimento do Projeto Mobilidade C3.

Assim sendo a construção da plataforma digital do Projeto Mobilidade C3 teve um atraso de 03 meses no seu cronograma.

Ferramenta de TI e o Projeto Mobilidade C3

Cronologicamente, em 15 de Março de 2022 foi realizado uma reunião on-line com a gerência da Incubador do LNCC sobre a oficialização do processo de incubação do Projeto Mobilidade C3.

Na segunda quinzena de Março de 2022, a Incubadora do LNCC, informou que através de convênio entre a FAETEC e a Incubadora do LNCC seria possível viabilizar acesso aos recursos da Amazon Web Service (AWS) necessários ao desenvolvimento da plataforma do Projeto Mobilidade C3. Contudo, não se conseguiu viabilizar essa ferramenta por motivos de força maior. Com isso foi adiado a assinatura do contrato (Acordo) de incubação do Projeto Mobilidade C3.

Sem a ferramenta de TI, foi necessário solicitar oficialmente a FAPERJ, uma suspensão da bolsa do Projeto Mobilidade C3 por seis meses, afim de ter tempo hábil para viabilizar ferramentas de TI e reestruturar, tanto o Projeto como a equipe de TI. A suspensão concedida pela FAPERJ foi de Maio a Novembro de 2022.

Em Outubro de 2022 foi solicitado oficialmente `a FAPERJ, a retomada do Projeto Mobilidade C3 para Novembro de 2022. Em Outubro de 2022 foi também assinado oficialmente o 'Acordo de Desenvolvimento Técnico-Empresarial' com a Incubadora do LNCC. Em Novembro de 2022 realizou-se contato com o prof. Mozar Baptista sobre a construção da Plataforma Mobilidade C3 via a empresa de TI chamada 11 Tech, para realizar testes e para lançar a referida Plataforma na internet.

Tabela 3. Quadro de contratempos e soluções do Projeto Mobilidade C3.

AVALIAÇÃO DO PROJETO NOS 10 PRIMEIROS MESES

Para avaliar o Projeto Mobilidade C3 foi necessário confrontar o que foi planejado no Cronograma do Projeto (Tabela 1) e no Quadro Lógico (QL) (Tabela 2), com o que foi executado nos 10 meses do projeto na Fase 1 - Pesquisa e Tecnologia. Para isso montou-se uma Matriz de Avaliação do Projeto utilizando uma escala ordinal de avaliação. A Matriz de Avaliação do Projeto é vista a seguir.

A - meta 100% alcançada;

PA - meta parcialmente alcançada (até 70% dos resultado);

NA - meta não alcançado, 0%.

R1 - PLANEJAMENTO E OPERACIONAL DO PROJETO				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Montar equipe de TI Mobilidade C3	X			Todas atividades foram desenvolvidas
• Planejamento e resultados do Projeto com a equipe.	X			Todas atividades foram desenvolvidas
• Planejamento e resultados do Projeto com a equipe	X			Todas atividades foram desenvolvidas
• Definir esquema gerencial do Projeto	X			Todas atividades foram desenvolvidas
• Prestar contas do fluxo de caixa da Fase 1	X			Todas atividades foram desenvolvidas
R2 - LABORATÓRIO PROVA DE CONCEITO (POC)				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Realizar levantamento e análise bibliográfica.	X			Pesquisas foram realizadas para se chegar aos dados em diversas fontes e autores para definir os parâmetros do clima, de emissão de CO2 e neutralização de carbono com vegetação plantada e / ou protegida. Por exemplo, varios autores descrevem que em 1 hectare de floresta é possível sequestrar X toneladas de carbono. Então a pesquisa define o padrão mais seguro a ser usado na plataforma digital.
• Definir e ativar plataforma.	X			
• Ativar celulares e/ou rastreadores para laboratório	X			
• Medir percursos e emissão de carbono : • Laboratório off-line. • Laboratório on-line.	X			Realizado laboratório com medição off-line de veículos automotores para aferir dados e cálculos para o laboratório on-line do protótipo MC3.
• Tabular informações em banco de dados	X			Dados do laboratório off-line tabulados.
• Análise da performance laboratorial	X			Análise e gráficos de dados do laboratório off-line realizado.
• Criar sistema de centralização/banco de dados	X			Banco de dados criados do laboratório Off-line. Sem acesso a AWS vide item 2 do Relatório Técnico Parcial.

• Montar protótipo MVP e sistema de monitoramento	X			
R3 - MODELO DA PLATAFORMA DESENVOLVIDO				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Otimizar a interface da plataforma	X			
• Realizar design UI e UX em dois idiomas	X			
R4 - PARCERIAS FLORESTAIS				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Mapear organizações / empresas nos biomas brasileiros	X			Mapeamento pode ser ampliado.
• Preparar e aplicar questionários com ONGs e empresas	X			
• Desenvolver parcerias para plantio de árvores	X			4 questionários respondidos.
• Definir critérios técnicos / comerciais - preços florestais	X			Critérios técnicos criados e preços parcialmente estabelecidos.
• Incorporar parceiros florestais na plataforma C3®	X			
R5 - PESQUISA DE MERCADO				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Mapear potenciais clientes corporativos / ISE e Governo	X			Mapeamento pode ser ampliado.
• Preparar e aplicar questionários com empresas	X			
• Definir preços dos serviços da plataforma C3®	X			
• Realizar contatos comerciais com clientes e parceiros	X			
R6 - PLANO DE NEGÓCIOS DA EMPRESA				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Elaborar Plano de Negócios	X			
• Criar logo, marketing e mídias sociais da empresa C3®	X			
• Plano de Negócios para <i>DemoDay</i> Faperj	X			
• Patentiar no INPI a tecnologia da Plataforma C3®			X	
R7 - RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL				
Atividades	A	PA	NA	Observações
• Avaliar resultados de negócios e tecnologia	X			
• Elaborar Relatório Técnico Parcial	X			
Total Parcial	29 de 30	0 de 30	1 de 30	

Tabela 4. Matriz de Avaliação de Projeto.

A tabela acima mostra que das **30** atividades planejadas, **29** foram alcançadas nos primeiros **10** meses de Projeto.

Anexo I - 2

2.2. Método do Resultado 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC)

Pesquisa Acadêmica

Antes de realizar o laboratório de monitoramento de veículos automotores emissão de CO₂ e compensação ecológica, seja off-line ou on-line, realizou-se extensa pesquisa acadêmica quantitativa e qualitativa, tanto sobre o carbono emitido por veículos automotores, como sobre as diferentes formas que medir a pegada de carbono de veículos automotores (IPCC, 2020; IEA, 2020; Braun, 2020, Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2017; OICA, 2021; IPPC, 2014; Movida, 2019; MMA, 2012; Braun 2015; IPCC, 2006; entre outros). As pesquisas, baseadas em Kitchin and Tate (2000), foram realizadas na internet em banco de dados especializados, dados secundários e abordagem bibliográfica tais como relatórios, revistas e livros publicados de organizações nacionais e internacionais, instituições acadêmicas, e artigos científicos. As pesquisas realizadas foram feitas para definir o padrão mais seguro a ser usado na plataforma digital com base em estudos de emissão de veículos (Costa et al, 2018; Weng et al, 2017; Manfrinato et al, 2016; entre outros).

Contatos com Técnicos de TI

Durante os laboratório PoC foram realizadas diversos contatos técnicos com especialistas de tecnologia da informação (TI), e em certos casos, foram aplicado questionários visando o desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3 e parcerias. Os seguintes especialistas foram contatados para desenvolver a Plataforma Mobilidade C3. Alguns contatos serviram de base para fazer novos contatos para solucionar a questão do desenvolvimento da referida Plataforma.

NOME	ESPECIALIDADE	TEMA TRATADO	OBSERVAÇÃO
Richard Siqueira	Web design e programação	UX e UX, gestão de projeto de TI	Planejamento da construção do MC3 via Google cloud. Web design e entrevista técnica (ET)
Renan Machado	Arduino Uno e programação	Google Cloud	Estruturação da plataforma MC3 via Google cloud e (ET) Síndrome do sumiço (SS)
Paulo Jesus	Programador / arquiteto	AWS	Estruturação da plataforma MC3 via AWS
Ulysses Fiuzza	Tecnologia de nuvem		Não é programador de APP
Gustavo	Programação de TI	Serratec	Sem tempo para se engajar.
Gabriel Broitman	Programação	Desenvolvimento da plataforma	Sem tempo para se engajar (SS)
Marcela Souza	Web Design / PUC	Estagiário	Não identificou programador de TI.
Daniel Roberto Santos Pinto	Desenvolvimento de Sistemas - OBD2	Consultor de TI	Laboratório OBD2 Incompleto. (SS)
Prof. Fabio Licht	Modelagem computacional - Coordenador Eng. Computacional UCP	Linhas gerais sobre dispositivos e ferramentas Google Maps para o MC3.	Após o 4º encontro o prof. Não teve mais tempo para o projeto. (SS)
Roberto Sermeno	Google Business	API Google Maps	Indicação da ferramenta API Google para o MC3. (SS)
Cezar Francisco Bolonini	Coordenador de Equipe de Robótica - Kings	Equipe de TI para programar	Não respondeu a solicitação.
Carlos Luiz Paiva	Coordenador de Equipe de Robótica - Eletronsbot	Equipe de TI para programar	Não respondeu a solicitação.
Robson Braga de Andrade	Diretor Sesi Robótica	Equipe de TI para programar	Não respondeu a solicitação.
Sirlei Roieski	BMS	Parceria e rastreamento e medição de CO2	Não há como fazer parceria nesse momento.
Giver de Oliveira	Getrak	Parceria e uso plataforma Iceberg Getrak	Parceria não concretizada sem explicação (SS)
Marcus Tanaka	Angel Investidor e especialista em vendas online	Estagio pre-sede do Projeto MC3	Investimento somente quando a tecnologia estiver pronta em Plano de Negócios.
Jorge Variadan	Prof. Tecnologia de TI Universidade Estácio de Sá	Plataforma digital e equipe técnica	Recursos de cloud Google e AWS.
Mozar Baptista da Silva	Prof. Engenharia da Computação da Universidade Católica de Petrópolis (UCP)	Arquitetura e programação da plataforma Mobilidade C3	Desenvolvimento efetivo da plataforma Mobilidade C3 pela Empresa 11 Tech.
Lucas Zefi	Liaison of IT services for the Ministry of Interior, Bélgica	Construção da Plataforma Mobilidade C3 na Bélgica	Valor pode custar entre EU 60 mil e Eu 100 mil e levar até um ano.
Claudio Teva	Engenheiro Elétrico gestor de Projeto de TI	Arquitetura e programação da plataforma Mobilidade C3	Desenvolvimento efetivo da plataforma Mobilidade C3 pela Empresa 11 Tech.

Tabela 5. Especialista contatados durante o desenvolvimento do Projeto Mobilidade C3.

Questionários

Além dos contatos foram também aplicados questionários semi-estruturados (Kitchin, et al, 2000) com especialistas selecionados de TI, objetivando definir as ferramentas, possibilidades, métodos e os limites da tecnologia para balizar o desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3.

Na tabela abaixo encontram-se listados os temas abordados e os especialistas entrevistados.

TEMA	NOME	ORGANIZAÇÃO	DATA
Plataforma MC3 via Google Cloud	Eng. Renan Machado e Richard Siqueira	RicsNetWork	Mai 2020 / Novembro 2021
Plataforma MC3 via Amazon Web Service (AWS)	Eng. Paulo Jesus e Richard Siqueira	RicsNetWork	Janeiro de 2022
Acoplamento do MC3 na Plataforma Iceberg Getrak	Giver de Oliveira e Isabela Guimarães	Empresa GETRAK	Janeiro de 2022
Tecnologia OBD2 (Sistema de Diagnóstico de Bordo para Veículos Automotores)	Daniel Roberto dos Santos Pinto	Inovacell Comercio de Eletrônicos Ltda.	Fevereiro 2022
Telemetria e o calculo de CO2 por litros de combustível	Sirlei Roieski	Empresa BMS Rastreamento	Agosto de 2022
Tecnologia de rastreamento e plataforma do MC3	Prof. Fabio Licht	Eng. Comp. da Universidade Católica de Petrópolis UCP	Setembro de 2022
Plataforma Google Maps	Roberto Sermeno	Google	Setembro / Outubro de 2022
Construção da Plataforma Mobilidade C3	Prof. Mozar Baptista	11 Tech / UCP	Novembro de 2022
Valor da construção da Plataforma Mobilidade C3	Lucas Zefi	Ministry of Interior da Belgica	Novembro de 2022

Tabela 6. Temas abordados e especialistas de TI entrevistados.

Os questionários integrais aplicados encontram-se no Anexo III - 1.

Parcerias

Durante o PoC buscou-se parcerias, tanto com departamentos de engenharia da computação de universidades (ex. PUC e UCP), incluindo parcerias com técnicos *free-lancers* de TI, assim como com empresas de rastreamento de veículos, que detém know-how em monitoramento e segurança de frota de veículos automotores, tais como a Getrak, Trimble e a BMS (Vide Tabela 6.).

Etapas do Laboratório PoC

O laboratório PoC foi dividido em três etapas denominadas de: Laboratório de Medição Off-line, Laboratório de Medição OBD2 via Bluetooth e o Laboratório de Prototipação.

Cada etapa dos diferentes laboratórios teve uma serie de atividades que gerou dados importantes para a construção da plataforma digital do Mobilidade C3. Todas as etapas dos laboratórios e materiais gerados estão descritos abaixo.

O laboratório PoC foi dividido em três etapas:

- **Etapa 1** - Laboratório de Medição Off-line. com veículos automotores voluntários selecionados, para aferir cálculos quantitativos e ajustar procedimentos e computação de dados. Foram medidos a quilometragem (Km), a emissão de CO2 pela distância percorrida e o calculo das árvores a serem plantadas para compensar as emissões de carbono. No Anexo II-2 encontra-se o diário de bordo dos sete veículos analisados e a sistematização de dados.

- **Etapa 2** - Laboratório de Medição OBD2. desenvolvida com a assessoria voluntária do consultor de TI (Daniel). O laboratório de medição on-line com o OBD2 (Sistema de Diagnóstico de Bordo para Veículos Automotores) Scanner Bluetooth, Diagnóstico Automotivo ELM327, um aparelho de diagnóstico que acessa os dados do motor, seus códigos, e a eficiência largamente utilizado em oficinas mecânicas ou por motoristas interessados em ver a performance de seu veículo, descrito mais adiante neste documento.
- **Etapa 3** - Laboratório de Prototipação. Esta etapa iniciou com base nas entrevistas e *brainstorming* realizadas com os especialistas de TI (vide Tabelas acima), sobre o desenvolvimento da tecnologia da plataforma do Projeto Mobilidade C3, utilizando como base a plataforma Google Maps. As elucubrações levaram ao desenvolvimento da metodologia teórica do aplicativo Mobilidade C3, conforme mais adiante neste documento.
- Nesta etapa foi desenvolvida, em parte, com a equipe da RicsNetwork, e a outra parte em parceria com o prof. Fabio Licht do Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da Universidade Católica de Petrópolis UCP. Em ambos os casos realizou-se pesquisa na internet sobre o universos de rastreadores, placas digitais e aparelhos e dispositivos de medição de carbono para serem instalados na saída da descarga de veículos, seguido da pesquisa sobre aparelhos de medição de dados.).

Com base nas pesquisas realizadas (KBB, 2022; Roieski, 2022; Licht, 2022, Costa et al, 2018; Weng, et al, 2017; Carvalho, 2011; FGV, 2004; outros) chegou-se as seguintes alternativas para calcular a emissão de CO₂ de veículos automotores movidos a derivados de petróleo:

- (1) Instalar dispositivo que mede a exaustão de CO₂ no escape do veículo, após o catalizador. Calculo: Distância em Km = equivalente a quantidade de CO₂ emitido
- (2) Utilizar o computador de bordo do veículo automotor para medir a emissão de CO₂ (veículos fabricados após 2015); Calculo: Distância em Km = equivalente a quantidade de CO₂ emitido.
- (3) Definir padrão de emissão de CO₂ único para todos os veículos, com base no consumo do litro de combustível. Calculo: Emissões: 50 x 0,82 x 0,75 x 3,7 = 114 kg CO₂-eq por semana.
- (4) Utilizar o consumo de oxigênio do motor, via OBD2, como meio de calcular a emissão de CO₂ do veículo. Calculo: A formula da Gasolina (C₈H₁₈) em relação ao oxigênio (O₂) é a seguinte: C₈H₁₈ + 12,5 O₂ + 47,0 N → 8 CO₂ + 9 H₂O + 47,0 N₂. Para cada unidade de gasolina tem-se 12 unidades de oxigênio.
- (5) Definir um único padrão de emissão de CO₂ para qualquer tipo ou marca de veículo; Calculo: Distância Km x 170 g CO₂ = Quantidade de CO₂
- (6) Utilizar padrão de emissão de CO₂ de fábrica do motor estabelecido pelo fabricante, baseado no tipo e marca do veículo. Calculo: Distância Km x padrão de CO₂ g/Km do veiculo = Quantidade de CO₂.

O Laboratório Off-line utilizou a alternativa 6 correspondente ao padrão de fabrica de emissão de CO₂ para cada marca e modelo de veículo utilizado no laboratório.

Pesquisa, Materiais e Dados Gerados Pelo Laboratório Offline

Seguindo o planejamento (vide Quadro Lógico e Cronograma Anexos I-n), selecionou-se veículos voluntários para realizar o laboratório Off-line. De 12 motoristas solicitados somente 07 aceitaram realizar as medições durante 15 dias.

A tabela a seguir lista as marcas e modelos de veículos monitorados, o ano de fabricação, o tipo de combustível e o padrão de fábrica para emissão de dióxido de carbono (CO₂), conforme visto a seguir.

VEICULO	ANO	COMBUSTIVEL	PADRÃO DE EMISSÃO CO ₂	FORTE	ESTADO
Veículo 1 - Suzuki / Gran Vitara 1.6 /	2001	Gasolina	200 g/Km	Suzuki	Rio de Janeiro
Veículo 2 - Fiat Palio ELX Flex 1.4, 8v, FLEX	2016	Álcool /g gasolina	169,9 g/Km	Fiat	Rio de Janeiro
Veículo 3 - Renault, Sandero, 1.0 12 V, Expression, 2018, FLEX	2018	Álcool / gasolina	93 g/Km	Renault	Amazonas
Veículo 4 - Citroen Picasso Xsara 2.0	2003	Gasolina	199 g/Km	Citroen	Rio de Janeiro
Veículo 5 - Citroen Cactus C4 Shine, 1.98, 170CV / 1598 - 2022	2022	Gasolina	111 g/Km	Citroen	Rio de Janeiro
Veículo 6 - Renault/Sandero Exp 10 16V	2013	Álcool / gasolina	161 g/Km	Renault	Rio Grande do Sul
Veículo 7 - Renault Oroch, 16, camionete 4x2, 120cv/1599, 2021	2021	Álcool / gasolina	120 g/Km	Renault	Ceará

Tabela 7. Características de veículos automotores medidos.

Cada veículo voluntário selecionado tem um padrão de emissão de CO₂ estabelecido pelo fabricante na confecção do motor. A tabela 7 mostra que os veículos fabricados mais novos emitem menos CO₂ para a atmosfera, e os veículos mais antigos que contribuem com mais CO₂ para a atmosfera. Com o padrão definido de cada veículo, passou-se a medir a quilometragem (Km) rodada de cada um para analisar o carbono emitido. O próximo passo foi definir o número de árvores necessárias para compensar emissões de CO₂. Para isso pesquisou-se em diversas fontes de referência (Prima, 2020; Embrapa, 2020; Movida, 2019; Braun 2015; Tonon, 2007; IPCC, 2006; entre outros) visando definir o melhor padrão de compensação ecológica, ou seja, a absorção de CO₂ por árvore em floresta tropical. Pesquisou-se também em diversas fontes (Embrapa, 2020, Tonon, 2016, IPCC, 2006, Maderas Nobles, 2008, Santos, 2007) o melhor padrão de sequestro de CO₂ por hectare em floresta preservada. Ademais foi realizada também entrevista guiada com Freitas (2022), para identificar o número de árvores existentes em 1 hectare de floresta tropical nativa, com base em estudo encabeçado pela Universidade Federal do Amazonas (Ibama, sd).

No Laboratório de Medição Off-Line gerou-se 'diários de bordo' de cada um dos 7 veículos voluntários monitorados, onde foram registrados a quilometragem (Km) percorrida de cada veículo, a emissão de CO₂ do veículo, e a compensação ecológica pelo número de árvores a serem plantadas e área de floresta tropical a ser preservada em hectares (ha), conforme exemplo abaixo.

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO PROJETO MOBILIDADE C3							
DADOS DO VEÍCULO: RENAULT, SANDERO, 1.0 12 V, Expression, 2018, FLEX		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	ÁRVORES/MÊS	Floresta (ha)
18-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	0,0001

Tabela 8. Exemplo de diário de bordo da medição de veículos automotores.

Após 15 dias de laboratório obteve-se sete diários de bordos visto nas tabelas a seguir. (Os Diários integrais encontram-se no Anexo III - 2).

Veículo 1							Veículo 2						
DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO PROJETO MOBILIDADE C3							DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO PROJETO MOBILIDADE C3						
Ônibus Placa: PMS-8.42 (201)							Ônibus Placa: PMS-1.4.46 (100)						
DATA	COMBUSTÍVEL	Km Inicial	Km Final	Total Dia	EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	DATA	COMBUSTÍVEL	Km Inicial	Km Final	Total Dia	EMISSÃO	COMPENSAÇÃO
(G / A / D)	(G / A / D)				CO2/Kg	ÁRVORES/MÊS	(G / A / D)	(G / A / D)				CO2/Kg	ÁRVORES/MÊS
18-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	18-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
19-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	19-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
20-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	20-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
21-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	21-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
22-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	22-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
23-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	23-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
24-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	24-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
25-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	25-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
26-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	26-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
27-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	27-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
28-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	28-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
29-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	29-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
30-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	30-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582
TOTAL		146866	146914	48	9,6	0,0582	TOTAL		146866	146914	48	9,6	0,0582

Tabela 9. Diários de Bordo dos veículos analisados (Diários integrais vide Anexo II - 2).

Etapa 1 - Sistematização de Dados do Laboratório de Medição Off-line

A sistematização dos dados do laboratório off-line foram fundamentais para comparar dados entre os diferentes veículos. Com isso criou-se uma tabela que resume as variáveis coletadas de cada veículo viabilizando a construção de gráficos com dados sistematizados para avaliar performance.

A sistematização levou-se em conta o Km rodado e CO2 emitido; o número de árvores a serem plantadas; e a preservação de florestas em hectares, conforme organizados na tabela abaixo.

VEICULO	KM PERCORRIDO	EMIÇÃO DE CO2 Kg	Nº DE ÁRVORES	FLORESTA PRESERVADA Ha
1. Suzuki / Gran Vitara 1.6 / 2001	100	200	0,12	0,0002
2. Fiat 1.4 Palio ELX Flex, 8v, FLEX / 2016	347	69,4	0,42	0,0007
3. Renault, 1.0 Sandero, / 12 V, Expression, 2018, FLEX	464	92,8	0,56	0,0005
4. Citroen Picasso 2.0 / Xsara / 2003	500	100,6	0,60	0,0011
5. Citroen C4 2.0 /Cactus Shine, 1.98, 170CV / 1598 - 2022	736	134,6	0,081	0,0015
6. Renault / Sandero 16V / Flex / Exp 10 / 2013	869	173,8	1,05	0,015
7. Renault 1.6 / Orch / Camionete	1567	120,0	1,9	0,0025
Total	4583	891,2	4,731	0,0215

Tabela 10. Síntese quantitativa do laboratório off-line de veículos.

Gráficos de Dados Sistematizados dos Diários de Bordo

As informações da tabela acima foram utilizadas para criar gráficos cartesianos visando comparar diferentes variáveis, tais como quilometro percorrido e CO2 emitido, a quantidade de árvores a serem plantadas por cada veículo e área preservada por veículo.

Figura 1. Gráfico de padrão de emissão de CO2 por veículo.

O gráfico (Figura 1.) mostra que o Suzuki Gran Vitara e o Citroen Picassa são os veículos que mais emitem CO2 por Km rodado. E que o Renault Sandero e o Citroen Cactus são os que menos emitem CO2 por Km rodado porque são veículos mais novos.

Os gráficos abaixo mostram outras variações importantes para analisar.

Figura 2. Gráfico de quilometro percorrido e emissão de CO2 por veículo.

Figura 3. Gráfico de compensação pelo plantio de número de árvores por veículo.

Figura 4. Gráfico de preservação de floresta em hectares por veículo.

Etapa 2 - Laboratório de Medição OBD2

O OBD2 Scanner Bluetooth, Diagnóstico Automotivo ELM327 é um aparelho genérico de diagnóstico de veículos via bluetooth. Ele é largamente utilizado em oficinas mecânicas ou por motoristas interessados performance de seu veículo. Foram utilizados quatro veículos voluntários para realizar o laboratório. A tabela a seguir da informações sobre o laboratório com os veículos.

VEICULO	ANO	COMBUSTIVEL	PADRÃO DE EMISSÃO CO2	FONTE	ESTADO
Veículo 1 - Suzuki / Gran Vitara 1.6 /	2001	Gasolina	200 g/Km	Suzuki	Rio de Janeiro
Veículo 2 - Fiat Palio ELX Flex 1.4, 8v, FLEX	2016	Álcool /g asolina	169,9 g/Km	Fiat	Rio de Janeiro
Veículo 3 - Renault Duster 2.0 12 V, Expression, 2018, FLEX	2014	Álcool / gasolina	147 g/Km	Renault	Rio de Janeiro
Veículo 4. Honda HR-V 2018 16V 140 cv 1800cc SUV	2018	Álcool / gasolina	120 g/Km	Honda	Rio de Janeiro

Tabela 11. Características dos veículos automotores medidos com OBD2.

Sistematização de Dados do Laboratório OBD2 via Bluetooth Online

A metodologia do laboratório foi realizada através das seguintes atividades: Identificação de quatro veículos voluntários para realizar o laboratório; adquirir aparelho OBD2 na internet; adquirir e testar diversos aplicativos OBD2 no mercado, para sistema Android e IOS, baixado para celular (Ex. InfoCar, Kiwi OBD, Torque Pro, EOBd Facile, Torque Car, Car Scanner, OBD2 Expert); instalar o aparelho OBD2 nos veículos e testar com aplicativos (Android e IOS); analisar o funcionamento do OBD2, as medições e os dados obtidos; avaliar os prós e contras. O OBD2 pode medir diversos parâmetros ecológicos tais como o consumo de combustível, taxa de oxigênio, RPM, funcionamento do catalizador, sensor dos gases de exaustão, sensor de oxigênio, monitor NOx/SCR, dentre outros.

Análise do Laboratório OBD2

A tabela a seguir resume o desempenho do aparelho OBD2 dos veículos selecionados.

VEICULO	INSTALAÇÃO OBD2	APLICATIVO	MEDIÇÃO	DESEMPENHO
Veículo 1 - Suzuki / Gran Vitara 1.6 /	Realizada	InfoCar	Não	InfoCar não fez a conexão com o OBD2
Veículo 2 - Fiat Palio ELX Flex 1.4, 8v, FLEX	Intalação complicada	Torque Pro	Não	OBD2 não Instalado
Veículo 3 - Renault Duster 2.0 12 V, Expression, 2018, FLEX	Realizada	InfoCar	Sim	Medições foram perdidas devido a acidente com o celular
Veículo 4. Honda HR-V 2018 16V 140 cv 1800cc SUV	Realizada	TorquePro	Sim	Relatório parcial gerado

Tabela 12. Síntese do laboratório OBD2 com veículos voluntários.

A tabela mostra que os veículos listados na Tabela 12, foram testados quanto a facilidade de instalação do OBD2; a marca do aplicativo utilizado (após vários serem testados); a realização da medição (ou não) e o desempenho do aplicativo + o OBD2. A análise inicial é que o OBD2 do veículo 1 não conseguiu fazer contato via bluetooth, com o aplicativo InfoCar, tendo em vista este veículo ser de 2001 e não suportar o OBD2 genérico. O veículo 2 apresentou grande dificuldade de acessar a tomada do OBD2 no carro (seria necessário remover o painel frontal inteiro do veículo). Como isso declinou-se o teste do OBD2 nesses dois veículos.

Após inúmeras tentativas apenas dois veículos realizaram medições com o OBD2 (os veículos 3 e 4). Contudo o motorista do veículo 3 (Renault Duster) teve um acidente com o seu celular (caiu na água) e perdeu dados de medição. Com isso restou somente o veículo 4 (Honda HR-V) que gerou um relatório parcial da medições devida a dificuldade de gravar dados no aplicativo TorquePro. O relatório gerado pelo veículo 4 é visto a seguir.

Modo \$06 - relatório gerado por Torque para Android

VIN do Veiculo:Não Presente
 Fabricante Veiculo:Desconhecido
 Identificação da Calibração do Veiculo:Não Presente

Relatório do Teste:

MID:\$01 TID:\$80
 - O2 Bank 1 Sensor 1
 Max: 90S Min: 0S
 Test result value: 11,2S
 PASS

MID:\$01 TID:\$84
 - O2 Bank 1 Sensor 1
 Max: -0,5mA Min: -2,17188mA
 Test result value: -1,64453mA
 PASS

MID:\$01 TID:\$85
 - O2 Bank 1 Sensor 1
 Max: 65,535 Min: 101
 Test result value: 4,212
 PASS

MID:\$01 TID:\$87
 - O2 Bank 1 Sensor 1
 Max: 250Ohm Min: 0Ohm
 Test result value: 38Ohm
 PASS

MID:\$21 TID:\$a1
 - Catalyst Monitor Bank 1
 Max: 3V Min: 0V
 Test result value: 0V
 PASS

MID:\$31 TID:\$d0
 - EGR Monitor Bank 1
 Max: 0,04014inch Min: 0inch
 Test result value: 0,00116inch
 PASS

MID:\$31 TID:\$d1
 - EGR Monitor Bank 1
 Max: 1,99892inch Min: 0,00589inch
 Test result value: 0,04172inch
 PASS

MID:\$31 TID:\$d2
 - EGR Monitor Bank 1
 Max: 655,34998% Min: 358,67999%
 Test result value: 426,57999%
 PASS

Fim do Relatório.

Figura 5. Relatório OBD2 pelo aplicativo Torque Pro.

Etapa 3 - Laboratório de Prototipação On-line

A etapa do laboratório de prototipação iniciou com uma serie de pesquisas na internet em banco de dados especializados, dados secundários e em artigos científicos. Para complementar a pesquisa teórica realizou-se diversas entrevistas técnicas com especialistas em tecnologia da informação (TI) no sentido de usar essa experiência na plataforma MC3 (vide questionários no Anexo III - 1) .

Metodologia Preliminar

A construção da metodologia preliminar de prototipação foi através do trabalho conjunto com a equipe da RicNetwork (Eng. Renan Machado e Richard Siqueira) visando organizar as etapas construtivas da plataforma Mobilidade C3, conforme visto na tabela a seguir.

ATIVIDADES	OBSERVAÇÃO	EXEMPLO	VISUAL
1. Definir plataformas de coleta	Dispositivos: 1. Celular; 2. Plug in para rastreador(es) utilizados por empresas de rastreamento (ex. Getrak, Trimble, BMS) ; e 3. Arduino Uno para ter como referência, no caso de simular a centralização de dados (ex. instalação de rastreador, plataforma / painel de gerenciamento de frotas., outros). Outros rastreadores pesquisados anteriormente: Gps Traker Tk-103b; Arduino Gps shield, Raspberry, Apple Air Tag, Rastreador GPS Tk915.	Getrak, qual o melhor rastreador: https://gettrak.com.br/rastreador-veicular/ Getrak Video sobre um bom rastreamento precisa: https://www.youtube.com/watch?v=ygeDwo4LqtaU&t=175s	
2. Definir sistema de coleta de dados			
3. Escolher plataforma para armazenar processar dados	Ex. Google, WS Amazon, outros		
4. Adquirir e instalar dispositivos em veículos	Dispositivos: Celular, RastreadorGps Traker Tk- 103b; Arduino Gps shield , Raspberry, Apple Air Tag, Rastreador GPS Tk915.		
5. Medir percurso e emissão de carbono	Alternativas de intervalos de medição por GPS. Opções: <ul style="list-style-type: none"> Medir integralmente todo trajeto; Medir a cada 2 segundos - 2 metros; Medir a cada 15 Seg. - 15 metros; Medir a cada 25 Seg. - 25 metros; Medir a cada 60 Seg. - 60 metros Pergunta: Se for medira a cada 25 ou 60 metros de intervalo, poderia adicionar um percentual de 20 a 30 % na quantidade de CO2 emitido para compensar a falta de precisão?		
6. Análise de performance laboratorial - Percurso	ANÁLISE DE PERFORMANCE LABORATORIAL (dados fictícios 07/08/2021)		
7. Análise de performance laboratorial - CO2	Percurso Km + CO2 emitido Veiculo Suzuki Gran Vítara 200gr CO2/Km <ul style="list-style-type: none"> Percurso a cada 2 seg. = CO2 emitido; Percurso a cada 15 seg. = CO2 emitido; Percurso a cada 25 seg. = CO2 emitido; Percurso a cada 60 seg. = CO2 emitido; Compensação do percurso não medido. Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> Percurso a cada 25 seg. = CO2 emitido + 15% do total = CO2 real 		
8. Criar sistema de centralização / banco de dados e back-end gerencial	Rota, carbono, árvores	Km 95 CO2 170 kg compensação 1,03	
	Banco de Dados: de veículos. Marca, modelo, ano, combustível, CO2/Km. Criar banco de dados na nuvem e ir preenchendo a medida que for sendo contratado. (ex.VW Golf G6; Ford Fiesta; Suzuki Gran Vítara, outros).1616	VEÍCULO 1.1 Golf Gti: <ol style="list-style-type: none"> Percurso Km total: 30,5Km. Tempo de viagem total: 1,3 horas. CO2 emitido no percurso: 5,9 Kg. Compensação - Número de Árvores:0,029 	
9. Montar protótipo MVP e sistema de monitoramento			

Tabela 13. Metodologia de desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3.

Ficaram definidas nove atividades metodológicas para desenvolver a plataforma Mobilidade C3, ficando o maior desafio para os intervalos de medida do trajeto do veículo automotor, ou seja quanto mais frequente os pontos de medições (Ex. 1 ou 2 segundos), mais precisa seria o traçado do veículo em Km. Quanto mais espaçadas as medições (Ex. De 30 a 60 segundos) menos precisa o traçado dos quilômetros percorridos.

Segundo Richard Siqueira, o armazenamento da coordenadas no banco de dados online da Google (Google Firebase), é recomendável porque trata-se de de coordenadas geográficas, que não ocupa mais espaço de memória.

Plataforma Amazon WEB Service (AWS)

Foi realizada entrevista técnica com o especialista (arquiteto e programador em TI), sr. Paulo Jesus da RicsNetwork sobre o uso da plataforma cloud da Amazon Web Service (AWS) (Vide Anexo III-1). Nessa entrevista foi colocado que para desenvolver a plataforma Mobilidade C3 será necessário não somente um programador, mas também um arquiteto de TI com expertise de 'cloud' da AWS.

O primeiro passo para cria a plataforma Mobilidade C3 é estabelecer um sistema de coleta e centralização de dados: rota, carbono e árvores. O *backend gerencial* (o que irá gerenciar tudo) com um plug-in Arduino ou plug-in celular ou plug-in rastreador.

Nesse contexto a AWS oferece interfaces e ferramentas específicas para criar a plataforma Mobilidade C3, tais como o Computer Node (EC2); DataBase (RDS); Amazon API Gateway; DNS Route 53; S3 (100GB); Domain (Domínio); e a Amazon CloudFront. Todas essa ferramentas com um custo de aproximadamente R\$ 730,00 mensais. Contudo o valor muito alto não optou-se por esta alternativa por ser cara no momento para a Plataforma Mobilidade C3.

Análise de Aparelhos para a Prototipação da Plataforma Mobilidade C3

A metodologia de prototipação da plataforma Mobilidade C3 teve a colaboração do prof. Fabio Licht² do Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da Universidade Católica de Petrópolis UCP (Vide Anexo III-1). A primeira fase constou de 'brainstorming' sobre o Projeto Mobilidade C3, seguindo de pesquisa na internet (via Google), ou seja, o levantamento de aparelhos e dispositivos de medição de carbono para serem instalados na saída da descarga de veículos automotores.

A pesquisa no Google abrangeu o universo de sensores e dispositivos, utilizando as seguintes palavras chaves e frases:

- Sensores de CO2 (ex. Sensor infravermelho, sensor indutivo);
- Sonda de CO2; MQ-135
- Placa Arduino Uno e Kit Raspberry;
- Kit MQ - 135;
- Bau da eletrônica Arduino Uno;
- FelipeFlop componentes de eletrônica;
- Kit plantinha FilepeFlop;
- Pic f877;
- Sonda Lambda para medição de gases; e

² Pós-doutorando do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

- Monitor air quality detector.

A pesquisa deixou claro que existem equipamentos e interfaces disponíveis na internet para montar protótipos de medição de emissão de carbono (CO₂) e sondas para serem instalados no escapamento de gases veículo automotores, após o catalizador. Contudo chegou-se a conclusão que a construção de um ou vários protótipos, utilizando o kit Arduino Uno, mais os componentes de medição (ex. Sonda Lambda, cabos, material anti-inflamável, entre outros), resultaria não somente, num custo financeiro por unidade elevado, (acima de R\$ hum mil reais), mas também estaria repetindo o que alguns rastreadores de veículos automotores vendidos no mercado, ja fazem com seu computador de bordo. O kit montado teria que fazer testes exaustivos durante 3 meses, para não ter erro. Seis meses de testes seria o ideal segundo Licht. Isso seria feito em 3 fases: Fase 1. Criar a interface; 2. Realizar testes; 3. Realizar procedimento de acerto e erro.

Plataforma Google Map

A partir da entrevista técnica com Roberto Sermeno da Google, foi possível delinear as ferramentas necessárias para desenvolver a plataforma Mobilidade C3. Segundo Sermeno foi sugerido utilizar APIs da Plataforma Google Maps. Para medir a distancia entre 2 pontos aconselhou-se utilizar a 'Distance Matrix API', ela tem um custo de US\$ 5,00 por cada 1000 solicitações.

A Google possui ainda duas outras ferramentas viáveis para a plataforma Mobilidade C3 que são a Google Tracking (<https://developers.google.com/maps/solutions/transport-tracker>) e o Google Timeline que mede a história dos deslocamentos do aparelho celular, utilizando qualquer tipo de meio de transporte (ex. carro, bicicleta, caminhando, outros). Isso pode ser medido pela celular do usuário. O Google realiza a medida de coordenadas geográficas de cada ponto a cada 5 segundos. Contudo o uso gratuito de determinadas ferramentas disponibilizadas gratuitamente pelo Google é por apenas 12 meses.

A seguir um exemplo de deslocamento utilizando o aplicativo Google Maps (Google Timeline) no celular da Apple, e medindo o veículo Suzuki Gran Vitara no dia 05/10/2022.

Figura 6. Google Timeline do veículo Suzuki Gran Vitara.

Ao acionar o aplicativo Google Maps no celular permite a localização constante com o GPS. O Google Timeline faz registro histórico do percurso do veículo, no caso, o deslocamento de 74,9 Km em 5 horas e 4 minutos no dia 05/10/2022, conforme a Figura 6.

Conforme citado acima a medida das coordenadas geográficas que o Google Maps implementa é de 5" em 5" segundos, resultando em menos precisão do que se as medidas fossem feitas em intervalos de 2" em 2". A figura a seguir exemplifica essa situação.

Figura 7. Intervalos de medição de rota e a precisão do deslocamento real do veículo.

A figura 7 mostra que quanto maior o intervalo de medições de coordenadas geográficas, menor a precisão, e quanto menor o intervalo de medição, maior precisão na localização.

A partir da medida da distância percorrida pelo veículo vem a questão de calcular a emissão de CO2 emitido pelo veículo no seu trajeto, assim como a estimativa de árvores a serem plantadas

para compensar o carbono emitido pelo veículo. Vide exemplo de medições gráficas a serem desempenhadas para cada veículo monitorado na figura abaixo.

Figura 8. Ilustração da evolução gráfica da emissão de CO2 e árvores plantadas.

Google Timeline e Eco-Friendly Routing (Rota Sustentável)

O roteamento ecológico é um novo recurso da nova API de rotas disponível no Google Maps (Google Maps Platform, 2022). Com a Plataforma Google Maps, agora é possível potencializar viagens com rotas ecológicas para os usuários tomarem decisões mais sustentáveis. Os motoristas que usam rotas ecológicas podem selecionar seu tipo de motor e obter a melhor rota com estimativas de eficiência energética.

Segundo Licht (2022) e Machado e Siqueira (2021) o cálculo de emissão de CO2 e o cálculo de árvores a serem plantadas demanda uma base para armazenar dados de dispositivos (Ex. celular, o kit Arduino Uno, ou o kit Raspberry), definindo também a plataforma 'cloud' para armazenar e processar dados (ex. Plataforma Google), e estabelecendo sistema de centralização de dados (ex. rota, carbono e árvores).

Em outras palavras, a emissão de CO2 e número de árvores a serem plantadas pode ser calculado utilizando uma planilha de cálculo (ex. Excel ou Numbers) semelhantemente a utilizada na Tabela 8. A partir desse ponto define-se o 'back-end' gerencial da plataforma Mobilidade C3 (o que iria gerenciar tudo).

Segundo o prof. Fabio Licht / UCP, esse sistema terá que ser exaustivamente testado para não dar erro em sua operação regular, principalmente em se tratando de monitoramento comercial de frotas de veículos para empresas.

Laboratório Online de Prototipação do Mobilidade C3 pela Empresa 11Tech

O desenvolvimento da metodologia final de prototipação foi através do trabalho conjunto com a equipe da empresa de TI 11Tech coordenado pelo prof. Mozar Baptista da Silva da Engenharia da Computação da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), o Engenheiro Claudio Tava, Gerente de Projetos de TI e pelo Engenheiro Edric Vila Campo Borges.

A metodologia de trabalho no início se resumiu na realização de diversas reuniões on-line, tanto presencial como online, para conversar sobre os conceitos e objetivos da plataforma Mobilidade C3, assim como discutir o problema de desenvolver a tecnologia Mobilidade C3 em curto espaço de tempo e com verbas restritas. O segundo passo foi a proposição, pela Mobilidade C3, das telas (imagens pictóricas) da Plataforma para a 11Tech. (vide Tabela 13. Metodologia de desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3).

Figura 9. Exemplo de telas da Plataforma previstas pela empresa 11 Tech.

O Terceiro passo foi a empresa 11Tech, com base nas telas apresentadas pela Mobilidade C3, apresentar uma Proposta Comercial delineando o escopo de desenvolvimento do protótipo atendendo especificações do pré-projeto, suas funcionalidades e sketch de telas propostas (Vide Contrato no Anexo III-6).

O quarto passo foi conciliar a proposta da 11Tech como os objetivos da Plataforma Mobilidade C3. O 'brainstorming' permitiu simular operacionalmente como a plataforma poderia funcionar e os entraves que podem ocorrer no seu desenvolvimento. Para isso montou-se uma tabela denominada de Aspectos Operacionais do Aplicativo, listando os desafios e possíveis soluções, visto a seguir.

ASPECTOS OPERACIONAIS	DESAFIOS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
1. Usuário deve ligar o aplicativo manualmente.	Usuário esqueceu de ligar o aplicativo manualmente	O aplicativo dá um alerta quando o veículo se deslocou acima de 15 Km / hora
2. Usuário deve passar o celular na etiqueta NFC para acionar o aplicativo e para fechar o aplicativo.	Usuário não passou o celular na etiqueta NFC	O aplicativo dá um alerta quando o veículo se deslocou acima de 15 Km / hora
3. Usuário deve conectar um cabo USB no veículo para iniciar medida do aplicativo.	Usuário não conectou o cabo USB	O aplicativo dá um alerta quando o veículo se deslocou acima de 15 Km / hora
4. O aplicativo mede os deslocamentos no back-ground sem ele ter sido aberto.	Usuário esqueceu de ligar o aplicativo manualmente	O Aplicativo mede o deslocamento do veículo e armazena dados.
5. O veículo dentro de um engarrafamento com o motor ligado (ex. Para- anda) emitindo CO2. Velocidade média Km 15 / hora.	Como medir a emissão de CO2 durante o engarrafamento?	Básico: Considerar os Km percorridos e descartar o tempo no engarrafamento
6. O veículo dentro de um engarrafamento com o motor ligado (ex. Para- anda) emitindo CO2. Velocidade média Km 15 / hora.	Como medir a emissão de CO2 durante o engarrafamento?	Avançado: Premissa: Menor aceleração do veículo, menor emissão. Solução: Reduzir a emissão padrão do veículo entre 20% a 30% durante o engarrafamento.
7. Usuário leva o celular no bolso e pega carona com outro veículo...	Como distinguir o veículo usual do novo veículo que pagou carona?	Aplicativo não mede Km no novo veículo... Aplicativo distingue a velocidade média do veículo usual versus a velocidade média do novo veículo...
8. Durante a medição do deslocamento do veículo, o celular perde conexão com os satélites, ou dá um tila como acontece com o Google Maps ou Waps em locais com muito desvios.	Um trecho do percurso não foi mensurado (ex. Km e emissão de CO2). Exemplo: 10 Km não medidos. 100 Km não medido	Se for um percurso relativamente curtos (ex.10 Km desconsiderar). Se for um percurso maior (ex. 100 Km) proceder com o cálculo manual...e fazer um input de dados no aplicativo.
9. Veículo automotor sem padrão de emissão de CO2 estabelecido pelo fabricante.	Como definir a emissão do veículo?	Identificar veículo com características de motor semelhantes e definir a emissão padrão de CO2.
10. Cálculo do valor cumulativo de CO2 do veículo monitorado.	Como calcular o volume cumulativo de CO2 emitido durante período de tempo.	Definir somatória cumulativa do veículo no período semanal, mensal e semestral.
11. Lista de ONGS e Empresas Florestais	Como fazer o link para compensação	A se pensar...
12. Outros		

Tabela 14. Aspectos operacionais, desafios e soluções práticas da Plataforma Mobilidade C3.

O quinto passo foi elaborar um *Non Disclosure Agreement (NDA)*, Termo de Confidencialidade entre a 11Tech e a Mobilidade C3.

O sexto passo foi elaborar um Cronograma Especifico de Desenvolvimento do Protótipo Mobilidade C3 em relação ao cronograma geral do Projeto Mobilidade C3.

CRONOGRAMA DA PLATAFORMA MOBILIDADE C3 E ATIVIDADES DA 11 TECH

CRONOGRAMA DO PROJETO MOBILIDADE C3 RICARDO BRAUN, FAPERJ/ INCUBADORA LNCC / 11 TECH		2023																
RESULTADOS (R)	ATRIBUIÇÃO	INICIO / Nº DIAS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
FASE 1 - PESQUISA E TECNOLOGIA																		
R3 - MODELO DA PLATAFORMA DESENVOLVIDO	11 Tech																	
• 4.01 - Tabelas de domínio : - Cadastro da empresa (frota) / autenticação - Veículos com CRUD - parte adm. - Empresas de plantio (ONGs) com CRUD - parte adm.	11 Tech	5/1/23 30D																
• 4.02 - Rotas e percursos determinados - a partir do GPS e deslocamento do veículo - via aplicativo em celular.	11 Tech	5/2/23 60D																
• 4.02.1 - Tabela do histórico de viagem (sem georeferenciamento) - (placa veículo - data e hora start; data hora fim, km rodado, se compensado ou não o carbono deste lançamento, qual empresa carbono);	11 Tech / R. Braun																	
• 4.03 - Cálculos efetivos e volumes em CO ² gerados	11 Tech / R. Braun	15/2/23 70D																
• 4.04 - Seleção de empresa de plantio	11 Tech / R. Braun	5/3/23 90D																
• 4.05 - Dados de contato empresa de plantio.	11 Tech / R. Braun																	
R4 - PARCERIAS FLORESTAIS IMPLEMENTADAS	R. Braun																	
R5 - PESQUISA DE MERCADO	R. Braun																	
R6 - PLANO DE NEGÓCIOS DA EMPRESA	R. Braun																	
R7 - RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL	R. Braun																	
R8 - PARCERIAS TECNOLÓGICA / COMERCIAL	R. Braun																	
R9 - EMPRESA MOBILIDADE C3 MONTADA	R. Braun																	
R10 - MOBILIDADE C3 DIVULGADA	R. Braun																	
R11 - PLATAFORMA ATUALIZADA	11 Tech / R. Braun																	
R12 AVALIAÇÃO II & RELATÓRIO TÉCNICO FINAL	R. Braun																	

Tabela 15. Cronograma de trabalho da 11Tech com o Mobilidade C3.

O sétimo passo foi a realização de diversas reuniões online com o arquiteto da Plataforma Mobilidade C3, Eng. Edric Villa Campos Borge, o especialista que efetivamente desenvolverá a arquitetura e programação da referida plataforma.

No protótipo seria necessário testar senha para cada usuário do veículo e a inserção da placa do veículo, para identificar o veículo. O percurso será medido tanto por GPS (ex. Google (ex. Distance Matrix API) como pelo *in put* manual da quilometragem inicial e a quilometragem final da distância percorrida.

O oitavo passo foi preparar as formulas em planilha (Excel) para calcular quilometragem (Km) percorrida, calculo emissão de CO₂, calculo de compensação pelo plantio de árvores, calculo dos hectares de floresta preservada e o calculo dos créditos de carbono a serem compensados, conforme visto a seguir.

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO								
PROJETO MOBILIDADE C3								
Suzuki / Gran Vitara 1.6 / 2001		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	FLORESTA NATIVA	CREDITOS DE CARBONO
DATA	COMBUSTIV EL	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	ha	Ton
18-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0485	0,0001	0,0096

Tabela 16. Fórmulas de calculo de Km, CO₂, nº de árvores, floresta nativa e créditos de carbono em planilha.

O detalhamento das fórmulas estão no Anexo III - 5.

Nessa etapa a empresa 11 Tech montou um Html de entrada de dados dos veículos monitorados para Plataforma Mobilidade C3, onde são informados dados dos veículos monitorados, conforme figura a seguir.

Figura 10. Html de dados de dados de veículos monitorados.

O Passo seguinte foi o desenvolvimento das tabelas de domínio e ambiente de dev para o desenvolvimento do aplicativo de monitoramento de Km, CO2, e compensação ecológica pelo número de árvores, hectares de floresta e créditos de carbono. O passo seguinte é a criação APP, com rotas e percursos bem como a tabela de histórico de viagens, do app de monitoramento de CO2 e compensação ecológica. O diagrama do banco de dados é visto a seguir.

Figura 11. Diagrama do banco de dados do Mobilidade C3.

Nesta altura também foi criado uma tabela de emissão de CO2 de marcas e modelos/versões de veículos de uma lista oficial de mais de mil veículos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), juntamente com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, considerando o valor IBAMA de CO2 da emissão no escapamento referente ao combustível de origem fóssil animal (Inmetro, 2020).

Table: CarVersion		
Column	Data type	Constraints
Id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
IdModel	int	NOT NULL
Name	VARCHAR	NOT NULL
GramsPerKm	INTEGER	NOT NULL
Global table constraints		
FOREIGN KEY (IdModel) REFERENCES Model(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

Table: Vehicle		
Column	Data type	Constraints
Id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
IdCompany	int	NOT NULL
IdCarVersion	int	
Plate	VARCHAR	NOT NULL
Password	CHAR	NOT NULL
Global table constraints		
FOREIGN KEY (IdCompany) REFERENCES Company(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
FOREIGN KEY (IdCarVersion) REFERENCES CarVersion(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		

#	Id	IdModel	Name	GramsPerKm
	INTEGER	int	VARCHAR	INTEGER
0	1	1	1.0-12V Lock	98
1	2	1	1.0-12V Lock Plus	98
2	3	1	1.0-12V Smile	98
3	4	1	1.0-12V Smile Plus	98
4	5	1	1.0-12V Act	98
5	6	1	1.0-12V ACT Plus	98
6	7	2	1.0-6V Drive	88
7	8	2	1.0-8V Drive GSR	89
8	9	2	1.0-8V Easy	92
9	10	2	1.0-8V Like	99
10	11	2	1.0-8V Way	100
11	12	2	1.0-8V Easy	99
12	13	3	1.0-6V Drive	94
13	14	3	1.0-8V Attractive	108
14	15	3	1.0-6V Way	94
15	16	4	Elétrico Intense	0
16	17	5	1.0-12V MP3	89
17	18	6	1.0-12V Connect 170TSI	88
18	19	6	1.0-12V Xheme 170TSI	93
19	20	7	1.5-12v SP	105
20	21	7	1.0-15v S SP	105
21	22	7	1.5-12v	106
22	23	8	1.0-12V Conforto	96
23	24	8	1.0-12V S	96
24	25	8	1.0-12V SV	96
25	26	8	1.6-10V S	99
26	27	8	1.6-10V SV	99
27	28	8	1.6-10V SL	99
28	29	8	1.6-10V SV	104
29	30	8	1.6-10V SL	104
30	31	8	1.6-10V Sedã	104
31	32	9	1.0-12V S	92
32	33	9	1.0-12V SE	92
33	34	9	1.0-12V SE Plus	92
34	35	9	1.0-12V FreeStyle	98

Figura 12. Parte da tabela de veículos e emissão de CO2 do Mobilidade C3.

Mais dados laboratoriais de arquitetura e programação da Plataforma Mobilidade C3 serão gerados e reportados para a FAPERJ nesta etapa de finalização do aplicativo.

O protótipo da Plataforma é praticamente a Plataforma Mobilidade C3 pronta, segundo a empresa 11 Tech. A partir daí serão realizados testes com veículos voluntários durante um período curto para medir e gerar relatórios dos parâmetros listados na tabela 16, analisando o seu funcionamento para correções e ajustes. Em princípio, a partir desse estágio, a Plataforma estará pronta para ser comercializada tanto no mercado de carbono brasileiro.

ANEXO I - 3

2.3. Método do Resultado 3 - Modelo da Plataforma do Projeto Mobilidade C3

Nesta fase foram desenvolvidos diversas atividades que estão interligadas com a etapa anterior do laboratório PoC.

Questionários

Conforme colocado acima, durante os laboratórios PoC realizou-se diversos contatos técnicos com especialistas de tecnologia da informação (TI), onde foram também aplicados questionários semi-estruturados (Kitchin, et al, 2000) objetivando balizar o desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3. (Vide questionários preenchidos no Anexo III - 1). Buscou-se também desenvolver parcerias técnicas, tanto com departamentos de engenharia da computação de universidades, como também com técnicos de TI free-lancers, inclusive com empresas de rastreamento de veículos, que detém know-how em monitoramento e segurança de frota de veículos automotores (Ex. Getrak, BMS e Trimble). Por fim, teceu-se parcerias com as empresas e organizações florestais que irão compor a lista de compensadores de carbono no Mobilidade C3.

Laboratório de Prototipação

Com base nos trabalhos com a RicsNetwork em 2020 e 2021, ficaram definidas nove atividades metodológicas para desenvolver a plataforma Mobilidade C3 considerando o aspecto visual UX e UI (vide Tabela 17). Preliminarmente o visual da Plataforma buscou utilizar mapa e a localização do veículo automotor com as variáveis de Km, CO2 e árvores, floresta e créditos de carbono, via interfaces fáceis e intuitivas de utilizar, conforme exemplos a seguir.

Figura 13. Exemplo preliminar de design UI e UX da plataforma Mobilidade C3.

No exemplo acima, na primeira figura se observa um mapa com o trajeto do veículo monitorado e o medidor de Km, CO2 e árvores. Na segunda figura se observa o mapa do bioma onde a compensação ecológica será executado (plantio de árvores), e na terceira figura se observa a lista de empresas / ONGs responsáveis em plantar árvores ou empresas de créditos de carbono.

As diversas reuniões com os gerente da 11Tech permitiu acertar detalhes sobre as telas e o desenvolvimento da arquitetura e programação da Plataforma Mobilidade C3. O 'brainstorming' permitiu simular operacionalmente o uso da plataforma. As etapas visuais da Plataforma

g. O teste do sistema pode ser feito com um programa que se constrói paralelamente para testar a plataforma e fazer a manutenção do sistema.

Finalmente segunda a empresa 11 Tech o programa de teste é mais caro, pois são quase dois programas que rodam em paralelo. A grande vantagem é que o aplicativo fica 100% seguro. Esta metodologia de programa teste já foi utilizada pela 11 Tech em diversas ocasiões tais como no sistema de provas do ENEM; sistema de bordo de aeronaves; Rover subaquático da Petrobras, aplicativos de bancos, entre outros.

ANEXO I - 4

2.4. Método do Resultado 4 - Parcerias Florestais

Pesquisa

Inicialmente é importante repetir que esta pesquisa é relevante porque são dados que o Mobilidade C3 irá realizar na plataforma digital como medida de cálculo da compensação de carbono dos seus clientes.

De acordo com a Embrapa (2022b), a fotossíntese é o processo através do qual as plantas, seres autotróficos (seres que produzem seu próprio alimento) e alguns outros organismos, transformam energia luminosa em energia química processando o dióxido de carbono (CO₂), água (H₂O) e minerais em compostos orgânicos e produzindo oxigênio gasoso (O₂). A equação simplificada do processo é a formação de glicose: $6H_2O + 6CO_2 = 6O + C_6H_{12}O_6$. Assim sendo além de sequestrar carbono da atmosfera as plantas / florestas emitem oxigênio para a atmosfera, representando outro serviço ambiental que pode ser precificado (PNUMA / Katoonga Group, 2008; Constanza et al, 1998).

A pesquisa em diversas fontes (Freitas, 2022; Prima, 2020; Embrapa, 2020a; Embrapa b; Movidia, 2019; Braun 2015; MMA, 2012; Tonon, 2007; Santos, 2007 Imazon, IBF, 2022; Movidia, 2022, outros) permitiu montar a tabela de compensação ecológica, viabilizando organizar e sistematizar o panorama de compensação ecológica no Brasil. Isso viabilizou definir com maior exatidão o índice de sequestro de carbono por árvore desde o seu plantio, e durante os primeiros 20 anos de seu desenvolvimento..

A tabela a seguir sintetiza os índices levantados.

HECTARES	Nº DE ÁRVORES	BIOMA	QUANTIDADE ABSORVIDO CO2 Kg	TEMPO Anos	FONTE
	1	Brasil	165	-	Maderas Nobles, 2008.
	1	FLORESTA TROPICAL	15,5	1	IPCC, 2006
	1	FLORESTA TROPICAL	300	20	IPCC, 2006
	1	MATA ATLANTICA	200	21	Prima, 2020
	1	FLORESTA Brasil	180	-	Tonon, 2007 / 2016
	1	MATA ATLANTICA	4,3/ano	30	Manfrinato, et al, 2016
	1	AMAZÔNIA	7,4/ano	30	Manfrinato, et al, 2016
	1	Brasil	1.000	Vida Toda	Embrapa, 2022
	1	Brasil	180	-	Tonon, 2007 / 2016
	1	MATA ATLANTICA	130 Kg CO2-eq	30	Manfrinato, et al, 2016
	1	FLORESTA AMAZONICA	222 Kg CO2-eq	30	Manfrinato, et al, 2016
			1 tonelada de Carbono (C) estocada na floresta, equivale a 3,7 toneladas de CO ₂ -eq sequestrado da atmosfera.		
	5	MATA ATLANTICA	1 Ton	21	Prima, 2020
	5	Brasil	828	-	Maderas Nobles, 2008.
	7	MATA ATLANTICA	1 Ton	21 (?)	Movida, 2019
	10	MATA ATLANTICA	1 Ton	10,5	Prima / Ric (2022)
	550	FLORESTA TROPICAL	4 Ton	1	Braun, 2015

Tabela 18. Padrões pesquisados de compensação florestal de sequestro de carbono.

Gráficos Florestais

Com base na tabela acima e a análise de diferente autores selecionados permitiu montar gráficos de padrões médios de sequestro de carbono da atmosfera para a formação da biomassa vegetal. O gráfico a seguir foca floresta tropical (Mata Atlântica ou Amazônia), referente ao sequestro de 1 árvore no período entre 20 a 30 anos.

Figura 14. Padrões de sequestro de carbono (Kg) pela vegetação.

Com base em diversos autores seleccionados desenvolveu-se também o gráfico de conservação da floresta em hectares (Ha). O gráfico tem como medida padrão as toneladas de carbono que um hectare (1 Ha) de floresta preservada pode sequestrar em 20 anos.

Figura 15. Sequestro em toneladas de carbono em 1 hectare de floresta tropical (Mata Atlântica).

Metodologia UI e UX de parcerias florestais

Diferentemente do ‘user interface’ (UI) e a ‘user experience’ (UX) do modelo da Plataforma Mobilidade C3 que mede Km, CO₂, a metodologia UI e UX de compensação ecológica dos parceiros florestais, considerou-se a questão da preservação de florestas, o plantio de árvores, a localização da área plantada e o acompanhamento do crescimento das árvores ao longo dos 20 primeiros anos, conforme visto na tabela a seguir.

ATIVIDADES	DADOS	OBSERVAÇÃO	VISUAL
Settings da Parceiros Florestais	1. Nome da Empresa / Organização 2. Link web da Empresa / Organização. 3. Pessoa de contato: 4. Celular da pessoa de contato. 5. Geo-localização da empresa / organização.	Foto plantando 	
Compensação Ecológica	1. Geo-localização dos locais de plantio de árvores.	Coordenadas geográficas UTM Lat Long -2.964984,-51.973267	
	2. Área plantada em hectares (ha)	2,5 ha Lat Long -2.964984,-51.973267	
	3. Comprovação da área plantada	Garantia que as árvores foram plantadas e que estão sendo manejadas e, mantidas vivas pelos 21 anos. Foto com coordenadas, localização e data (Ex. App Timelapse).	 Foto do local de plantio de árvores.

Tabela 19. Etapas metodológicas do plantio e gestão silvicultural (ecológica) de árvores.

Parceiros Florestais e Compensadores de Carbono

Um dos objetivos do Projeto Mobilidade C3 é criar uma rede de organizações plantadoras de árvores e/ou gestoras de florestas em diferentes biomas brasileiros para efetivamente neutralizar o carbono emitido dos veículos automotores monitorados pela plataforma Mobilidade C3. Em outras palavras, as parcerias florestais são importantes para que os clientes da Plataforma Mobilidade C3 possam contratar a compensação de carbono pelas organizações e empresas florestais ou compensadores de carbono.

Com a previsão das gigatoneladas de carbono emitida pela frota de veículos no Brasil, serão necessários muitos parceiros florestais para cobrir a demanda de árvores, tanto para recuperar

aproximadamente 1,2 milhões de Km² de áreas degradadas³ em diversos biomas, como compensar emissões de carbono

Inicialmente levantou-se e analisou-se os diversos parceiros florestais (potenciais) que plantam árvores pelo Brasil afora. Posteriormente foi feita a análise das organizações e empresas que atuam especificamente na produção e comercialização de crédito de carbono.

Os parceiros florestais foram divididos em dois grupos: As empresas florestais que plantam árvores e trabalham com ativos florestais e estão no mercado para plantar e comercializar madeira e produtos da madeira. E as organizações não governamentais (ONGs) que desenvolvem projetos silviculturais para recuperar áreas degradadas, restauração florestal ou que plantam árvores para fins de neutralização de carbono.

Nesta ocasião realizou-se também contatos com empresas de rastreamento de veículos, tais como a Getrak, BMS e a Trimble, para verificar o seu sistema de medida de CO₂ e a compensação de carbono. Verificou-se que não existe esquema de compensação de carbono por parte dessas empresas.

Questionários

Para criar a rede de organizações e empresas florestais foi realizado inicialmente uma pesquisa na internet e posteriormente elaborado e aplicado questionário semi-estruturado (Kitchin, et al, 2000) com o objetivo de conhecer a capacidade qualitativa e quantitativa do plantio de árvores dessas organizações. Os questionários semi-estruturados também serviram de base para levantar dados, tanto sobre o potencial de neutralização de carbono, como também para conhecer o custo dos serviços a serem prestados. Vide questionários no Anexo III - 3.

Preliminarmente foram enviados 15 questionários para organizações não governamentais (ONGS) e 9 questionários para grandes empresas florestais atuando nos diferentes biomas brasileiros.

A lista de ONGs atuando com neutralização de carbono, restauração florestal e preservação de florestas nativas nos diferentes biomas brasileiros, contatadas para responder os questionários semi-estruturados, são vistas a seguir.

³ O equivalente a área quatro vezes o tamanho da Alemanha.

ONG	RESPONSAVEL	CARGO	CONTATO
PRIMA, RJ.	Ricardo Harduim	Diretor	WhatsApp (21) 99962-1922 harduim.ricardo@gmail.com
SOS Amazônia, AM.	Álison S. Maranhão	Diretor Técnico	Celular 68 3223 1036 68 99214 0393 alisson@sosamazonia.org.br
GAMBA, BA.	Renato Cunha	Diretor	Email: renato@gamba.org.br
Etnia Planetária, RS.	Sieli	Diretora Financeira e de Assuntos Internacionais	Email: etniaplanetaria@etniaplanetaria.org
Projeto Saúde e Alegria, AM.	Fale Conosco	Coordenação	Celular: +55 93 3067-8000 / +55 93 99143-1091, Email: psa@saudeealegria.org.br
Instituto Peabiru, PA.	Fale Conosco	Coordenação	Celular: (91) 3222-6000 Email: peabiru@peabiru.org.br
Iniciativa Verde, SP.	Fale Conosco	Coordenação	Celular: (11) 3647.9293 / (11) 3647.9296 Email: contato@iniciativaverde.org.br
Instituto Floresta Viva, BA.	Fale Conosco	Coordenação	Celular: 73 3634 3526 Email: contato@florestaviva.org.br
Instituto Curicaca	Fale Conosco	Coordenação	Te. (51) 3332-0489 Email: curicaca@curicaca.org.br
ONG	RESPONSAVEL	CARGO	CONTATO
Sociedade SPVS, PR.	Fale Conosco	Coordenação	Tel.: +55 (41) 3094-4600 Email: spvs@www.spvs.org.br
Instituto IPÊ, SP.	Fale Conosco	Coordenação	Tel.: +55 (41) 3094-4600 Email: ipe@ipe.org.br
Instituto Apremavi, SC.	Fale Conosco	Coordenação	Tel. (47) 3535-0119/ 98855-7323 Email: info@apremavi.org.br
Associação Cerrado de Pé, GO.	Fale Conosco	Coordenação	Tel.:(62) 99901-7268 Email: cerradodepe@gmail.com
SOS Mata Atlântica	Rafael	Contato	Tel.: (11) 3262-4088 Email: rafael@sosma.org.br
Restaura Brasil / TNC	Claudia Picone	Marketing	Tel: +55 (48) 99933 1545 Email: cpicone@TNC.ORG

Tabela 20. Lista das ONGs pesquisadas e contatadas.

As nove grandes empresas florestais pesquisadas e contatadas para responderem o questionário semi-estruturado, são vistas a seguir.

ORG. / EMPRESA	RESPONSÁVEL	CARGO	CONTATO
Klabin, PR, ES	Francisco C.Razzolini Júlio César Batista Nogueira	Diretor de Tecnologia Industrial	Tel.:08007187814 Email: rs@klabin.com.br ouvidoria@klabin.com.br maklabinsc@klabin.com.br
Suzano	Fale Conosco Walter Schalka, presidente	Suzano Planin	Tel.: +55 (11) 2138-8919 e (11) 98937-6717 Email: ecofuturo@ecofuturo.org.br oresponde@suzano.com.br
Cenibra	Sandro Moraes	Coordenação	Tel. 08002833829 Email: sandro.morais@cenibra.com.br
A Mata, AM, PR,	Fale Conosco	Coordenação	Tel.: Email: corporativo@amatabrasil.com.br
Mil Madeiras, AM Grupo Precious Wood, SW	Fale Conosco (+330 million CO2 T 1.1 million ha tropical forests under long- term preservation)	Coordenação	Tel.: (+55 92 99136-5045 / +55 92 99136-5066 +55 92 98533-1664 / +55 92 98533-1682 Email: contato@milmadeiraspreciosas.com.br
ORG. / EMPRESA	RESPONSÁVEL	CARGO	CONTATO
Rigess Westrock, ES	Donald H. Thompson		Tel: +55 27 3250-1396 Email: donald.hunton@metacs.com.br meta@metacs.com.br
Futuro Florestal, SP	Fale Conosco	Coordenação	Tel:(14) 98128-2230 (14) 99761-0165 (11) 4780-4391Email: contato@futuroflorestal.com.br
Futuro Florestal, SP	Eduardo Ciriello Diretor Técnico		VIVEIRO FLORESTAL Fazenda Enseada Rural - Garça / São Paulo CEP: 17400-000 Telefone: (14) 99761-0165 (11) 4780-4391
ImaFlora Certificações	Marina Jordão	Comunicação	Tel. (19) 3429-0812.; 19) 3429-0822 Email: marina.jordao@imaflora.org Email: qualidade@imaflora.org imaflora@imaflora.org

Tabela 21. Lista de empresas florestais pesquisadas e contatadas.

Crédito de Carbono

O conceito de crédito de carbono surgiu com o Protocolo de Kyoto, no ano de 1997. A finalidade do crédito de carbono é contribuir para a redução dos gases estufa, mas foi apenas com a aprovação do Acordo de Paris, em 2015, que a comercialização de créditos de carbono passou a ser um assunto mais urgente. Na prática, um crédito de carbono significa uma tonelada de gás carbônico não emitido na atmosfera. A forma mais comum de vender crédito de carbono é a partir do comércio direto das emissões. Com o crescimento das ações de sustentabilidade, o mercado de compra e venda de carbono se tornou bastante lucrativo. No período entre 2018 e 2021, por exemplo, esse mercado valorizou 187%, no que diz respeito às unidades comercializadas pelo Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (EU ETS) (CredCarbo, sd). As nove empresas / organizações compensadoras de carbono (crédito de carbono) pesquisadas e contatadas para parcerias comerciais são vistas na tabela a seguir.

EMPRESA	RESPONSAVEL	CARGO	CONTATO
Carbon Free, SP	Germano Fortkamp	Diretor	germano@carbonfreebrasil.com +55 11 4935-0177
EcoBraz, SP	Henrique Machado	Gerente Comercial	(11) 4329-2001 henrique.machado@ecobraz.org.br R. Dona Maria Quedas, 230 - Jardim Andaraí, São Paulo - SP, 02175-010
Way Carbon, MG	Ana Correa- Patricia Merola Luis Marques	Assessora de Imprensa	patricia.merola@waycarbon.com luis.marques@waycarbon.com ana.correa@waycarbon.com Tel. (31) 3656-0501 Inside Sales - Negócios de Carbono R.Paraíba, 1.000 7º andar Belo Horizonte / MG - CEP: 30130-141 Tel.: +55 (31) 3656-0501 - +55 31 99950 - 8147
Compensa, SP	Lucas Giestas	Diretor de vendas	germano@carbonfreebrasil.com lucas.giestas@compensa.eco
Moss Earth, SP	Luis Felipe Adaime	Analista de crédito de carbono	Tel. +55 11 4935-5919 felipealves@moss.earth contact@moss.earth https://moss.earth/#quem-somos
CredCarbon, RS	Henrique Machado	Gerente Comercial	0800 591 1050 (11) 93144-1780 (51) 3273-4057 contato@credcarbo.com R. Gaspar Martins, 166 - Floresta, Porto Alegre - RS, 90220-160
Carnonext, SP	Luciano Corrêa da Fonseca e Janaina Dallan	CEO Eng. Florestal	https://www.carbonext.com.br/contact Rua Gomes Carvalho, 1510, Edifício Atrium VI, 19º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. Parceria Shell R\$ 200 Mi compensação.
Sustainable Carbon, SP	Stefano Emerlin	Diretor Presidente	https://www.sustainablecarbon.com/fale-conosco/ Cel./WhatsApp: +55 11 98882-2550 Tel.: +55 11 2649-0036 web@sustainablecarbon.com Vila Clementino São Paulo - Capital - Brasil Rua Dr. Bacelar, 368 - Conjunto 23
Iniciativa Verde, SP.	Fale Conosco	Coordenação	Celular: (11) 3647.9293 / (11) 3647.9296 Email: contato@iniciativaverde.org.br

Tabela 22. Lista de empresas / organizações compensadoras créditos de carbono.

ANEXO I - 5

2.5. Método do Resultado 5 - Pesquisa de Mercado

A Plataforma Mobilidade C3 esta relacionado ao sistema de ‘precificação de carbono’, inclusive as políticas de neutralização de carbono e a divulgação das ações de políticas corporativas sustentáveis alinhadas aos acordos internacionais para redução das mudanças climáticas e estratégias financeiras baseadas no mercado e bolsa de valores. A precificação de carbono (ou créditos de carbono) tem dois patamares no mercado: o primeiro é o mercado oficial dos governos e o segundo esta o mercado voluntário. O crédito de carbono no mercado voluntário (GHG alternativo) custa em média entre US\$ 10,00 a US\$ 12,00 (Valor Econômico, 2022). E o crédito de carbono oficial varia entre US\$ 40,00 a US\$ 80,00 a tonelada de carbono (GHG protocolo) (World Bank, 2020).

Uma análise expedita dos relatórios de sustentabilidade de várias empresas corporativas (Ex: Coca-Cola, Siemens, Banco Bradesco e Grupo Natura no Brasil), mostrou que no geral as ações de plantio de árvores para compensar emissões de CO2 da logística da frota de veículos motorizados a gasolina/diesel, é praticamente inexistente. Essas empresas estão voltadas mais para a compra de créditos de carbono e o desenvolvimento de tecnologias de de-carbonização do que plantar árvores propriamente dita.

Para mais dados sobre a pesquisa de mercado vide o documento ‘ Braun, (2023) Plano de Negócios do Mobilidade C3’.

Questionários

Para conhecer melhor os potenciais clientes corporativos, foi elaborado um questionário semi-estruturado (Kitchin, et al, 2000) focando no interesse dessas empresa em medir e compensar as emissões de CO₂ da frota de veículos da empresa, conforme exemplificado a seguir.

Mobilidade C3

NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO

Como sabemos a neutralização de carbono é uma medida urgente para combater mudanças climáticas e seus impactos seguindo as recomendações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) e o objetivo 13 das Nações Unidas para sustentabilidade.

O Mobilidade C3 é um projeto de pesquisa e inovação para desenvolver uma plataforma digital 3 em 1 que mede em tempo real, a distância percorrida (km), a quantidade de CO₂ emitida pelo tipo e marca do veículo durante o percurso, e o número de árvores para compensar as emissões geradas pela viagem.

Estamos também mapeando DNAs e empresa florestais nos diversos biomas brasileiros, para prestarem serviços de neutralização de carbono através do plantio de árvores e da conservação de florestas nativas.

Nesse sentido gostaríamos muito de saber se a sua empresa tem interesse de medir e compensar as emissões de CO₂ de sua frota de veículos?

Em caso afirmativo, solicitamos a gentileza de preencher os dados abaixo e enviar para o nosso email : mobilidadec3@gmail.com

Agradecemos muito o seu tempo e interesse.

Atenciosamente,

Ricardo Braun
Coordenador do Projeto

PS:
Mas informações sobre o projeto Mobilidade C3 clique aqui: [\(FAPERJ\) \(LNCC / MCTI\)](#)

DADOS DA EMPRESA

Nome da empresa e unidade:	
Passos de contato:	
Email:	
Celular:	
Quantitativo da frota de veículos da empresa / Unidade:	
• Veículos de passeio:	
• Vans:	
• Caminhões:	
• Motociclos:	
• Outros:	
• Combustível utilizado pela frota:	
• Gasolina:	
• Diesel:	
• Alcool:	
• Gás Natural Veicular (GNV):	
• Outro:	

Figura 16. Questionário para empresas corporativas.

ANEXO II - RESULTADOS

ANEXO II - 1

3.1. Resultado Meta 1 - Planejamento e Operacional do Projeto

A partir do Cronograma do Projeto Mobilidade C3 e do Quadro Lógico (vide Anexo I - 1) montou-se a Matriz de Avaliação do Projeto (vide Anexo I-1), que confronta o que foi planejado com o que foi efetivamente desenvolvido e alcançado ao longo de 10 meses do Projeto Mobilidade C3.

Com base na Matriz de Avaliação acima citada, montou-se uma matriz resumida contendo a síntese dos resultados (R) / metas do Projeto Mobilidade C3 alcançadas, vista a seguir

RESULTADOS / METAS DO PROJETO	A	PA	NA
R1 - Planejamento Operacional do Projeto	X		
R2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC)	X		
R3 - Modelo da Plataforma	X		
R4 - Parcerias Florestais	X		
R5 - Pesquisa de Mercado		X	
R6 - Plano de Negócio	X		
R7 - Relatório Técnico Parcial	X		
Total	6/7	1/7	0

Legenda: A - alcançado; PA - parcialmente alcançado; NA - não alcançado

Tabela 23. Síntese da avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto Mobilidade C3.

Praticamente todos os sete (7) resultados (R) foram alcançados nessa primeira fase do Projeto.

O Resultado R5 (Pesquisa de Mercado) foi parcialmente alcançado porque também será desenvolvido na segunda fase do Projeto (Fase 2 Administrativa e Comercial) após aprovação da FAPERJ.

ANEXO II - 2

3.2. Resultado Meta 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC)

Esta foi uma das etapas mais importante do Projeto porque trata do objetivo geral do Edital 10/2021, de fomentar a transformação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empreendimentos baseados em conhecimento científico e/ou tecnológico.

Pesquisa

Diversos resultados foram alcançados durante a Prova de Conceito (PoC), conforme visto no Anexo I-1, começando com o levantamento e pesquisa na literatura especializada em diversos autores (veja lista de Referências Bibliográficas), posteriormente realizando, tanto contatos

técnicos com especialistas em tecnologia da informação, contato com 20 técnicos e especialistas em TI, dos quais 9 entrevistados via questionários semi-estruturados para nortear o desenvolvimento da plataforma Mobilidade C3 (vide lista de técnicos no Anexo I-2). Com base nas pesquisas e entrevistas sobre medição de CO2 emitido por veículos automotores, definiu-se seis métodos mais comuns utilizados, conforme visto no quadro a seguir.

Quadro de Métodos de Medição de CO2 de Veículos

- Instalação de dispositivo que mede a exaustão de CO2 no escape do veículo;
- Utilização do computador de bordo do veículo para medir a emissão de CO2 (sistema fechado);
- Definição do padrão único de emissão de CO2 com base no consumo do litro de combustível: 1 litro = 2,80 Kg CO2;
- Utilização do consumo de oxigênio do motor, via OBD2, como meio de calcular a emissão de CO2 do veículo;
- Definição de um único padrão de emissão de CO2 para qualquer tipo ou marca de veículo (Ex. 170 g CO2 / Km); e
- Utilização do padrão de emissão de CO2 do motor estabelecido pelo fabricante, baseado no tipo e marca do veículo.

Com base no quadro acima optou-se em utilizar o método do padrão de emissão de CO2 do motor estabelecido pelo fabricante do veículo, para realizar os laboratórios. A fase laboratorial foi desenvolvida em três etapas: o **Laboratório de medição off-line** com veículos automotores voluntários, o **Laboratório OBD2** via bluetooth com veículos automotores voluntários, e o laboratório de **Prototipação da plataforma Mobilidade C3**.

No primeiro laboratório utilizou-se sete (7) veículos percorreram quinze dias em diversas localidades do Brasil resultando em 4.583 Km rodados, 891 Kg de CO2 emitido, em quase 5 árvores a serem plantadas e mantidas por 20 anos para compensar a quantidade de CO2 emitido, e a necessidade de preservar 0,02 hectares de floresta tropical nos Biomas Amazônia ou Mata Atlântica. (Vide diários de bordo e sistematização de dados, gráfico e tabelas no Anexo I -2).

No segundo laboratório (Laboratório de Medição OBD2) utilizou-se 4 veículos voluntários para instalar o dispositivo OBD2 bluetooth e medir performance do motor. Foram baixados 7 aplicativos, para IOS e para Android, de diferentes fabricantes para registrar dados do OBD2. Durante 10 dias trabalhou-se com esse dispositivo nos diversos veículos, sendo que apenas dois deles apresentou resultados. (Vide Anexo I - 2 para maiores detalhes).

O terceiro laboratório baseou-se nas 7 entrevistas com técnicos de TI, conversas informais técnicas e pesquisas internet. Foi possível definir 9 etapas metodológicas para o desenvolvimento do protótipo, onde se vislumbrou dois caminhos a seguir para basear a plataforma, o 'cloud' da Google (ex. Distance Matrix API da Google Maps) ou o cloud da Amazon Web Service (AWS). Foram pesquisados na internet o universo de sensores, sondas, placas e kits para medir Km e CO2. O usos de ferramentas de cloud tem custo, quando se usa acima de uma quantidade definida (ex. AWS US\$ 150,00; Google variando de US\$ 50,00 até mais de US\$ 5.000,00).

Parcerias

Realizou-se contatos de parceria com empresas de rastreamento de veículos, que detém know-how em monitoramento e segurança de frota de veículos automotores, tais como a GETRAK, a BMS e TRIMBLE (Vide Plano de Negócios do Projeto Mobilidade C3, Braun, 2023). Nesse contatos foram trocadas informações técnica sobre o monitoramento de veículos automotores e sobre a emissão de CO₂, inclusive valores cobrados para balizar o valor dos serviços do Mobilidade C3 (Vide Plano de Negócios do Projeto Mobilidade C3, Braun, 2023).

ANEXO II - 3

3.3. Resultado Meta 2 - Modelo da Plataforma Mobilidade C3

As discussões e a pesquisa do Modelo Mobilidade C3 iniciou em 2021 com a primeira equipe de trabalho da RicNetwork (Eng. Renan Machado e Richard Siqueira), onde permitiu organizar tanto o *back-end* da plataforma Mobilidade C3 como as etapas metodológicas da 'user interface' (UI) e da 'user experience' (UX).

Montou-se também uma tabela contendo 6 etapas para se desenvolver a parte operacional e visual da referida Plataforma (Vide o Anexos I-2 e I-3), onde descreve-se conteúdos fundamentais, tais como: dados de identificação do veículo, geo-localização do veículo, botões de identificação, análise de dados, organizações florestais, settings da plataforma, mapa de plantio de árvores.

Posteriormente em 2022, junto com a Empresa de TI 11 Tech (prof. Mozar Baptista da Silva, Eng. Claudio Temas e Eng. Edrik Borges) teve novas discussões referentes ao desenho das telas da plataforma para orçar a construção da mesma. Uma vez aprovado o orçamento partiu-se para a montagem de um site administrativo para monitorar dados. Definiu-se também o Html inicial da Plataforma e posteriormente deu-se o encaminhamento das etapa conforme apresentado na Etapa 3 - Laboratório deu Prototipação On-line no item 2.2. Método do Resultado 2 - Laboratório Prova de Conceito (PoC).

OBS. Sobre o laboratório online de prototipação será complementada e enviada para a FAPERJ em separata.

ANEXO II - 4

3.4. Resultado Meta 4 - Parcerias Florestais

O Projeto mobilidade C3 não trata somente de desenvolver a plataforma digital para medir a emissão de carbono de veículos automotores, mas também, indicar a compensação ecológica das emissões de carbono visando minimizar os efeitos climáticos extremos que estamos vivenciando na atualidade.

Pesquisa

Pesquisas em diversas fontes da literatura (Freitas, 2022; Prima, 2020; Embrapa, 2020; Movida, 2019; Braun 2015; MMA, 2012; Tonon, 2007; Santos, 2007 Imazon, entre outros) e entrevistas técnicas com especialistas em engenharia florestal e compensação de carbono, permitiram ver o panorama de compensação ecológica no Brasil e no exterior. Com base nessas pesquisas montou-se uma tabela de compensação de carbono de diferentes autores e realizou-se sistematização de dados em gráficos. (vide Anexo I - 4).

Sistematização de Dados

A pesquisa e a montagem da tabela de compensação ecológica (vide Anexo I-4), viabilizou sistematizar o índice de sequestro de carbono por árvore, desde o plantio, durante os primeiros 20 anos de seu desenvolvimento, até a sua maturação entre 60 e 100 anos em média. Para o sequestro de carbono por árvores a média resultante de autores pesquisados foi de 198 kg de carbono sequestrado por árvore, em média, no período entre 20 a 30 anos. Para um hectare de floresta tropical o valor médio de diversos autores foi de 68 toneladas de carbono sequestrado por hectare no período entre 20 a 40 anos (vide Gráficos no Anexo I - 4).

Questionários

Foi elaborado um questionário para as empresa e as ONGs florestais, sobre a capacidade quantitativa e qualitativa para plantar arvores e sequestrar carbono da atmosfera (vide questionário na Anexo II-2). OS questionários foram enviados para 23 organizações e empresas silviculturais que desenvolvem projetos e negócios nos diferentes biomas brasileiras, e mais 9 empresas / organizações que negociam créditos de carbono. Os questionários tem como objetivo não somente levantar dados mas também criar parcerias (vide a lista das organizações e empresas no Anexo I - 4).

Parcerias

Nesta ocasião realizou-se também diversos contatos de parceria, tanto com ONGs de restauração florestal, organizações de neutralização de carbono, como também empresas florestais, inclusive com empresas de rastreamento de veículos que detém know-how em monitoramento e segurança de frota de veículos automotores, tais como a Getrak, BMS e a Trimble.

As parcerias florestais são importantes para que os clientes da Plataforma Mobilidade C3, possam contratar a compensação de carbono com os parceiros florestais e compensadores de carbono.

ANEXO II - 5

3.5. Resultado Meta 5 - Pesquisa de Mercado

Pesquisas foram desenvolvidas na internet em diversas fontes, via conversas técnicas e através do envio de questionários semi-estruturados para empresas do setor corporativo que tem políticas de sustentabilidade e/ou detentoras do índice de sustentabilidade empresarial (ISE), ou ainda, empresas com relatórios (*disclosure*) internacionais de sustentabilidade (ex. GRI, Ethos, Global Compact), objetivando levantar o interesse em neutralizar a pegada de carbono da frota de veículos.

Foram enviados questionários para diferentes empresas (Ex. Natura, Ambev, Americanas, Braskem, Eco-rodovias, Bradesco, Cosan, Siemens Brasil, entre outras), para se ter um panorama do mercado e a prestação de serviços da plataforma Mobilidade C3.

Esta planejado na segunda fase do Projeto (Administrativa Comercial), a realização de contato mais direcionado e intenso via mala direta, mídia sociais e com os parceiros sociais. (Vide Plano de Negócios do Mobilidade C3, Braun 2023).

ANEXO II - 6

DISCUSSÃO

4.2. Laboratório Prova de Conceito (PoC)

Continuação...

Muitos aplicativos de pegada ecológica utilizam um mesmo padrão de emissão para todos os veículos (ex. 170 g CO₂ / Km - Ecosia), já outros modelos utilizam uma constante de emissão de CO₂ pelo consumo de combustível⁴, resultando em dados gerais e imprecisos, uma vez que cada modelo e marca de veículo possui um padrão de emissão específico.

Para se calcular o padrão de emissões de CO₂ de fábrica de cada veículo, são feitos testes no tubo de escape, e a partir daí calculadas a quantidade de combustível e distâncias percorridas, usando um conjunto complicado de equações. As emissões são então listadas em unidades de g/Km - gramas por quilômetro. Essa emissão varia de acordo com cada modelo e marca de veículo de fábrica (ex. Suzuki Gran Vitara: 200 g CO₂/Km; Fiat Palio ELX Flex 1.4, 8v, Flex: 169,9 g CO₂/Km; e assim sucessivamente).

Alguns concorrentes possuem API de cálculo de emissão de frotas (WayCarbon, 2023) e aplicativo que calcula a emissão de carbono e o número de árvores a serem plantadas (Trimble, 2023), contudo é necessário fazer o *in put* de dados sobre tipo e quantidade de combustível e quilômetros (Km) percorridos para realizar o cálculo. O Mobilidade C3 apenas utiliza a emissão padrão do veículo.

Precisão na Medição de CO₂

Uma síntese de medição de CO₂ emitido por veículos tem as seguintes alternativas: (1) instalar dispositivo que mede a exaustão de CO₂ no escape do veículo; (2) utilizar o computador de bordo do veículo que medem emissão de CO₂ (veículos fabricados após 2015); (3) definir padrão de emissão de CO₂ único, com base no consumo do litro de combustível; (4) utilizar o consumo de oxigênio do motor, via OBD2, como meio de calcular a emissão de CO₂ do veículo; (5) definir um único padrão de emissão de CO₂ para qualquer tipo ou marca de veículo; e (6) utilizar o padrão de emissão de CO₂ do motor estabelecido pelo fabricante, baseado no tipo e marca do veículo.

O primeiro caso é o mais preciso contudo, por unidade, é o mais caro para se fabricar e instalar. O segundo é viável somente para veículos fabricados após 2015, sendo difícil desenvolver para cada tipo e marca de veículo, um aplicativo para passar os dados do veículo para a plataforma Mobilidade C3; O terceiro, quarto e quinto trabalham com um único padrão de emissão para todos os veículos tornando imprecisa a medição. O sexto caso é o mais adequado, nessa fase do Projeto, porque cada tipo e marca de veículo tem um padrão de emissão CO₂ definido em fábrica pelo tipo de motor e combustível.

Calculo de Emissão de CO₂

Os cálculos matemáticos realizados para cada veículo (marca e modelo) no Laboratório Off-line descritos nos Diário de Bordos (vide Anexos I-1 e II-2), deverão ser os mesmos utilizados na plataforma digital Mobilidade C3. Ou seja, o cálculo da quilometragem rodada, a emissão de CO₂ e a compensação ecológica (nº de árvores a serem plantadas, floresta preservada e créditos de carbono) deverá ser o mesmo no aplicativo digital Mobilidade C3.

⁴ Um litro de combustível produz 2.3035 Kg de CO₂ (Sun Earth Tools, 2022).

Laboratório OBD2 Bluetooth on-line

O laboratório mostrou diversas vantagens e desvantagens no uso do aparelho scanner OBD2 ELM327 Bluetooth. Apesar de ser um aparelho muito usado por oficinas mecânicas automotivas, existem diversos desafios para medir emissões de CO₂ na plataforma Mobilidade C3.

Os pontos favoráveis desse sistema de medição on-line são os diversos aplicativos disponíveis no mercado que medem inúmeras variáveis do veículo. O conjunto aparelho OBD2 mais o aplicativo de escolha, permite o usuário monitorar on-line (Bluetooth ou Wi-Fi) o desempenho dentro do veículo. Poucos aplicativos calculam a emissão de CO₂ com base no combustível consumido e a quilometragem percorrida, permitindo o monitoramento ambiental. O OBD2 tem potencial para realizar medições de frota de veículos, desde que seja instalado um aparelho OBD2 em cada um dos veículos da frota, e baixando um aplicativo OBD2 para o monitoramento de cada veículo.

Uma hipótese é que se poderia desenvolver um aplicativo compatível com o OBD2, para realizar cálculos e medições de CO₂ e quilometragem (Km) com celulares individuais de cada motorista. Os relatórios de monitoramento do OBD2 deveriam, após medições do dia, semana ou mês, ser enviados para uma central de dados (aplicativo) para agregar os dados de todos os veículos monitorados seguido dos cálculos de dados (Km, CO₂ e árvores). Contudo isto é assunto de futuras pesquisas.

Apesar das vantagens, existem muitos desafios no uso do OBD2. Por exemplo, os inúmeros aplicativos para celulares, que teoricamente poderiam fazer as medições OBD2, muitas vezes falham devido a incompatibilidades com as marcas dos dispositivos OBD2, ou com o sistema operacional do celular (IOS versus Android). Ou seja, é preciso ter o aparelho OBD2 (hardware) compatível com o aplicativo do celular. Além disso é preciso acertar qual o aplicativo mais adequado para o carro que se deseja medir. Alguns veículos (ex. Suzuki Gran Vitara 2000) com data de fabricação inferior a 2005, não conseguem ser diagnosticados pelo OBD2, porque os OBD2 não foram programados / padronizados para isso, deixando grande número de veículos fora da amostragem. Somente veículos fabricados a partir de 2006 são potencialmente viáveis para usar o aparelho OBD2. Outro ponto é a dificuldade de instalar fisicamente o aparelho OBD2 em certos veículos como o Fiat Palio. Outro problema é que o usuário do veículo voluntário tem dificuldades para instalar sozinho o OBD2 e baixar o aplicativo do OBD2 no seu celular, selecionar as configurações para medir, inclusive realizar medições e gerar relatórios de performance. E por fim, após coletar dados no aplicativo OBD2 Bluetooth, não existe mecanismo de agregar os dados de uma frota de veículos. Seria preciso construir e programar um 'back-end' para fazer os cálculos, processamento e a sistematização de dados de uma frota de veículos.

Rastreadores de Veículos

O Projeto Mobilidade C3 planejou em 2021 utilizar no laboratório PoC diversos tipos de rastreadores de veículos que foram selecionados através de pesquisa em sites especializados da internet. Contudo após entrevista técnica com o representante da empresa de rastreamento Getrak (vide Anexo III-1), verificou-se que existem centenas de rastreadores diferentes no mercado. E para não se repetir os mesmos procedimentos laboratoriais que já foram realizados anteriormente por empresas do ramo ('inventar a roda') decidiu-se por não realizar testes com os rastreadores. Ademais, conforme entrevista técnica com o prof. Licht da UCP (vide Anexo III-1), foi colocado que o rastreador por si só não fornece os dados de emissão de carbono, sendo necessário construir dispositivo, bem mais caro que os rastreadores vendidos, para ser colocado no escape do veículo visando a medição precisa do CO₂ emitido pelo veículo monitorado.

Com base nessas condições decidiu-se deixar de lado os rastreadores e realizar a prova de conceito (PoC) com celulares que a maioria dos motoristas utilizam e que possuem dispositivos necessários (ex. GPS, acelerômetro, bússola, entre outros) para fazer as medições da Mobilidade C3.

Google Cloud x AWS Cloud x Heroku Cloud

O Google Maps é uma ferramenta de fácil acesso e com larga experiência para a plataforma Mobilidade C3. As ferramentas Google 'Distance Matrix', o 'Google Asset Tracking' e o 'Google Timeline' são excepcionais para a referida Plataforma. Com base na RicsNetwork os dados gerados pelo monitoramento ficam armazenados até que sejam excluídos pelo administrador cadastrado no Google. Para a questão do banco de dados do timeline da quilometragem (Km) monitorada, ela poderá ser utilizada mais tarde por exemplo para entregar o valor de emissão do mês ou de um determinado período quando solicitado.

O Google timeline mede o Lat - Long (Latitude e Longitude) do veículo monitorado em intervalos de tempo de segundos, que pode resultar em dados imprecisos, quanto ao real deslocamento do veículo monitorado. Quanto maior o intervalo de medições de coordenadas geográficas, menos preciso é a medida do deslocamento do veículo monitorado. Quanto menor intervalo maior precisão. Ou seja, se o intervalo for a cada 2 segundos, a precisão será maior, mas caso o intervalo seja a cada 25" a imprecisão será maior. Conclui-se que para a Plataforma Mobilidade C3 a melhor opção é a com menores intervalos. Se for medido o deslocamento a cada 25 ou 60 metros de intervalo, poderia adicionar um percentual de 20 a 30 % na quantidade de CO2 emitido para compensar a falta de precisão.

Por fim, foi criado recentemente a Eco-Friendly Routing (Rota Sustentável) da Google Maps Google (2022) que apesar de indicar a rota que impacta menos o meio ambiente, e que consome menos combustível, e menor emissão de CO2 do veículo, esse API não identifica individualmente a emissão de CO2 de cada veículo automotor. A Plataforma Mobilidade C3 faz o cadastramento de cada veículo individualmente e sua emissão padrão de CO2.

O cloud da Amazon Web Service (AWS) é a melhor opção para a plataforma Mobilidade C3 segundo o prof. Licht da UCP, mas AWS não oferece sistemas de navegação e 'rastreamento' aberto ao público como o Google Maps ou o Google Timeline. A AWS oferece um serviço chamado de Amazon Location Service que é cobrado a partir de um número de usos.

Enquanto a AWS e a Google viabilizam o uso da plataforma por um ano grátis, a Heroku cloud é a opção mais viável porque é grátis, por tempo indeterminado. A Heroku disponibiliza infraestrutura de orquestração automatizada, alta disponibilização de escala automatizada, utilização de 'built-in Zerops pipeline', tempo indeterminado de uso construtivo, não necessita instalar sistemas de configuração para partes do projeto, entre outras.

Com base em entrevistas técnicas e pesquisas (vide Anexos III) foram estabelecidas as etapas metodológicas da montagem da plataforma Mobilidade C3 (vide Anexos I-1 e I-3) para os 'clouds', tanto a Google, como a AWS. Essa metodologia é extensível para a etapa do Modelo da Plataforma Mobilidade C3 a partir da criação de uma base de centralização de dados e o back-end gerencial, e conseqüentemente o design da 'user interface' (UI) e da 'user experience' (UX) (vide Anexo I-3).

4.3. Parcerias Florestais e Créditos de Carbono

Continuação...

No geral as árvores sequestram mais carbono na fase de crescimento havendo um declínio a medida que ficam maduras (70% do sequestro de CO₂ em 30 anos), quando então o sequestro de carbono torna-se estável (Tonon, 2007). Nesse sentido a Plataforma Mobilidade C3 irá utilizar a média dos índices de sequestro de carbono de diferentes autores para floresta tropical (Mata Atlântica e Amazônia) vide Gráficos (Anexo I -4).

Importante notar que árvores de uma floresta não são computadores *per se*. O sequestro de carbono é um processo que depende de diversos indicadores como condições de nutrientes dos solos, variação da temperatura, insolação, regime de ventos e chuvas, dentre outros, que variam de acordo como as condições climáticas locais e globais. Portanto os números de sequestro de carbono são estimativas médias, e não números absolutos.

Conforme colocado anteriormente, a Plataforma Mobilidade C3 visa o desenvolvimento da tecnologia de rastreamento de veículo automotores (Km), a emissão de CO₂, e o número de árvores para neutralizar as emissões de carbono. A neutralização efetiva do carbono emitido pelo veículos automotores monitorados fica a cargo dos parceiros florestais (ONGs e empresas florestais) ou empresas que negociam crédito de carbono. Nesse sentido a plataforma objetiva fazer um link com os parceiros florestais para facilitar a neutralização (compensação ecológica) do carbono emitido pelos veículos dos clientes. O Mobilidade C3 não irá plantar árvores, ou proteger floresta em pé ou comercializar créditos de carbono.

Pesquisa sobre Empresas e ONGs

Pesquisou-se na internet a capacidade das grandes empresas florestais (ex. Suzano, Klabin, entre outras) de realizarem neutralização de carbono. As empresas florestais tem maior capacidade que as ONGs de plantar árvores. As empresas trabalham com o objetivo do lucro, apesar de algumas terem áreas protegidas e projetos sustentáveis e de educação ambiental. Já as ONGs visam por um lado, a recuperação de florestas, e por outro lado, trabalham com as populações locais, escolas e associações. Muitas ONGs trabalham com a restauração florestal, que é mais refinado e completo que simplesmente plantar árvores ou recuperar área degradada. As ONGs, no geral, não visam lucro como as empresas florestais.

No contexto do Projeto Mobilidade C3 é importante ter como parceiros florestais, tanto as ONGs como empresas florestais com responsabilidade social. As grandes empresas florestais podem garantir o plantio de grandes áreas para neutralizar grandes quantidades de carbono emitidos por grandes frotas de veículos.

Questionários

Os questionários aplicados permitiram avaliar a capacidade de cada empresa florestal e ONG de plantar árvores e neutralizar carbono emitido por veículos automotores. A ONG Prima, por exemplo respondeu que o seu ramo de atuação (plantio de árvores para sequestro / neutralização de carbono e educação ambiental climática), ela trabalha nos Biomas Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga através de parcerias com empresas e outras ONGs. O custo por exemplo de uma muda plantada e manejada pelos parceiros florestais é de aproximadamente R\$ 50,00 / muda. O plantio de 5.000 mudas em 1 semana é possível dependendo das condições da área a ser plantada. Esses dados vislumbram um panorama sobre custos de mercado para se plantar árvores para fins de neutralização de carbono que a Plataforma Mobilidade C3 irá fomentar.

Créditos de Carbono

Conforma colocado acima, um crédito de carbono significa uma tonelada de gás carbônico não emitido na atmosfera. A forma mais comum de vender crédito de carbono é a partir do comércio direto das emissões. No período entre 2018 e 2021, por exemplo, esse mercado já valorizou 187%. O mercado de carbono esta atrelado as certificações das Nações Unidas no Programa REDD+ (Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e Degradação Florestal⁵), e das organizações de certificação como a Verra Registry (<https://verra.org/>), BioCarbon (<https://biocarbonregistry.com/en/>), Carbon Council (<https://www.globalcarboncouncil.com/>) certifica diversos projetos REDD+ no Brasil e no exterior, entre outras.

As organizações / empresas que trabalham com créditos de carbono no Brasil, a maioria delas, são pequenas empresas que comercializam os créditos de carbono de outras organizações certificadas pelas Nações Unidas, tais como a Way Carbono (<https://waycarbon.com/>), Carbon Free (<https://carbonfreebrasil.com/>), EcoBraz (<https://lp-ecobraz.com/>), Sustainable Carbono (<https://www.sustainablecarbon.com/>), entre outras (vide Tabela 22). O Mobilidade C3 esta buscando desenvolver parcerias com essas organizações.

O mercado de créditos de carbono são de dois tipos. O crédito de carbono do mercado voluntário (GHG alternativo) onde a tonelada custa entre US\$ 10,00 a US\$ 12,00 (Valor Econômico, 2022). E o crédito de carbono oficial cujo valor varia entre US\$ 40,00 a US\$ 80,00 a tonelada de carbono (GHG protocolo) (World Bank, 2020). No Brasil, o mercado voluntário é o principal meio de negociação. O Mobilidade C3 objetiva trabalhar com as empresas / organizações que trabalham com o mercado voluntário.

4.4. Pesquisa de Mercado

Continuação...

A empresa de rastreamento Trimble em seu aplicativo, por exemplo, possui uma página que faz o display de quilometragem percorrida a emissão de CO₂ e as árvores necessárias para compensar emissões. Mas é preciso entrar com dados de combustível consumido para calcular o CO₂ emitido. O mobilidade C3 realiza esse calculo em tempo real, além disso a Trimble não faz o link com organizações / empresas de compensação de carbono para efetivamente realizar a neutralização.

Com base no objetivo do Projeto, os nichos de mercado para o Mobilidade C3 são as empresas listadas no índice de sustentabilidade empresarial (ISE)⁶ da Bolsa de Valores (Ex. Natura⁷, Neoenergia, Banco Itaú, Lojas Rener, Americanas, entre outras). Essas empresas possuem políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono para fins de balanço social e relatórios públicos e internacionais. Existe também a viabilidade do Mobilidade C3 prestar serviços de consultoria para empresas de rastreamento que monitoram frotas de veículos, visando calcular emissões e indicar a neutralização de carbono via parceria comerciais de compensação de carbono. Por ultimo esta a prestação de serviços de consultoria aos governos federal e estadual para a tributação de emissão de CO₂ de veículos automotores movidos a derivados de petróleo no Brasil. Em resumo a O Mobilidade C3 é inovador porque atua tanto quanto uma

⁵ Por meio desse instrumento países em desenvolvimento que tiverem seus resultados de REDD+ (reduções de emissões de gases de efeito estufa e aumento de estoques de carbono florestal) serão elegíveis a receber “pagamentos por resultados”. Tais resultados devem ser verificados por especialistas apontados pelo Secretariado da Convenção-Quadro. (MMA, 2016)

⁶ ISE veja mais aqui: http://www.b3.com.br/en_us/market-data-and-indices/indices/sustainability-indices/corporate-sustainability-index-ise.htm.

⁷ Exemplo: Programa Carbono Neutro da empresa Natura: <https://www.natura.com.br/relatorio-anual>

empresa de rastreamento de veículo quanto uma empresa facilitadora de compensação de carbono.

Questionários

No Anexo III - 4 encontra-se o questionário padrão enviado para as diversas empresas corporativas potenciais clientes do Mobilidade C3 com índice ISE. Esses questionários foram enviados preliminarmente para ver o interesse das empresas em contratar os serviços do Mobilidade C3. Até o momento apenas uma empresa retornou o contato (Americanas).

ANEXO III

ANEXO III - 1

QUESTIONÁRIOS DE TECNOLOGIA

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Maio de 2020 e Novembro de 2021

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- Nome da Organização: **RicsNetWork**
- Pessoas de contato: **Richard Siqueira e Eng. Renan Machado**
- Endereço: **Petrópolis - RJ.**
Email: **ricsnetwork@gmail.com**
- Celular: **+55 24 -**

f. Data: **Maio de 2020 e Novembro de 2022**

PERGUNTAS

1. Qual é a melhor forma de desenvolver a plataforma digital Mobilidade C3 no seu entender?
 - a. Definir plataformas de coleta (Ex. Celular, Kit Arduino, Kit Raspberry, rastreadores, Teltonika, CRX, Cal Amp, outros)
 - b. Desenvolver sistema de coleta de dados desses dispositivos
 - c. Escolher plataforma para armazenar processar dados (Ex. Plataforma Google), que cobra por cada serviço sendo grátis inicialmente 1 Mi de vezes.
 - d. Criar sistema de centralização de dados: rota, carbono e árvores
 - e. Back-end gerencial = O que irá gerenciar tudo, ou seja, o código esqueleto de um sistema.
 - f. Criar a interface dos usuários; funcionalidade e visualizações
 - g. Desenvolver sistema de coleta, estimado em 4 a 5 sistemas

2. Que dispositivos / sensores são necessários para desenvolver a plataforma Mobilidade C3 ?

Os mais indicados são o Kit Arduino Uno e o Kit Raspberry.

Possíveis rastreadores são o Air Tag, Tk915, Traker Tk-103b, dentre outros.

Importante perguntar a Empresa SixFab sobre a frequência dos aparelhos para ver se é compatível com o Brasil. Frequência de aparelhos no Brasil Banda 3 - 1800 a 2600 Mhz. Frequência USA 700 Mhz.

3. Como funcionaria o processo tecnológico no Projeto Mobilidade C3?

Pode-se usar o Google developer (Maps Solution transport tracker (<https://developers.google.com/maps/solutions/transport-tracker>) onde será viável desenvolver funciona a plataforma que fará o rastreamento de veículo e frota de veículos. <https://developers.google.com/maps/solutions/transport-tracker/backend>

OBS. Fazer a medição de todo trajeto, a cada 5 metros, ou a cada 20 metros, ou a cada 50 metros. A cada 50 metros poderia adicionar um percentual de 20 a 30 % na quantidade de CO2 emitido para compensar a falta de precisão.

4. Como poderia funcionar o API do Google no Projeto Mobilidade C3?

Será utilizado o Google Cloud (Google Maps Platform) aplicativo vai pegar a localização a cada 5 segundos e armazenar no banco de dados online (Google Firebase), porém esse armazenamento é muito pequeno já que se trata de coordenadas.

O Google Maps marca no mapa, porém os dados finais são representados levando em consideração a trajetória real. Inclusive o dado de registro, a quilometragem são representados

por dados reais também, baseado inclusive na velocidade do automóvel já que a aceleração pode afetar o consumo de combustível.

O aplicativo fez baseado na minha locomoção. Porém sempre com os dados captados ponto a ponto e com a quilometragem de deslocamento real.

5. Como será armazenados os dados?

Criar sistema de centralização / banco de dados e backend gerencial onde os dados não ficarão armazenados no dispositivos das pessoas, mas sim no servidor do banco de dados, o que não vai causar problemas de armazenamento para o usuário que estiver usando o aplicativo no seu smartphone.

O Banco de Dados de cada veículo contemplaria a marca, modelo, ano, combustível, CO2/Km. Criar banco de dados na nuvem e ir preenchendo a medida que for sendo contratado. (ex. VW Golf Gti; Ford Fiesta; Suzuki Gran Vítara, outros).

O App do Google Maps não possui a opção de aumentarmos o tempo de atualização do gps já que por padrão ,ele sempre fará essa atualização ponto a ponto de 5 segundos, como havia dito anteriormente, então nossa precisão será sempre da quilometragem real.

Esses dados ficarão armazenados até que sejam excluídos pelo administrador. Assim ele poderá ser utilizado mais tarde por exemplo para entregar o valor de emissão do mês ou de um determinado período quando solicitado. Porém se quiser incluir essa opção, podemos incluir.

Pagar pelo recurso que utilizarmos (armazenamento, api, etc), é muito mais barato e seguro que criarmos uma estrutura para armazenarmos dos mesmos. Pois nos livramos de responsabilidades técnicas como manutenção de servidores, atualização de sistemas, adaptação da LGPD com dados de usuários.

OBS. API: *Application Programming Interface* ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos. uma interface que roda por trás de tudo: enquanto você usufrui de um aplicativo ou site, a sua API pode estar conectada a diversos outros sistemas e aplicativos. Existem diversos serviços que disponibilizam seus códigos para serem utilizados em outros sites. Talvez o melhor exemplo disso seja o Google Maps.

7. O banco de dados do Google Maps ficaria muito cheio?

A nossa plataforma conseguiria se adaptar ao crescimento, e em conjunto com os serviços escaláveis do Google não teríamos problemas inclusive de performance.

8. Após desenvolver o banco de dados no Google, qual é o próximo passo?

O próximo passo seria desenvolver a parte visual da plataforma MC3, ou seja, o design UX (user experience) e UI (user interface) . Experiência UX/UI na criação de interfaces gráficas e fluxos de navegação em sistemas;

Segundo entrevista prévia com o pesquisador, a interface possuía até 10 telas de exibição, que deverão ser responsáveis. Entre elas cadastro de veículos e informações, apresentação da localização, apresentação de dados da conversão de CO2, entre outras.

9. Qual é o prazo para desenvolver a plataforma Mobilidade C3?

Os trabalhos propostos deverão ser elaborados no prazo de 6,0 meses, o equivalente a 180 dias intermitentes a partir de Novembro de 2021.

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Janeiro 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- a. Nome da Organização: **RicsNetWork**
- b. Pessoa de contato: **Eng. Paulo Jesus (TI) e Richard Siqueira**
- c. Endereço: **Petrópolis - RJ**, d. Email: **ricsnetwork@gmail.com**
- e. Celular: **+55 24 -**
- f. Data: **Janeiro de 2022**

PERGUNTAS

1. Nesta nova fase do Projeto qual é a melhor forma de desenvolver a plataforma digital Mobilidade C3 no seu entender?

A plataforma de coleta de dados do celular é a Amazon Web Service (AWS).

Será preciso ter um Arquiteto / Programador de TI com expertise de cloud, um Web Designer e um Designer UI e UX. Para desenvolver tecnologia para plugar em qualquer veículo (ex. FIA).

O novo programador é especialista na Plataforma Amazon Web Service (AWS). Para isso seria criando um sistema de coleta e centralização de dados: rota, carbono e árvores.

Medições:

Celular - 5 carros

GPS - 5 carros

Kit Arduino - 1 carro

Total 11 carros.

- h. Desenvolver o back-end gerencial (que irá gerenciar tudo): Plug-in Arduino; Plug-in Celular; Plug-in rastreador.
- i. Criar a interface dos usuários; funcionalidade e visualizações
- j. Desenvolver sistema de coleta, estimado em 4 a 5 sistemas.
- k. No celular poderá ser acionado ao ligar o aparelho e medir o trajeto do veículo.

2. Que ferramentas do AWS são necessárias para desenvolver a plataforma do Projeto Mobilidade C3 ?

Itens	Descrição	Unidades	Quant.	VI unit	VI Total	Observações
1	Computer Node (EC2)	1	24	R\$ 269,78/mês	R\$ 6.474,72	Servidor onde a aplicação e toda sua estrutura ficará alojada
2	DataBase (RDS)	1	24	R\$ 351,93/mês	R\$ 8.446,32	Banco de Dados onde ficará armazenado os dados obtidos pelo rastreamento.
3	Amazon API Gateway	1	24	R\$ 2,38/mês	R\$ 57,12	Adicionar proteção e autenticação entre o rastreador e a aplicação.
4	DNS Route 53	1	24	R\$ 14,30/mês	R\$ 343,20	Converte nomes para endereços IP numéricos como 192.0.2.1, usados pelos computadores para se conectarem entre si.
5	S3 (100GB)	1	24	R\$ 12,18/mês	R\$ 292,32	Storage onde ficarão armazenados documentos e dados referentes ao projeto.
6	Domain (Domínio)	1	24	R\$ 63,56/mês	R\$ 1.524,44	Domínio da C3 na internet.
7	Amazon CloudFront	1	24	R\$ 19,33/mês	R\$ 463,92	Otimiza a performance da aplicação para região da América do Sul.
	Valor Total			R\$ 733,46/mês	R\$ 17.602,04	

3. Como funcionaria o processo tecnológico no Projeto Mobilidade C3?

Armazenar dados. Exemplo 100 veículos Ivecos; 400 Ford, outros. Reduzir o gasto de energia / bateria do uso da plataforma. Trabalhar interfaces: Mapa, gráficos de CO2, km e árvores a serem plantadas.

5. Qual é o custo para desenvolver a plataforma Mobilidade C3?

O custo é muito maior que o orçado e enviado para a FEPEERJ de R\$ 20.000,00 para a equipe de TI. O Paulo Jesus propôs ser sócio da futura empresa Mobilidade C3.

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Janeiro de 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- a. Nome da Organização: **GETRAK**
- b. Pessoas de contato: **Giver de Oliveira e Isabela Guimarães**
- c. Endereço: **Belo Horizonte, MG.**
- Email: isabela.guimaraes@getrak.com.br giver@getrak.com.br
- e. Celular: **+55 +55 31 9874-9122**
- f. Data: **Janeiro de 2022**

PERGUNTAS

1. Como podemos desenvolver em parceria a plataforma digital Mobilidade C3 junto com a GETRAK?

A Getrak é uma das maiores rastreadoras de veículos do mercado. Somos os dono da Localiza. Trabalhamos com a montadora FIAT. Realizamos o monitoramento de frotas de veículos.

Nós desenvolvemos plataformas para serem utilizadas pelos nossos clientes. O cliente pode montar a sua própria plataforma e comercializar o serviço de monitoramento de veículos.

2. Que dispositivos / sensores são necessários para desenvolver a plataforma Mobilidade C3 ?

A Getrak utiliza mais de 100 tipos de rastreadores no mercado.

Nós temos a plataforma chamada de 'iceberg' que possui back-end. Podemos fornecer um código esqueleto do nosso sistema para o Mobilidade C3 se instalar.

Nós trabalhamos com a Amazon Web Service (AWS).

3. Como funcionaria o processo tecnológico no Projeto Mobilidade C3?

- A Getrak daria acesso ao Projeto Mobilidade C3.
- Forneceríamos um API: código Font do software Iceberg.
- O seu engenheiro (Paulo Jesus) analisaria. Dando Ok.
- A Getrak enviaria o NDA (UniBrasil).
- O Projeto seria desenvolvido e adaptado a essa plataforma.
- Faríamos um contrato de parceria.

4. Como podemos estreitar os laços da parceria?

Vocês (Projeto Mobilidade C3) enviam a sua proposta junto com um Termo de Confiabilidade e Não Divulgação e assinamos um acordo de parceria.

5. Qual é o custo para desenvolver a plataforma Mobilidade C3?

O desenvolvimento de um software pode chegar a R\$ 300.000,00

OBS. Após termos enviado dados preliminares do Projeto Mobilidade C3 e um Termo de Confiabilidade e Não Divulgação para a GETRAK, a empresa nunca mais deu retorno. Tentamos fazer contato via email mais de uma vez mas nunca mais tivemos retorno.

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Fevereiro 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que

aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- a. Nome da Organização: **Consultor de TI - Inovacell Comercio de Eletrônicos LTDA**
- b. Pessoa de contato: **Daniel Roberto dos Santos Pinto**
- c. Endereço: **Rio de Janeiro - RJ.**
Email: **danrsp@icloud.com, danrsp@gmail.com**
- e. Celular: **+55 (021) 96415-9150**
- f. Data: **Janeiro de 2022**

PERGUNTAS

1. Como funciona a tecnologia **OBD2** (Sistema de Diagnóstico de Bordo para Veículos Automotores) para a plataforma digital Mobilidade C3 no seu entender?

O OBD surgiu com o interesse governamental de controlar as emissões de poluentes dos automóveis nos Estados Unidos, cuja produção crescia em ritmo acelerado. Em 2010, as fabricantes atuantes aqui no Brasil decidiram adotar um protocolo de padronização de diagnóstico de veículo chamado de protocolo OBD2.

O Scanner OBD2 consegue extrair **o máximo de informações** de um determinado protocolo e ainda são capazes de ler vários protocolos e fazer alterações no veículo via entrada OBD. A entrada OBD2 possui um conector com 16 pinos. Cada um é responsável por transmitir uma determinada informação. Cada protocolo serve como uma espécie de dicionário que “traduz” o que cada pino “fala”.

2. Como podem ser medidas as informações do OBD2 instalado no veículo monitorado?

Os dispositivos usados para diagnosticar o funcionamento do veículo podem ser um scanner, um dispositivo com um chip telefônico instalado, capaz de enviar estes dados ao vivo para um servidor, que trata essas informações e disponibiliza para o usuário, ou o método mais usual é um aparelho bluetooth conectado a um aplicativo instalado no celular (como o Torque para Android e/ou IOS) que disponibiliza as informações via aparelho celular.

Existem diversos aplicativos de OBD2 para utilizar no diagnóstico do veículo, tais como: InfoCar, Car Scanner, Scanner ELM OBD2, EOBD Facile, OBD2 Carrorama, Track Replay, Torque, InfoCar entre outros. Os melhores são o Car Scanner para IOS e o Torque para Android.

3. Que tipo de informações são o OBD2 fornece?

No geral o OBD2 fornece dados sobre o consumo de combustível, taxa de oxigênio, RPM, funcionamento do catalizador, sensor dos gases de exaustão (CO₂), sensor de oxigênio, monitor NOx/SCR, dentre outros. Contudo, dependendo do veículo somente o consumo de combustível; temperatura, velocidade, entre outros. Após as medições pode-se programar o aplicativo de celular utilizado para fornecer um relatório diagnóstico do veículo monitorado

4. Quais são os contras do uso do OBD2?

Existem muitas marcas do dispositivo OBD2 no mercado tais como o ELM 327. Contudo nem todos são compatíveis com os aplicativos no mercado. Ou seja, nem todos eles são compatíveis entre si. Logo é necessário utilizar os compatíveis, tais como o aplicativo Torque que é compatível como o OBD2 ELM 327. Caso contrário muito deles não consegue fazer a conexão de bluetooth e fornecer dados do veículo.

https://www.amazon.com.br/s?k=elm327&adgrpid=1136895752897376&hvadid=71056150025132&hvbmmt=bb&hvdev=c&hvlocphy=147626&hvnetw=s&hvqmt=b&hvtargid=kwd-71056660115254%3Aloc-20&hydadcr=19609_13422127&tag=msndesktopsta-20&ref=pd_sl_3ujvvz3sou_b

5. Qual é o custo de um dispositivo OBD2?

Podem variar de R\$ 15,00 a R\$ 260,00.

https://www.amazon.com.br/s?k=elm327&adgrpid=1136895752897376&hvadid=71056150025132&hvbmmt=bb&hvdev=c&hvlocphy=147626&hvnetw=s&hvqmt=b&hvtargid=kwd-71056660115254%3Aloc-20&hydadcr=19609_13422127&tag=msndesktopsta-20&ref=pd_sl_3ujvvz3sou_b

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 /Agosto 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

a. Nome da Organização: **BMS Rastreamento**

b. Pessoa de contato: **Sirlei Roieski**

c. Endereço: **Florianópolis, SC.**

d. Email: sirlei@bmsrastreamento.com.br

e. Celular: **(48) 991663332**

f. Data: **Janeiro de 2022**

PERGUNTAS

1. Como funciona a tecnologia de rastreamento de veículos automotores?

R: É instalado um módulo rastreador que capta a telemetria e o posicionamento GPS do veículo envia via GPRS aos nossos servidores a cada 30 segundos. Após o monitoramento e feito via aplicativo e Web.

2. É possível calcular o CO₂ gerado pelos KM percorridos pelo modelo do carro? ?

R: O CO₂ é calculado dividindo a distância percorrida pelo volume em litros que foi abastecido independente do modelo do veículo e, se obtém a taxa de consumo em km/L. Nós temos o relatório de consumo de combustível que faz as medias a cada abastecimento desde que informado manualmente ou fazendo upload de arquivo de consumo (cartões). Em anexo modelo de relatório.

3. É possível calcular o CO₂ gerado pelos KM percorridos pelo modelo do carro?

Emissões: $50 \times 0,82 \times 0,75 \times 3,7 = 114$ kg CO₂-eq por semana.

O CO₂ é calculado dividindo a distância percorrida pelo volume em litros que foi abastecido independente do modelo do veículo e se obtém a taxa de consumo em km/L. A plataforma tem o relatório de consumo de combustível que faz as médias a cada abastecimento desde que informado manualmente a cada abastecimento ou fazendo upload de arquivo de abastecimento (cartões). Como o relatório é em Excel pode-se inserir uma fórmula de Emissão: Ex.: se o veículo utiliza 1 tanque de gasolina (50 litros) por semana, com rodagem de 500 km/semana, num carro que transita 10 km com um litro de gasolina, sua emissão de GEE será de: Emissões: $50 \times 0,82 \times 0,75 \times 3,7 = 114 \text{ kg CO}_2\text{-eq}$ por semana. Em anexo modelo de relatório.

4. Qual é a fonte desse cálculo?

R: Veja dados do Laboratório de Silvicultura Tropical: https://esalqlastrop.com.br/capa.asp?pi=calculadora_emissoes

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC / MCTI). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Setembro 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- Nome da Organização: **Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da Universidade Católica de Petrópolis UCP**
- Pessoa de contato: **Prof. Fabio Licht**
- Endereço: **Av. Barão de Amazonas, 124 - Centro, Petrópolis - RJ, 25685-100, Brasil**
- Email: **fabio.licht@ucp.br**
- Celular: **+55 24 - 2244.4130**
- Data: **Setembro de 2022**

PERGUNTAS

1. A plataforma digital Mobilidade C3 no seu entender é viável?

X sim ___ não

Se 'sim' em poucas palavras explique que atividades básicas que devem ser desenvolvidas para viabilizar essa plataforma?

Desenvolver um sensor com o kit Arduino Uno, utilizando dispositivo (sensor) para medir o CO₂ do escape do veículo. Os sensores podem ser adquiridos no mercado livre. Teria que montar o kit Arduino em invólucro de plástico. O sensor a prova de alta temperatura na saída do escape ou após o catalizador pode ter custo alto.

Contudo desenvolver um equipamento pode ficar caro. Pode chegar a R\$ 1.800,00.

O kit montado teria que fazer testes exaustivos durante 3 meses, para não ter erro. 6 meses de teste seria o ideal.

Isso seria feito em 3 fases: Fase 1. Criar a interface; 2. Realizar testes; 3. Realizar procedimento de acerto e erro.

A interface teria que usar um API do Google que permite ver os dados. O gps sempre ativo no Google.

Existe também o dispositivo OBD2 que faz o diagnóstico do motor e parte elétrica do veículo apresentando os resultados em um aplicativo. Existem vários aplicativos no mercado mas nem sempre se comunicam com o dispositivo OBD2. Então para uma frota de veículos seria necessário adquirir diversos dispositivos recomendados de um mesmo desenvolvedor de aplicativo.

Para ambos os casos seria necessário unificar os dados obtidos, tanto do kit Arduino Uno como do OBD2, numa plataforma de nevem afim de realizar os cálculos para cada veículo do Km, CO₂ emitido e árvores a serem plantadas.

2. Quais são os prós e contras do sensor OBD2 para diagnosticar veículos e medir emissão de CO₂?

Dentre os prós do laboratório OBD2 são que os aplicativos disponíveis no mercado, conforme acima citado, medem inúmeras variáveis dos veículos. O conjunto aparelho OBD2 mais o aplicativo de escolha, permite o usuários rastrear on-line (Bluetooth ou Wi-Fi) dentro do veículo, as informações pertinentes ao seu desempenho.

O maior problema do OBD2 é que ele precisa de um aplicativo para cada veículo.

Dentre as situações contras estão a dificuldade de instalar o aparelho OBD2 no veículo (ex. Fiat Palio). Outro ponto é a dificuldade do usuário do veículo voluntario instalar e testar o aparelho OBD2 e usar o aplicativo. Outro limite é o ano do veículo. Se for inferior a fabricação de 2005, o dispositivo não funciona porque os veículos ainda não estavam padronizados para o OBD2 genérico. Somente os veículos fabricados a partir de 2006 são potencialmente viáveis para usar o aparelho OBD2.

3. Porque a viabilidade de construir um protótipo com a placa Arduino Uno e sondas de CO₂, entre outras, para medir CO₂ de veículos automotores, não é aconselhável para o Projeto Mobilidade C3?

A placa Arduino Uno recebe informações dos sensores (sonda de CO2) localizada no escape do veículo...

4. Quais as alternativas para medir a emissão de CO2 de veículos automotores?

Os carros novos já possuem aplicativos de fábrica que medem a emissão de CO2 emitido pelo veículos. A partir de 2015 a maior parte dos veículos já vem com medidores de CO2.

Também os carros com câmbio automático, muitos deles vêm com medidor de CO2..

Contudo teria que criar um programa agregar digitalmente os dados do veículo em uma plataforma de nuvem.

4. O Google Timeline no celular é uma ferramenta viável para o Projeto Mobilidade C3?

O Google é um ótimo fornecedor de ferramentas. Por exemplo o Google timeline uma vez acionado, ele fornece historicamente o que o indivíduo ou veículo percorreu ao longo dos dias

5. Se o Google Timeline é uma ferramenta viável para o Projeto Mobilidade C3, é possível criar uma ferramenta de captura / coleta de dados do Google Timeline no celular, e armazenar dados sobre quilometragem rodada (Km), cálculo de emissão de CO2 e das árvores a serem plantadas para compensar?

O kit montado teria que fazer testes exaustivos durante 3 meses, para não ter erro. 6 meses de teste seria o ideal.

Isso seria feito em 3 fases: Fase 1. Criar a interface; 2. Realizar testes; 3. Realizar procedimento de acerto e erro.

A interface teria que usar um API do Google que permite ver os dados. O gps sempre ativo no Google.

6. Sendo viável a ferramenta acima citada, é possível armazenar dados de uma frota de veículos para o monitoramento?

Sim, utilizando por exemplo as ferramentas do Google Cloud...

7. Existem outras ferramentas de capturar dados, tipo Google Timeline, no mercado?

Quais são elas?

8. Qual seria o tempo mínimo estimativo para desenvolver a tecnologia acima citada?

O kit montado teria que fazer testes exaustivos durante 3 meses, para não ter erro. 6 meses de teste seria o ideal.

9. Qual é a estimativa de custos para desenvolver a tecnologia acima citada?

O desenvolvimento de uma plataforma pode ser financeiramente cara...

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)). Edital

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Novembro 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- a. Nome da Organização: **11 Tec - Departamento de Eng. da Computação - Universidade Católica de Petrópolis**
- b. Pessoa de contato: **Prof. Mozart - Professor de Informatica da UCP**
- c. Endereço: **Av. Barão de Amazonas, 124 - Centro, Petrópolis - RJ, 25685-100, Brasil**
- d. Email: rsermeno@google.com
- e. Celular:
- f. Data: **Outubro de 2022**

PERGUNTAS

1. Qual plataforma a Google sugere para a plataforma Mobilidade C3 ?

Sugiro utilizar a plataforma **Heroku** (https://contabo.com/en/zerops/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vsh_zerops&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbp1DTcGwbAXDkkLW4EWGxv-294dc5wO2INABY1-MwR3hmnW8-0gMhd6BoCbnsQAvD_BwE)

3. Como funciona essa plataforma?

Ela porque é de graça e não tem limite de tempo para usar grátis. Somente a partir de um certo volume de informações.

5. Qual seria a base de armazenamento da plataforma?

Poderia ser utilizando o celular e a plataforma **Heroku**.

A plataforma **AWS** é muito boa mas só fornece de graça por um ano. A plataforma **Google** também só fornece de graça por um ano.

6. Se o Heroku é uma ferramenta viável para o Projeto Mobilidade C3, é possível criar uma ferramenta de captura / coleta de dados no celular, e armazenar dados sobre quilometragem rodada (Km), cálculo de emissão de CO2 e das árvores a serem plantadas para compensar?

O procedimento seria o seguinte:

a. **Desenhar as telas** que se queira utilizar no aplicativo. A partir das telas se constrói a arquitetura do protótipo.

b. **Cadastramento do veículo**: Marca, ano, combustível e emissão de CO2 padrão de fábrica.

c. Configura o celular para usar etiquetas NFC no veículo. Ao entrar no carro acionar o NFC de entrada para acionar o celular no aplicativo. Ao sair, acionar a etiqueta NFC de saída para fechar.

d. **Montar site administrativo** para monitorar os dados vindos dos celulares. Todo celular é um cliente. Nesse site deve-se definir o que se quer ver ou o cliente ver. Exemplo: km do veículo, CO2 emitido, n) de árvores a serem plantadas ou efetivamente plantadas.

OBS. O celular coleta os dados do deslocamento do veículo e envia para o servidor (ex. Heroku). Dados tabulares são bem mais baratos que gráficos para montar. Quanto mais dados e botões mais se paga pela arquitetura.

e. **Definir um controle** de acesso bem simples na plataforma.

OBS. Tem que ter uma pessoa técnica responsável pelo site e pelos relatórios do monitoramento.

f. **O teste do sistema** pode ser feito com um programa que se constrói paralelamente para testar a plataforma e fazer a manutenção do sistema. O programa de teste é mais caro, pois são quase dois programas, mas fica 100% seguro. (Ex. Sistema de provas do ENEM; sistema de bordo de avião; aplicativos de bancos, entre outros).

7. Se afirmativo qual seria o valor desse serviço do Google para um único veículo?

Ricardo Braun,
Projeto Mobilidade C3,
FAPERJ

TECNOLOGIA DE TI

VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DO PROJETO MOBILIDADE C3.

Versão Preliminar sujeito a correção N° 00 / Novembro 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Qualquer dúvida favor enviar informações para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- a. Nome da Organização: **Ministry of Interior**
- b. Pessoa de contato: **Lucas Zefi**
- c. Endereço: **Bélgica**
- d. Email:
- e. Celular: **+ 32 472 33 50 72**
- f. Data: **Novembro de 2022**

PERGUNTAS

1. A sua empresa desenvolve aplicativos ?

Sim.

2. A Plataforma Mobilidade C3 é uma plataforma para monitorar veículos automotores e calcular as emissões de CO₂. A plataforma poderá ser usada como o Google Maps. Qual seria o custo estimado dessa plataforma na Bélgica?

O custo geral pode variar de EU 60.000,00 até EU 100.000,00. Estimativa.

3. Qual seria o tempo de construção do protótipo do Mobilidade C3?

Um mês ou menos.

4. Para desenvolver o aplicativo Mobilidade C3 finalizado, quando tempo levaria?

Entre 10 a 15 meses. Tem que tem muito teste, acerto e erro, acerto...

5. Qual seria uma forma de desenvolver esse aplicativo

Poderia ser via parceria com empresas de TI/ Ele bancariam os custos e teriam um percentual.

Ricardo Braun,
Projeto Mobilidade C3,
FAPERJ

ANEXO III - 2

Diários de Bordo

Veículo 1 - Suzuki

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO							
PROJETO MOBILIDADE C3							
Suzuki / Gran Vitara 1.6 / 2001		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	ha
18-Mar-22	G	146866	146914	48	9,6	0,0582	0,0001
19-Mar-22	G	146914	146914	0	0	0,0000	0,0000
20-Mar-22	G	146914	146914	0	0	0	0
21-Mar-22	G	146914	146914	0	0	0	0
22-Mar-22	G	146914	146928	14	2,8	0,0170	0,0000
23-Mar-22	G	146928	146928	0	0	0,0000	0,0000
24-Mar-22	G	146928	146937	9	1,8	0,0109	0,0000
25-Mar-22	G	146937	146944	7	1,4	0,0085	0,0000
26-Mar-22	G	146944	146944	0	0	0,0000	0,0000
27-Mar-22	G	146944	146954	10	2	0,0121	0,0000
28-Mar-22	G	146954	146954	0	0	0,0000	0,0000
29-Mar-22	G	146954	146954	0	0	0,0000	0,0000
30-Mar-22	G	146954	146954	0	0	0,0000	0,0000
31-Mar-22	G	146954	146963	9	1,8	0,0109	0,0000
1-Apr-22	G	146963	146966	3	0,6	0,0036	0,0000
TOTAL				100	20	0,1212	0,0002

Veículo 2 - Fiat Palio

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO							
PROJETO MOBILIDADE C3							
FIAT PALIO ELX Flex 1.4, 8v, FLEX, 2016		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D / GS)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	Ha
15-Mar-22	G	48733	48778	45	7,65	0,0464	0,0001
16-Mar-22	G	48778	48778	0	0	0,0000	0,0000
17-Mar-22	G	48778	48808	30	5,1	0,0309	0,0001
18-Mar-22	G	48808	48821	13	2,21	0,0134	0,0000
19-Mar-22	G	48821	48841	20	3,4	0,0206	0,0000
20-Mar-22	G	48841	48852	11	1,87	0,0113	0,0000
21-Mar-22	G	48852	48883	31	5,27	0,0319	0,0001
22-Mar-22	G	48883	48920	37	6,29	0,0381	0,0001
23-Mar-22	G	48920	48949	29	4,93	0,0299	0,0001
24-Mar-22	G	48949	48957	8	1,36	0,0082	0,0000
25-Mar-22	G	48957	48970	13	2,21	0,0134	0,0000
26-Mar-22	G	48970	48991	21	3,57	0,0216	0,0000
27-Mar-22	G	48991	49001	10	1,7	0,0103	0,0000
28-Mar-22	G	49001	49038	37	6,29	0,0381	0,0001
29-Mar-22	G	49038	49080	42	7,14	0,0433	0,0001
TOTAL				347	69,4	0,4206	0,0007

Veículo 3 - Renault Sandero

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO

PROJETO MOBILIDADE C3

RENAULT, SANDERO, 1.0 12 V, Expression, 2018, FLEX		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D / GS)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	ÁRVORES/MÊS	Floresta (ha)
14-Mar-22	G	35400	35400	0	0	0,0000	0,0000
15-Mar-22	G	35400	35480	80	7,2	0,0436	0,0001
16-Mar-22	G	35480	35500	20	1,8	0,0109	0,0000
17-Mar-22	G	35500	35500	0	0	0,0000	0,0000
18-Mar-22	G	35500	35530	30	2,7	0,0164	0,0000
19-Mar-22	G	35530	35550	20	1,8	0,0109	0,0000
20-Mar-22	G	35550	35575	25	2,25	0,0136	0,0000
21-Mar-22	G	35575	35575	0	0	0,0000	0,0000
22-Mar-22	G	35575	35575	0	0	0,0000	0,0000
23-Mar-22	G	35575	35650	75	6,75	0,0409	0,0001
24-Mar-22	G	35650	35693	43	3,87	0,0235	0,0000
25-Mar-22	G	35693	35722	29	2,61	0,0158	0,0000
26-Mar-22	G	35722	35864	142	12,78	0,0775	0,0001
27-Mar-22	G	35864	35864	0	0	0,0000	0,0000
28-Mar-22	G	35864	35864	0	0	0,0000	0,0000
		TOTAL		464	92,8	0,5624	0,0005

Veículo 4 - Citroen Picasa

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO

PROJETO MOBILIDADE C3

Citroen Picasso Xsara 2003, 2.0, gasolina		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D / GS)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	Ha
15-Mar-22	G	150418	150472	54	10,26	0,0622	0,0001
16-Mar-22	G	150472	150474	2	0,38	0,0023	0,0000
17-Mar-22	G	150474	150476	2	0,38	0,0023	0,0000
18-Mar-22	G	150476	150543	67	12,73	0,0772	0,0001
19-Mar-22	G	150543	150548	5	0,95	0,0058	0,0000
20-Mar-22	G	150548	150570	22	4,18	0,0253	0,0000
21-Mar-22	G	150570	150581	11	2,09	0,0127	0,0000
22-Mar-22	G	150581	150621	40	7,6	0,0461	0,0001
23-Mar-22	G	150621	150738	117	22,23	0,1347	0,0002
24-Mar-22	G	150738	150742	4	0,76	0,0046	0,0000
25-Mar-22	G	150742	150757	15	2,85	0,0173	0,0000
26-Mar-22	G	150757	150777	20	3,8	0,0230	0,0000
27-Mar-22	G	150777	150780	3	0,57	0,0035	0,0000
28-Mar-22	G	150780	150829	49	9,31	0,0564	0,0001
29-Mar-22	G	150829	150921	92	17,48	0,1059	0,0002
		TOTAL		503	100,6	0,6097	0,0011

Veículo 5 - Citroen Cactus

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO

PROJETO MOBILIDADE C3

CITROEN CACTUS C4 SHINE 1.98, 170CV / 1598 - 2022		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA	
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	Ha	
7-Mar-22	G	197	267	70	7,7	0,0467	0,0001	
14-Mar-22	G	267	407	140	15,4	0,0933	0,0002	
15-Mar-22	G	407	407	0	0	0,0000	0,0000	
16-Mar-22	G	407	407	0	0	0,0000	0,0000	
17-Mar-22	G	407	407	0	0	0,0000	0,0000	
18-Mar-22	G	407	407	0	0	0,0000	0,0000	
19-Mar-22	G	407	649	242	48,4	0,2933	0,0005	
20-Mar-22	G	649	660	11	2,2	0,0133	0,0000	
21-Mar-22	G	660	667	7	1,4	0,0085	0,0000	
22-Mar-22	G	667	671	4	0,8	0,0048	0,0000	
23-Mar-22	G	671	679	8	1,6	0,0097	0,0000	
24-Mar-22	G	679	921	242	48,4	0,2933	0,0005	
25-Mar-22	G	921	931	10	2	0,0121	0,0000	
26-Mar-22	G	931	931	0	0	0,0000	0,0000	
27-Mar-22	G	931	1003	72	14,4	0,0873	0,0002	
		TOTAL			736	134,6	0,8158	0,0015

Veículo 6 - Renault Sandero 2013

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO

PROJETO MOBILIDADE C3

Renault/Sandero Exp 10 16V ano 2012 mod 2013 álcool/gasolina		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA	
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D / GS)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	Ha	
16-Mar-22	G	109073	109112	39	6,24	0,0378	0,0001	
17-Mar-22	G	109112	109132	20	3,2	0,0194	0,0000	
18-Mar-22	G	109132	109132	0	0	0	0,0000	
19-Mar-22	G	109132	109155	23	3,68	0,0223	0,0000	
20-Mar-22	G	109132	109253	121	19,36	0,1173	0,0002	
21-Mar-22	G	109132	109306	174	27,84	0,1687	0,0003	
22-Mar-22	G	109253	109381	128	20,48	0,1241	0,0002	
23-Mar-22	G	109381	109479	98	15,68	0,0950	0,0002	
24-Mar-22	G	109479	109494	15	2,4	0,0145	0,0000	
25-Mar-22	G	109494	109523	29	4,64	0,0281	0,0001	
26-Mar-22	G	109523	109523	0	0	0,0000	0,0000	
27-Mar-22	G	109523	109539	16	2,56	0,0155	0,0000	
28-Mar-22	G	109539	109623	84	13,44	0,0815	0,0001	
29-Mar-22	G	109623	109623	0	0	0,0000	0,0000	
30-Mar-22	G	109623	109745	122	19,52	0,1183	0,0002	
		TOTAL			869	173,8	1,0533	0,0015

Veículo 7 - Renault Orch

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO

PROJETO MOBILIDADE C3

Renault 1.6 / Orch, Camionete 4x2, 120cv, 2021		KILOMETRAGEM			EMISSÃO	COMPENSAÇÃO	PRESERVAÇÃO DE FLORESTA NATIVA
DATA	COMBUSTÍVEL (G / A / D / GS)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	Ha
23-Apr-22	G	12625	12790	165	19,8	0,1200	0,0002
24-Apr-22	G	12790	12797	7	0,84	0,0051	0,0000
25-Apr-22	G	12797	13003	206	24,72	0,1498	0,0003
26-Apr-22	G	13003	13091	88	10,56	0,0640	0,0001
27-Apr-22	G	13091	13171	80	9,6	0,0582	0,0001
28-Apr-22	G	13171	13254	83	13,28	0,0805	0,0001
29-Apr-22	G	13254	13340	86	13,76	0,0834	0,0002
30-Apr-22	G	13340	13595	255	40,8	0,2473	0,0004
1-May-22	G	13595	13696	101	16,16	0,0979	0,0002
2-May-22	G	13696	13838	142	22,72	0,1377	0,0003
3-May-22	G	13838	13839	1	0,16	0,0010	0,0000
4-May-22	G	13839	13942	103	16,48	0,0999	0,0002
5-May-22	G	13942	13950	8	1,28	0,0078	0,0000
6-May-22	G	13950	14075	125	20	0,1212	0,0002
7-May-22	G	14075	14192	117	18,72	0,1135	0,0002
		TOTAL		1567	313,4	1,8994	0,0025

ANEXO III - 3

Questionário de Parceria Florestal

Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro ([FAPERJ](#)), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica ([LNCC / MCTI](#)).

MERCADO DE CARBONO

CADASTRO DE PARCEIROS FLORESTAIS PARA O MERCADO DE CARBONO PARA O PROJETO MOBILIDADE C3

Versão Nº 00 / Abril 2022

O Projeto Mobilidade C3 tem como principal objetivo monitorar as emissões de CO₂ de veículos automotores, ou frota de veículos, para a compensação ecológica, como medida urgente para combater a mudança do clima e seus impactos, seguindo o ODS 13 da ONU.

Para isso estamos formando uma rede de organizações e empresas florestais / silvicultoras interessadas em participar do mercado de carbono⁸ voluntário nos diferentes biomas brasileiros.

O objetivo é compensar as emissões de CO₂ de empresas que tenham políticas de sustentabilidade com meta de zerar as emissões de carbono em sua cadeia produtiva, ou que aplicam normas de responsabilidade social corporativa para fins de balanço social e relatórios internacionais (ex. GRI, Ethos, Global Compact, entre outros).

Para cadastrar a sua organização, empresa ou associação, favor preencher o questionário abaixo e enviar para o email mobilidadec3@gmail.com

FICHA DE CADASTRO

- a. Nome da Organização: PRIMA – Mata Atlântica e Sustentabilidade
- b. Pessoa de contato: Ricardo Harduim
- c. Endereço: Av. Roberto Silveira, 349/401, Icaraí, Niterói, RJ
- d. Email: harduim.ricardo@gmail.com
- e. Celular: (21)999-621-922

⁸ O preço do carbono (*carbon pricing*) chega a USD 80,00 (R\$ 480,00) por tonelada de CO₂ compensado (World Bank, 2020). Uma árvore pode capturar cerca de 15,6 quilos de CO₂ por ano nos primeiros 20 anos, e 4,4 quilos após esse período (IPCC, 2006).

f. Razão Social (CNPJ / CPF): 06.034.803/0001-43

PERGUNTAS

1. A sua organização segue algum objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas?

sim não

Se 'sim' qual (ais) objetivo(s) ODS 13 _____

2. Ramo de atuação de sua organização / empresa (escolher mais de uma com):

..Plantio de árvores para sequestro / neutralização de Carbono

..... Recuperação de área degradada (PRAD)

..... Reflorestamento para fins econômicos

..... Restauração florestal

..... Silvicultura

..... Produção de mudas do bioma

..... Produção de mudas comerciais

...Pesquisas acadêmicas

..... Agricultura sustentável

.. Outras a especificar

Especificar: Educação Ambiental Climática

Somente para as organizações / empresas do ramo de sequestro / neutralização de carbono:

3. Se o ramo de sua organização / empresa for o plantio de árvores para o sequestro / neutralização de carbono, qual é o valor em Reais (R\$) da quantidade de carbono neutralizado?

50 kg R\$ _____

100 kg R\$ _____

200 kg R\$ _____

300 kg R\$ _____

500 kg R\$ _____

1000 kg R\$ _____

Acima de 2 toneladas R\$ _____

4. Qual é o valor em Reais (R\$) da unidade (muda) de árvore plantada?

R\$ 50,00 _____

5. Qual é o valor em Reais (R\$) do cento de mudas de árvore plantadas?

R\$ 5.000,00 _____

6. Qual é o valor em Reais (R\$) do milhar de mudas de árvore plantadas?

R\$ 50.000,00 _____

Para todas organizações / empresas

7. Em qual bioma brasileiro que sua organização trabalha (escolher mais de uma com \surd)?

- Amazônia
- ..X.. Cerrado
- ..X.. Caatinga
- ..X... Mata Atlântica
- Pantanal
- Pampa

8. A sua organização trabalha com espécies nativas do bioma onde se encontra?

sim não

9. A sua organização trabalha com espécies exóticas para fins comerciais?

sim não

Especificar as espécies: _____

10. Qual é a capacidade estimada de produção de mudas florestais por semana de sua organização ou de organizações / empresas parceiras?

- 50
- 100
- 200
- 300
- 500
- 1000
- 5 mil
- 10 mil
- Acima de 10 mil

Obs. Dependendo do terreno 10 mil árvores em uma semana teria que montar uma equipe grande e viabilizar um esquema de trabalho intensivo.

11. Possui planos de aumentar a produção de mudas?

sim não

Se 'sim' especificar quantitativamente o quanto espera aumentar, e para quando o aumento da produção e a previsão de data para o aumento: _____

12. Quantos parceiros e /ou empregados e/ou colaboradores voluntários tem a sua organização / empresa?

- Nº de Empregados _____
- Parceiros 10 _____
- Colaboradores voluntários 10 _____

13. Participação social. Quantas pessoas de comunidades vizinhas a sua organização / empresa estão envolvidas em produção e/ou plantio de mudas, manejo florestal, proteção de floresta, outros?

14. A sua propriedade possui área(s) degradada(s) que pode(m) ser reflorestada(s) com espécies do bioma?

___sim __x__não

• Se 'sim', qual é o tamanho aproximado da área degradada: _____ ha

15. Se 'não', existe área degradada nas adjacências de sua propriedade que poderia ser reflorestada?

Qual o tamanho aproximado da área degradada nas adjacências: _____ a.

16. A sua empresa trabalha com seguro floresta?

___sim __x__não

Especificar que tipo de seguro tem: _____

ANEXO III - 4

Questionário para Empresas ISE

Questionário enviado para diversas empresas corporativas:

Mobilidade C3

NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO

A neutralização de carbono é uma medida urgente para combater mudanças climáticas e seus impactos seguindo as recomendações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPPC) e o objetivo 13 das Nações Unidas para sustentabilidade.

O Mobilidade C3® é um projeto de pesquisa e inovação visando desenvolver uma plataforma digital 3 em 1 que mede em tempo real, a distância percorrida (km), a quantidade de CO₂ emitida pelo tipo e marca do veículo durante o percurso, e o número de árvores para compensar as emissões geradas pela viagem.

Estamos também criando parcerias com ONGs e empresa florestais nos diversos biomas brasileiros, para prestarem serviços de neutralização de carbono através do plantio de árvores e da conservação de florestas nativas.

Com base nisso gostaríamos de saber se a sua empresa tem interesse de medir e compensar as emissões de CO₂ de sua frota de veículos?

Em caso afirmativo, solicitamos a gentileza de preencher os dados abaixo e enviar para o nosso email : mobilidadec3@gmail.com

Agradecemos seu tempo e interesse.

Atenciosamente,

Ricardo Braun

Coordenador do Projeto

PS.

Mais informações sobre o projeto Mobilidade C3 clique aqui: [\(FAPERJ\)](#) [\(LNCC / MCTI\)](#)

Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro [\(FAPERJ\)](#), em parceria com a Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica [\(LNCC / MCTI\)](#).

DADOS DA EMPRESA

Nome da empresa e unidade:	
Pessoa de contato:	
Email:	
Celular:	
Quantitativo da frota de veículos da empresa / Unidade:	
• Veículos de passeio:	
• Vans:	
• Caminhões:	
• Motos;	
• Outros:	
• Combustível utilizado pela frota:	
• Gasolina:	
• Diesel:	
• Alcool:	
• Gás Natural Veicular (GNV):	
• Outro:	

ANEXO III - 5

Documento de detalhamento das formulas de calculo de emissão de CO2, número de árvores, área de floresta preservada e créditos de carbono.

R. Braun - Projeto Mobilidade C3 FAPERJ / Incubadora LNCC / 11 Tech

FÓRMULAS PARA CALCULO DE KM, EMISSÃO DE CO2, NÚMERO DE ÁRVORES E HECTARES DE FLORESTA

Versão preliminar nº 01 12/01/23

FÓRMULAS PARA CALCULO DE KM, EMISSÃO DE CO2, NÚMERO DE ÁRVORES E HECTARES DE FLORESTA

1. Introdução

Calculo realizado com o aplicativo Excel (Microsoft) ou Numbers (Apple), para a Plataforma Mobilidade C3, considerando a quilometragem (Km) percorrida pelo veículo, a emissão de CO2 do veículo monitorado, o número de árvores a serem plantadas para compensação ecológica, e os hectares (Ha) a serem preservados de floresta.

Os dados de medição de distância percorrida (Km), emissão de CO2 e calculo do número de árvores a serem plantadas e/ou floresta a ser preservada, baseia-se nos resultados do laboratório offline realizado em 2022 com diversos veículos voluntários.

Importante notar que árvores em uma floresta não são computadores per se. O sequestro de carbono é um processo que depende de diversos indicadores como condições de nutrientes dos solos, variação da temperatura, insolação, regime de ventos e chuvas, dentre outros, que variam de acordo como as condições climáticas locais e globais. Portanto os números de sequestro de carbono são estimativas médias de autores, e não números absolutos.

2. Métodos

Calculo de Km:

- a. GPS e Google (ex. Google Tracking, Google Timeline, Distance Matrix API.)
- b. Odômetro manual (ex. Usuário insere manualmente no aplicativo a quilometragem inicial e final).

Calculo de CO2:

O calculo baseia-se na emissão padrão do veículo monitorado (ex. Suzuki Gran Vitara, ano 2001 = 200 gr / Km).

Para cada veículo insere-se o padrão (ex. Suzuki Gran Vitara, ano 2001 = 200 gr / Km; Citroen Cactus, ano 2022 = 111 gr / Km, outros).

Cálculo de N° de árvores

Para a quantidade de CO2 emitido tem-se o número de árvores a serem plantadas.

Preliminarmente usaremos o valor de 198 Kg sequestrado por árvore plantada durante 20 anos.

Cálculo de Hectares de Floresta

1 hectare de floresta sequestra aproximadamente 75,6 toneladas de carbono no período entre 20 a 40 anos.

Cálculo de Créditos de Carbono

As organizações / empresas de compensação de carbono estão trabalhando com a variável 'créditos de carbono. Um credito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2.

R. Braun - Projeto Mobilidade C3 FAPERJ / Incubadora LNCC / 11 Tech

3. Memória de Calculo

As tabela a seguir, Excel ou Numbers, resumem os cálculos necessários para cada veículo monitorado individualmente. No exemplo o veículo Suzuki Gran Vitara, 1.6., cuja emissão é de 200 g / CO2 / Km.

DIÁRIO DE BORDO DO VEÍCULO / SIMULADO									
PROJETO MOBILIDADE C3									
Suzuki / Gran Vitara 1.6 / 2001		KILOMETRAGEM			EMIÇÃO	COMPENSAÇÃO	FLORESTA NATIVA	CREDITOS DE CARBONO	
DATA	COMBUSTIVEL (G / A / D)	Km Inicial	Km Final	Total Dia	CO2/Kg	Nº ÁRVORES	ha	Ton	
18-Mar-22	G	146856	146914	48	9,6	0,0485	0,0001	0,0096	

Tabela 1. Diário de Bordo em excel / Numbers.

PARÂMETRO	COLUNA	FÓRMULA	CÁLCULO
Km Quilometragem Total Dia	E6	$\sum D6 - C6 = E6$	D6 Somatório Km final - C6 KM inicial = E6
CO2 / Kg (Suzuki 200 gr / Km)	F6	$E6 \times 0,2 = F6$	Constante do Gran Vitara 200gr/CO2 por Km ou 0,20 KI / CO2 / Km $E6 \times 0,2 = F6$
Árvores (1 compensa 198 Kg CO2)	G6	$F6 + 198 \text{ CO2/Km} = G6$	Valor médio: 1 árvore compensa 198 Kg CO2.
Floresta Preservada (Hectares)	H6	$G6 + 550 (\text{árvores}) = H6$	Valor médio: 1 hectare de floresta
Crédito de Carbono (Toneladas)	I6	$F6 : 1000 = I6$	I6 corresponde ao valor em toneladas de carbono, para se chegar a 1 crédito de carbono (1 Tonelada de carbon)

Tabela 2. Calculo por coluna.

Obs. De acordo com a literatura e os avanços das pesquisas mundiais sobre sequestro de carbono (carbon sink) em regiões tropicais, os números podem variar a medida que o tempo avança.

ANEXO III - 6

Trechos do contrato entre Ricardo Braun e a empresa 11 Tech.

Proposta Comercial N° 14/22

Cliente: **Ricardo Braun**

Aos cuidados do Sr. **Ricardo Braun**

Data da Proposta: **27/12/2022**
Validade da Proposta: **26/01/2023**

1. Apresentação

A 11Tech é uma empresa prestadora de serviços com foco na execução de Projetos Especiais que envolvem tecnologia da informação, com longa experiência em atividades em gerenciamento de Escritório de Projetos (PMO), e desenvolvimento e implantação de sistemas específicos.

Projetos Especiais dizem respeito a planejamento, regras de negócio, requisitos, especificação de produtos e a elaboração de sistemas informatizados, incluindo equipamentos e software como parte da solução ao cliente, em uma gama variada de tecnologias.

2. Objetivo da proposta

Esta proposta, a partir de seu aceite, tem como objetivo desenvolver o Sistema de *Compensação de Carbono* para celulares Android, em um primeiro momento, em um formato básico inicial, que permita evolução por estágios.

3. Escopo da proposta

O escopo foi dividido em funcionalidades desejadas para execução no primeiro estágio do projeto, de agora em diante, chamado de protótipo.

Este protótipo deverá atender algumas especificações listadas em pré-projeto, e aqui resumidas em suas funcionalidades e sketch de telas propostas.

O Alcance do protótipo tem como cliente empresas de transporte de cargas, bens e serviços e frotas de um modo geral. Empresas que possam utilizar a *compensação de carbono* como parte de seus ativos e valorar seu preço e sua percepção como empresa, por exemplo, empresas participantes da bolsa de valores.

O modelo considera a utilização de veículos que queimam combustível orgânico, e desta forma, produzem CO². Este volume de CO² produzido, deve ser neutralizado, plantando-se árvores que possam compensar esta emissão.

Fica contemplada nesta proposta a criação desta base de dados, durante a fase de protótipo em serviço de hospedagem de dados, na internet com

- Todos os software desenvolvidos pertencem ao cliente, portanto fica vedada qualquer tentativa de comercialização destes pela 11Tech.
- Quando necessário para reuniões de entendimento de negócios e requisito, os postos de trabalho nas instalações do cliente devem ser providos e são de total responsabilidade do mesmo.
- Os postos de trabalho nas instalações da 11Tech devem ser providos pela 11Tech e são de total responsabilidade da mesma.
- Eventuais hardwares de apoio, que seja específicos para o desenvolvimento, como por exemplo: scanner biométrico, leitor de código de barra ou QR Code, leitor de RFID, etc... Devem ser providos pelo cliente, sem custos para a 11Tech.

7. Investimentos

Fica estabelecido os valores por módulo proposto, como forma de remuneração dos serviços prestados, a ser pago à 11Tech, mensalmente enquanto os serviços forem prestados, devendo a primeira ser saldada após 30 dias da assinatura desta proposta. Os valores mensais faturados sobre os módulos entregues, tendo o projeto a duração estimada de 90 dias úteis.

Horas adicionais podem ser contratadas, em aditivo a ser feito à parte deste contrato.

O não pagamento de uma das parcelas implicará na imediata paralisação dos serviços e cancelamento do contrato.

O pagamento será proporcional a previsão abaixo informada:

Item	Horas Estimadas	Valor	Previsão de entrega
4.01	160	R\$ 6.253,33	30 dias após a assinatura da proposta
4.02	160	R\$ 6.253,33	60 dias após a assinatura da proposta
4.03	56	R\$ 2.084,44	70 dias após a assinatura da proposta
4.04 / 4.05	104	R\$ 4.168,89	90 dias após a assinatura da proposta
Revisão	Garantia	Garantia	Até 120 dias do projeto entregue.

Valor total do investimento.....R\$ 18.760,00

recursos básicos, e mais tarde, podendo migrar para nuvens mais robustas. O valor de hospedagem do serviço fica por conta do cliente.

Basicamente o sistema deve possuir um cadastro de veículos de marcas e anos diferentes (que considere motores com volumes diferentes, tipo de combustível) e, desta forma, a partir de fórmulas pré-definidas, e de kilometragem rodada, calcula-se a *compensação em carbono* a ser plantada como *número de árvores*.

Estes dados coletados dos veículos, adicionados aos seus trajetos, fica arquivado, e pode ser utilizado para consultas e estatísticas futuras.

Outra parte do projeto não contemplado nesta proposta, mas provável aditivo futuro, diz respeito ao plantio das árvores, localização geográfica deste plantio, e acompanhamento do tempo de crescimento e floração das árvores.

Abaixo estão listados algumas telas e aspectos do sistema, nesta versão básica, para efeito de cálculo de esforço e precificação desta proposta.

4 - Necessidades:

4.01 - tabelas de domínio:

- Cadastro da empresa (frota) / autenticação;

- Veículos com CRUD – parte adm.

- Empresas de plantio (ONGs) com CRUD - parte adm.

4.02 – rotas e percursos determinados – a partir do GPS e deslocamento do veículo – via aplicativo em celular.

4.02.1 – tabela de histórico de viagem (sem georreferenciamento) – (placa veículo – data e hora start; data hora fim, km rodado, se compensado ou não o carbono deste lançamento, qual empresa carbono);

4.03 – cálculos efetivos e volumes em CO² gerados.

4.04 – Seleção de empresa de plantio.

4.05 – dados de contato empresa de plantio.

Veículos base de dados:

- Placa / Frota?S/N quantidade / Marca / Modelo / Ano / Motor / Combustível / Padrão de CO² por km;

Aceite da proposta

De acordo do cliente:

Data: ____ / ____ / ____

Cargo / RG

Mozar Baptista da Silva/Diretor de Desenvolvimento 11Tech